

Masterarbeit

Die Erben der „Gastarbeiter*innen“: Akkulturation, berufliche Adaptation und Arbeitsautonomie bei Türkeistämmigen dritter Generation in Deutschland

vorgelegt von

Musa Kaynak

Matrikelnummer: 1080 1821 6166

Sommersemester 2023

Ruhr-Universität Bochum

Fakultät für Psychologie

Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie

Erstgutachter: Jun.-Prof. Dr. Marcel Kern

Zweitgutachterin: M. Sc. Olga Skrebec

08/2023

Danksagung

Ich bedanke mich an erster Stelle bei meiner lieben Frau, die mich für dieses Themengebiet inspiriert und während des gesamten Schreibprozesses unterstützt hat. Genauso möchte ich einen großen Dank unseren Familien aussprechen, die viel Verständnis und Unterstützung an den Tag gelegt haben.

Meiner Betreuerin Olga Skrebec gilt auch ein sehr großes Dankeschön. Die Unterstützung und Ermutigungen während des gesamten Prozesses, von der ersten bis zur letzten Minute, waren sehr bedeutsam und wertvoll. Auch Jun.-Prof. Dr. Marcel Kern möchte ich für die Betreuung sehr danken.

Sie, unsere Vorfahren, haben Deutschland mitgestaltet. Sie haben sich eingebracht. Sie sind die Pioniere.

Gewidmet den Familien Kaynak, Polat, Özisik und Erol.

Danke an alle da draußen.

Mit Liebe und Respekt.

Bochum, den 07.08.2023

Musa Kaynak

Zusammenfassung

Deutschland ist geprägt durch kulturelle Vielfalt. Dabei stellen Türkeistämmige die größte ethnische Minderheit dar. Die dritte Generation Türkeistämmiger steht vor der besonderen Herausforderung, mit diversen Erwartungen in verschiedenen Lebensbereichen umzugehen. Zur Bewältigung dieser Anforderungen entwickeln sich Akkulturationsstrategien. Auf der einen Seite steht die Familie, auf der anderen Seite stehen das öffentliche-, soziale- und Berufsleben. Diskriminierung, gesellschaftliche Ablehnung und intergenerationale Konflikte sind herkunftsbezogene (Akkulturations-)Stressoren. In der vorliegenden Arbeit wird der Zusammenhang zwischen Akkulturationsstrategien, Akkulturationsstress und beruflichen Variablen wie beruflicher Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit, organisationsbezogenem Selbstwertgefühl und Arbeitsautonomie bei Türkeistämmigen der dritten Generation in Deutschland untersucht. Eine eindeutige empirische Überprüfung der genannten Zusammenhänge im Berufskontext fehlt bislang. Mithilfe eines Online-Fragebogens wurden Daten von 158 Personen erfasst. Zur Bildung von Akkulturationsstrategien wurde eine Clusteranalyse durchgeführt. Es resultierten drei Gruppen: teilweise integriert, stark integriert und separiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Personen mit der Strategie der Separation eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit zeigen als Personen mit der Strategie der Integration. Darüber hinaus weisen Personen mit hohem Akkulturationsstress ein geringes organisationsbezogenes Selbstwertgefühl auf. Die Ergebnisse legen nahe, dass Akkulturation ein komplexer Prozess ist, den es in methodisch breit aufgelegten Studien weiter zu untersuchen gilt. Beauftragte in Unternehmen müssen den systematischen Kontakt zwischen Beschäftigten verschiedener Kulturen in der Personal-, Organisations- und Teamentwicklung berücksichtigen. Unternehmen und auch die Gesamtgesellschaft müssen Vielfalt anerkennen und fördern.

Schlüsselwörter: Akkulturation, Akkulturationsstrategien, Akkulturationsstress, berufliche Adaptation, Berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit, Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl, Arbeitsautonomie, Social Identity Approach, Theorie der Sozialen Identität, Selbstkategorisierungstheorie

Abstract

Germany is characterized by cultural diversity. People of Turkish origin represent the largest ethnic minority. The third generation of people of Turkish origin faces the special challenge of dealing with diverse expectations in different areas of life. Acculturation strategies are used to deal with these demands. On the one hand, there is the family; on the other, there is public, social, and professional life. Discrimination, social rejection, and intergenerational conflicts are origin-related (acculturation) stressors. This paper examines the relationship between acculturation strategies, acculturation stress, and occupational variables such as occupational self-efficacy, job satisfaction, organizational self-esteem, and job autonomy among third generation with Turkish migration biography in Germany. A clear empirical verification of the mentioned correlations in the occupational context is missing so far. An online questionnaire was used to collect data from 158 individuals. A cluster analysis was conducted to form acculturation strategies. Three groups resulted: partially integrated, strongly integrated, and separated. The results show that individuals with the separation strategy exhibit higher occupational self-efficacy and job satisfaction than individuals with the integration strategy. In addition, individuals with high acculturation stress exhibit lower organization-related self-esteem. The findings suggest that acculturation is a complex process that warrants further investigation in methodologically broad studies. Company representatives must consider the systematic contact between employees from different cultures in personnel, organizational, and team development. Companies and society must recognize and promote diversity.

Keywords: acculturation, acculturation strategies, acculturation stress, occupational adaptation, occupational self-efficacy, job satisfaction, organizational self-esteem, job autonomy, social identity approach, social identity theory, self-categorization theory

Inhaltsverzeichnis

Einführung	7
1. Theoretischer Hintergrund	12
1.1. Der Social Identity Approach	12
1.1.1. Die Theorie der Sozialen Identität.....	12
1.1.2. Die Selbstkategorisierungstheorie	13
1.2. Akkulturation	14
1.2.1. Akkulturationsstrategien	18
1.2.2. Akkulturationsstress	22
1.3. Berufliche Adaptation.....	25
1.3.1. Berufliche Selbstwirksamkeit.....	26
1.3.2. Arbeitszufriedenheit	27
1.3.3. Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl.....	27
1.3.4. Arbeitsautonomie	29
2. Methode	30
2.1. Ablauf der Studie	30
2.2. Prüfung der ethischen Unbedenklichkeit.....	31
2.3. Stichprobe	32
2.4. Operationalisierung der untersuchten Variablen.....	33
2.4.1. Akkulturationsstrategien	34
2.4.2. Akkulturationsstress	35
2.4.3. Berufliche Selbstwirksamkeit.....	36
2.4.4. Arbeitszufriedenheit	36
2.4.5. Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl.....	37
2.4.6. Arbeitsautonomie	37
2.5. Statistische Auswertung.....	37
3. Ergebnisse	39
3.1. Deskriptive Analyse.....	39
3.2. Clusteranalyse.....	40
3.3. Inferenzstatistische Analyse.....	42
3.4. Explorative Analyse.....	45
4. Diskussion	45
4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse.....	46
4.2. Limitationen.....	52
4.3. Praktische Implikationen.....	53

4.4.	Ausblick.....	58
4.5.	Fazit.....	61
	Literaturverzeichnis.....	62
	Anhang A.....	76
	Anhang B.....	95
	Anhang C.....	96
	Anhang D.....	101
	Anhang E.....	102
	Anhang F.....	103
	Anhang G.....	105
	Anhang H.....	107

Einführung

„*In der Türkei Deutsche, in Deutschland Türken*“. So titelte Gineiger (2012) seinen Beitrag für den Deutschlandfunk und bezeichnet das Suchen nach der eigenen Identität von jungen Deutschtürk*innen als ein Lebensgefühl, das die meisten jungen Menschen mit türkischer Migrationsbiografie verbindet. Sie bilden die Nachfolgegenerationen der sogenannten Gastarbeiter*innen und pflegen einen hohen Kontakt mit ihrer Herkunftskultur (Yagmur, 2004). Sie begegnen einer leichten Zugänglichkeit türkischsprachiger Medien wie Zeitungen oder TV-Sender und kultureller Gemeinschaften. Diese einflussreichen und stark präsenten Quellen der türkischen Kultur ermöglichen die Entwicklung einer Verbundenheit mit eigenem kulturellem Erbe sowie die Stärkung von kultureller Identität und Herkunftssprache (Yagmur, 2004; Trebbe, 2007). So zeigten sich türkische Jugendliche aus Deutschland in einer ländervergleichenden Studie in Westeuropa im Vergleich zu türkischen Jugendlichen aus anderen Nationen stärker an der Herkunftskultur orientiert (Vedder et al., 2007). Huijnk und Kollegen (2012) heben in ihrer Untersuchung aus den Niederlanden hervor, dass die Teilnehmenden mit türkischer Migrationsbiografie häufiger ihre Verwandten im Herkunftsland besuchen und in ihren Familien seltener Niederländisch sprechen als andere ethnische Minderheitsgruppen.

Neben altersbedingten Entwicklungsaufgaben sind Jugendliche mit Migrationsbiografie mit akkulturationsbedingten (auf die Interaktion mit einer fremden Kultur zurückzuführenden) Veränderungen konfrontiert (Sonnenberg & Titzmann, 2020). Dem Sozialisationsumfeld der Familie und ihrem Versuch, Kontinuität und Veränderung zu balancieren, steht das Sozialisationsumfeld von Institutionen, Peer-Gruppen und dem öffentlichen Leben gegenüber (Keller, 2020). Auf der einen Seite steht also die elterliche, kulturelle Identität von Türkeistämmigen dritter Generation und auf der anderen Seite soziale, außerfamiliäre Erfahrungen (Kizilhan, 2018). Die Absicht, sich für eine der Alltagskonzepte oder Werte zu entscheiden, kann dazu führen, dass innerpsychische Konflikte verstärkt werden. Beobachtbar ist auch die Entwicklung einer sogenannten Selbstkultur, die aus beiden Kulturen resultiert und von beiden nicht ausreichend akzeptiert wird (Basu & Gies-Powroznik, 2018).

An dieser Stelle wird es wichtig zu bestimmen, wie eine Migrationsbiografie zu definieren ist. Nach dem Statistischen Bundesamt (2023b) hat eine Person eine Migrationsbiografie, wenn sie ab 1949 Deutschland zugezogen ist, in Deutschland mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde und mindestens ein Elternteil zugezogen ist oder als Ausländer*in in Deutschland geboren wurde. Das Statistische Bundesamt (2023a) verzeichnete für das Jahr 2021 23,8 Millionen in Deutschland lebende Menschen mit

Migrationsbiografie. Das sind 28,7 % der Gesamtbevölkerung. Im Sommersemester 2016 lag der Anteil von Studierenden mit Migrationsbiografie bei 20 % (Middendorff et al., 2017). Während die Zahl der Menschen mit Migrationsbiografie in der Gesamtbevölkerung und ihre Präsenz in verschiedenen Lebensbereichen tendenziell steigt, werden migrationsspezifische, berufsbezogene Fragen umso wichtiger. Denn nicht nur in der Bildung, Politik oder im Fernsehen, auch auf dem Arbeitsmarkt treffen Menschen mit Migrationsbiografie auf Stereotype der Mehrheitsgesellschaft (Madubuko, 2017).

Dass die meisten Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland, wie auch in Europa, in unterschiedlichen Formen und Lebensbereichen je nach Gruppe, Merkmal und Beruf signifikant benachteiligt werden, ist sicher (Oldenburg et al., 2010; Stein & Bekalarczyk, 2016; Boos-Nünning, 2020; Veit, 2021). Sie bilden insgesamt eine sehr heterogene Gruppe mit verschiedenen psychosozialen Belastungs- und Schutzfaktoren (Schouler-Ocak, 2020) und werden sicherlich unterschiedliche Erfahrungen berichten. Herausforderungen sind sowohl zwischen als auch innerhalb verschiedener Ethnien ungleich verteilt (Uslucan, 2021). Diese Ungleichheiten reichen von der Kindergartenselektion (Becker, 2010) über den Schuleinstieg (Tuppat & Becker, 2014), dem Schulübergang (Kristen & Dollmann, 2010) und Schulabschluss (Gresch & Kristen, 2011) bis hin zum Beruf (Veit & Yemane, 2018). Die Tatsache, dass Menschen mit Migrationsbiografie im Vergleich zu einheimischen Deutschen trotz eines in Deutschland erworbenen Schul- und Universitätsabschlusses, gleicher Qualifikation, Schulnoten und Voraussetzungen sowie vorhandenen sozialen und kulturellen Ressourcen ungleiche Zugangschancen zum Arbeitsmarkt erleben und einen hürdenvolleren Weg zum Beruf haben (Geis & Klös, 2013; Solga & Menze, 2013; Veit, 2021; Thijssen et al., 2021) und trotz des im Grundgesetz niedergeschriebenen Diskriminierungsverbotes strukturelle Unterschiede im Rahmen von Arbeitsplatzgestaltungen und -verhältnissen erleben (Oldenburg et al., 2010), zeigt, dass die ungleichen Erfahrungen aus systemischen und strukturellen Gründen resultieren (Aydin-Canpolat & Uslucan, 2013). Hierzu gehören z. B. subtile Diskriminierungserlebnisse (Krings et al., 2014), Diskriminierung bei der Bewerbung aufgrund des Namens (Veit & Yemane, 2018), Unterscheidung zwischen Arbeiter*innen und Angestellten (Kalter et al., 2011) und Lohnunterschiede (Basilio et al., 2017). Besonders benachteiligt scheinen Akademiker*innen mit Migrationsbiografie in den Arbeitsbereichen der Justiz, Wirtschaft und öffentlichen Verwaltung (Lang et al., 2016). Im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung wurden 4800 einheimische Deutsche zu ihren Einstellungen gegenüber Arbeitnehmenden mit Migrationsbiografie befragt (Decker & Brähler, 2006). Erschütternd sind die Zahlen zur Ausländerfeindlichkeit. Knapp mehr als ein Drittel der Befragten stimmten den

rassistischen Aussagen zu, dass Ausländer*innen nur hierherkämen, um den Sozialstaat auszunutzen, dass Ausländer*innen zurück in ihre Heimat geschickt werden sollten, wenn Arbeitsplätze knapp werden und dass die Bundesrepublik durch die vielen Ausländer*innen in einem gefährlichen Maß überfremdet sei.

Von besonderem Interesse für die vorliegende Arbeit ist die türkische Migrationsbiografie, da Türkeistämmige die größte ethnische Minderheit in Deutschland darstellen (Uslucan, 2021). Der Mikrozensus registrierte für 2021 2,75 Millionen Menschen mit türkischer Migrationsbiografie (Statistisches Bundesamt, 2023a). Im Vergleich zu anderen Minderheiten wie Italiener*innen, Spanier*innen, Pol*innen oder Griech*innen unterscheiden sie sich stärker von der deutschen Lebensweise und -orientierung (Uslucan, 2021). Zum Beispiel berichteten türkische Migrierte in einer Studie von einer höheren wahrgenommenen Diskriminierung als polnische Migrierte (Morawa & Erim, 2014). Uslucan (2017) erfragte verschiedene Lebensbereiche, in denen Türkeistämmige Diskriminierungserfahrungen erlebten. Die höchsten Antwortraten erreichten die Bereiche Arbeitsplatz, Schule und Universität mit 60,3 % und die Arbeitssuche mit 51,3 %. Die Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung zeigt, dass in Deutschland im Vergleich zu Österreich, Niederlande, Bulgarien, Belgien und Dänemark deutlich mehr Türkeistämmige eine Diskriminierung bei der Arbeitssuche erlebten (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 2011). Konkret machten diese Erfahrung 47 % der Teilnehmenden in den letzten fünf Jahren und 29 % in den letzten 12 Monaten. Des Weiteren ergab sich aus der qualitativen Studie von Lang und Kollegen (2016), dass bei Berufstätigen mit türkischer Migrationsbiografie aus der zweiten Generation Spielräume bei Bewerbungen zu ihrem Nachteil genutzt, ihnen gegenüber Ausgrenzungspraktiken angewandt, sie im Zugang zu höheren Positionen ungleich behandelt und ihre beruflichen Kompetenzen angezweifelt werden.

In dieser Arbeit wird nur die dritte Generation Türkeistämmiger in Deutschland untersucht, da sie bisher kaum erforscht wurde, obwohl Türkeistämmige dieser Generation in Deutschland geboren sind, mittlerweile stark am Arbeitsmarkt partizipieren und trotz Bildung sowie der Aneignung der deutschen Sprache als zweite Muttersprache noch immer Ablehnungen und Diskriminierungen erleben. In einer Studie wurde z. B. festgestellt, dass sich mehr als ein Drittel der jungen Teilnehmenden mit türkischer Migrationsbiografie im Vergleich zu deutschen Jugendlichen stark diskriminiert und sich in der Schule und bei der Arbeitssuche benachteiligt sowie als Menschen zweiter Klasse behandelt fühlen (Skrobanek, 2007). Darüber hinaus wurde belegt, dass studentische Bewerber*innen mit türkischem Namen bei der Suche

um einen Praktikumsplatz gegenüber studentischen Bewerber*innen mit deutschem Namen benachteiligt wurden, obwohl sie gleiche Voraussetzungen aufwiesen (Kaas & Manger, 2012). Auch die Wahrscheinlichkeit, irgendwann als Mitglied der deutschen Gesellschaft anerkannt zu werden, wurde als sehr gering eingeschätzt. Wichtig zu berücksichtigen ist, dass das Leben der dritten Generation Türkeistämmiger nicht durch Flucht motiviert ist. Es entspricht auch keiner persönlichen (z. B. wirtschaftlichen) Motivation, sondern der Tatsache, dass man in Deutschland geboren wurde.

Eine differenzierte Betrachtung verschiedener Generationen in der Forschung ist unabdingbar, da die Generationszugehörigkeit ein relevantes persönliches Merkmal und eine Akkulturationsbedingung im Akkulturationsprozess darstellt (Maehler et al., 2020), wobei sich Akkulturation auf den Prozess bezieht, bei dem Menschen durch den Kontakt mit einer anderen Kultur ihre eigene Kultur verändern und gleichzeitig Elemente einer anderen Kultur aufnehmen (Berry, 1997). Junge Menschen mit Migrationsbiografie stellen einen erheblichen Teil ihrer gleichaltrigen Gruppe dar, wodurch ihr Erfolg im Rahmen der Mitgestaltung von Deutschland eine sehr bedeutsame Rolle einnimmt (Sonnenberg & Titzmann, 2020). Laut einer Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung läuft für 16- bis 39-Jährige am meisten Gefahr, diskriminiert zu werden (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 2011). Letztlich sind junge Menschen mit Migrationsbiografie bestrebt, am Arbeitsmarkt zu partizipieren (Madubuko, 2011). Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Europäische Kommission heben in ihrer 2015 erstellten Studie jedoch hervor, dass 28 % der hochqualifizierten, erwerbstätigen Jugendlichen mit Migrationsbiografie für ihre Jobs überqualifiziert sind (OECD, 2015). Die Untersuchung solcher Zugangs- und Teilhabemöglichkeiten ist auch für die deutsche Gesamtwirtschaft wichtig, da sie durch ein funktionierendes Vielfalts- und Partizipationsmanagement eine Milliardensumme einsparen kann (Uslucan & Yalcin, 2012).

Die Auswirkungen von Diskriminierung führen nicht nur bei den Betroffenen zu erheblichen Folgen, auch einzelne Unternehmen und die gesamte Volkswirtschaft werden davon Nachteile tragen (Stutz, 2003; Kleiner & Moser, 2011). Auf gesundheitlicher Ebene können sich Minderwertigkeitsgefühle sowie Stress und stressbezogene Krankheiten entwickeln. Interne Kosten äußern sich laut Stutz (2003) in erster Linie durch Einbußen in der Produktivität. Werden passende Bewerber*innen mit Migrationsbiografie basierend auf Vorurteilen nicht eingestellt, für belastende oder unattraktive Positionen eingestellt, bei gleichen Voraussetzungen für schlechtere Positionen eingestellt oder im Zusammenhang mit betrieblicher Weiter- oder Fortbildung benachteiligt, wird das Human-Resources-Potenzial

nicht adäquat ausgeschöpft. Das Gefühl von Verantwortlichkeit, die Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen, die Arbeitsmotivation und der Leistungswille leiden, wenn sich Mitarbeitende unfair behandelt oder nicht ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt fühlen. Die Arbeit wird nur noch standardgemäß ausgeführt. Auch Mobbing und Belästigungen werden zum selben Leistungsmuster führen. Innovatives Denken wird nicht existieren, wenn Mitarbeitende einem Druck ausgesetzt sind, der sie wiederum zu fehlervermeidendem Verhalten motiviert. Typische Kosten als Folge von Diskriminierung oder Benachteiligung zeigen sich in Form von Krankheiten und Abwesenheiten sowie Fluktuationen. Spürbar für das Unternehmen wird das Ganze in Form von Rekrutierungs-, Selektions- und Einarbeitungskosten. Stutz (2003) erwähnt als mögliche externe Kosten in Folge von diskriminierenden Praktiken, dass essenzielle Vermögenswerte wie Marke und Image leiden und Kund*innen sowie Investor*innen negativ reagieren können. Auch die Qualität von Bewerbungen könne sinken.

Diese potenziellen Belastungsfaktoren sind relevant für jedes Unternehmen, für jeden Menschen und auch für die Gesamtbevölkerung. Auch wenn durch beispielsweise Personalentwicklungsmaßnahmen eine Erhöhung der Zufriedenheit angestrebt wird, lassen personelle Entscheidungen schnell Wahrnehmungen einer unfairen Behandlung zu. Stress ist eine häufige Folge negativer akkulturationsbedingter Erfahrungen und führt seinerseits zu physischen und psychischen Auswirkungen (Steffen et al., 2006). Der Begriff Akkulturationsstress fasst die während der Akkulturation entstehenden Stressoren zusammen (Berry et al., 1987) und wird unter Betrachtung der oben aufgeführten, potenziellen Auswirkungen zu einem unabdingbaren Forschungsbestandteil arbeitsbezogener Migrationsforschung. Die berufliche Adaptation als weiterer Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, gemessen an organisationsbezogenem Selbstwertgefühl, beruflicher Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit, wird verstanden als Erfolgsaspekt und es wird untersucht, was diesen Erfolg begünstigt oder behindert. Erfolgsaspekte wurden in der interdisziplinären Migrationsforschung kaum untersucht (Riecken et al., 2020). Da Mitarbeitende ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen sind (Bauer et al., 2004), gilt es, die Zufriedenheit, Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl von Mitarbeitenden zu erhöhen und gleichzeitig Unternehmensziele effizient zu erreichen. Darüber hinaus kann eine hohe persönliche Kontrolle von Mitarbeitenden über ihre Arbeitsumgebung unter anderem Gesundheit, Wohlbefinden, Stimmung und Zufriedenheit auf der Gruppenebene positiv beeinflussen (Samani et al., 2015). Die vorliegende Arbeit schließt in diesem Zusammenhang den Einfluss von Arbeitsautonomie in die Untersuchung mit ein und leistet einen wichtigen Beitrag für die Erforschung des

Zusammenhangs zwischen Akkulturationsstrategien, Akkulturationsstress und beruflichen Adaptationsvariablen wie Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und Selbstwertgefühl bei berufstätigen Türkeistämmigen der dritten Generation in Deutschland.

Die Untersuchung und Ausweitung dieses Forschungsfeldes in Deutschland wird immer wichtiger, nicht nur, weil sich Deutschland insgesamt als ein Aufnahmeland mit assimilatorischer Grundhaltung zeigt (Madubuko, 2017), sondern auch aufgrund der Tatsache, dass die psychologische, akkulturationsbezogene Literatur wesentlich aus dem nordamerikanischen und australischem Raum stammt (Rudmin, 2003). Die deutsche Literatur weist einerseits wenig systematische Untersuchungen zum Themengebiet Akkulturation auf (Maehler, 2012) und andererseits verwendet sie größtenteils keine kultursensiblen Modelle und verharrt so an einer amerikanisch-westlichen Kultur (Genkova, 2022). Einen Ansatz stellt die vorliegende Arbeit dar, mit der Absicht, das Thema Akkulturation im deutschen Berufskontext aufzugreifen und einen wichtigen Beitrag für die aktuelle Forschung zu leisten.

1. Theoretischer Hintergrund

1.1. Der Social Identity Approach

Der *Social Identity Approach* umfasst die Theorie der Sozialen Identität (Tajfel & Turner, 1979) und die Selbstkategorisierungstheorie (Turner & Reynolds, 2012), die eng miteinander verbunden sind (Schuh et al., 2021). Beide Theorien postulieren, dass die Selbstwahrnehmung, das Verhalten und die Einstellungen einer Person durch die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen maßgeblich beeinflusst werden. Menschen nehmen ihre Identität nicht nur als individuelle Wesen wahr, sondern auch als Mitglieder sozialer Gruppen. Die Berücksichtigung des *Social Identity Approach* ist insofern relevant, um die in der Einführung erwähnte Situation, dass Türkeistämmige der dritten Generation in Deutschland einerseits mit dem Sozialisationsumfeld ihrer Familie und andererseits mit dem Sozialisationsumfeld von Institutionen, Peer-Gruppen und öffentlichem Leben konfrontiert sind, zu verstehen.

1.1.1. Die Theorie der Sozialen Identität

Die Theorie der Sozialen Identität von Tajfel und Turner (1979) beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Menschen, neben ihrer persönlichen Identität, durch ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen (z. B. Arbeitsteams oder Geschlechtergruppen) definieren und wie dies ihr Denken, Verhalten und ihre Interaktionen beeinflusst. Die Theorie argumentiert, dass Menschen dazu neigen, ihr Selbstwertgefühl und ihre soziale Identität aus den positiven Bewertungen und dem Prestige der Gruppen, zu denen sie gehören, abzuleiten. In Folge eines Vergleichs mit anderen Gruppen, wird die eigene Gruppenmitgliedschaft bewertet. Bei einem positiven Vergleich, mit dem Ergebnis, dass die eigene Gruppe einer anderen in gewissen

Eigenschaften überlegen ist, kommt es nicht nur zu einer positiven Bewertung der eigenen Gruppe, sondern auch zur Tendenz, die Werte und Normen der Gruppe zu verinnerlichen und zu verteidigen. Bei einem negativen Vergleichsergebnis droht das Stresserleben zu steigen und das Wohlbefinden zu sinken. Die Reaktionen auf solche Gruppenunterschiede hängen von bestimmten Faktoren ab. Dabei bilden wahrnehmbare Legitimität und Stabilität sowie Permeabilität die Vergleichsdimensionen. Permeabilität bezieht sich auf die Flexibilität und Durchlässigkeit der Gruppe. Bei einer Gruppe, deren Mitglieder über soziale Mobilität verfügen, ist es wahrscheinlich, dass sie bei Unzufriedenheiten durch die soziale Gruppe in eine andere Gruppe wechseln, die besser zu ihnen passt. Ist diese soziale Mobilität nicht gegeben oder unerwünscht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder eine Unterlegenheit im Vergleich zu einer anderen Gruppe dulden, wenn zeitgleich Gruppengrenzen als illegitim und instabil wahrgenommen werden. Beispielsweise zeigten Watts und Carter (1991), dass wahrgenommene Gruppen- bzw. Statusunterschiede von Afro-Amerikaner*innen am Arbeitsplatz zu negativen Einflüssen auf das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und zu einer Wahrnehmung von Rassismus führten.

1.1.2. Die Selbstkategorisierungstheorie

Als Weiterentwicklung der Theorie der Sozialen Identität (Tajfel & Turner, 1979) argumentiert die Selbstkategorisierungstheorie (Turner & Reynolds, 2012) ebenfalls, dass die psychologische Natur des Individuums im Kontext von Gruppen und gesellschaftlicher Mitgliedschaft betrachtet werden muss. Selbstkategorien sind keine festen, vorausgesetzten kognitiven Strukturen. Sie sind variabel und werden kontextabhängig gebildet und aktiviert. Ihre Flexibilität ist zentral für die Anpassungsfähigkeit von Menschen in einer variablen und dynamischen Welt. Sie sind entscheidend für die Selbstwahrnehmung und das Verhalten des Individuums in sozialen Beziehungen. Kategorien werden dabei als Ausdruck von Theorien und Wissen betrachtet, die erklären, wie Dinge zusammenpassen. Die Salienz der Kategorien ergibt sich aus der Interaktion zwischen der Bereitschaft des Individuums, eine bestimmte Selbstkategorie zu nutzen, und der Passung dieser Kategorie zur wahrgenommenen Realität.

Menschen tendieren dazu, Individuen anhand wahrgenommener Ähnlichkeiten und Unterschiede in Gruppen einzuteilen, insbesondere im Vergleich zu Außengruppen. Wenn man sich als Teil derselben Gruppe wahrnimmt, wird man sich als ähnlich betrachten, da man mit derselben Situation konfrontiert ist. Diese Ähnlichkeit führt zur Übereinstimmung und Erwartung gemeinsamer Reaktionen und Verhaltensweisen. Individuen internalisieren die Normen und Merkmale ihrer Gruppe, und ihr Verhalten wird normativ, wenn ihre Gruppenzugehörigkeit stärker betont wird. Durch diese soziale Identität werden individuelle

Ansichten zu gemeinsamen Überzeugungen. Ähnliche Personen werden als gültige Informationsquelle betrachtet, was zur Beeinflussung von Gedanken, Einstellungen und Verhalten führen kann. Sozialvergleich und soziale Identität beeinflussen darüber hinaus die individuelle Selbstdefinition, -kategorisierung und -bewertung (Reynolds & Turner, 2006). Werte und Überzeugungen werden ebenfalls durch Gruppenmitgliedschaften und soziale Einflussprozesse geprägt (Turner & Reynolds, 2012). Die Interaktion mit anderen betont die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Personen und führt zu einer starken Betonung der eigenen Merkmale. So wirkt sich das Hilfeverhalten gegenüber der eigenen Gruppe und seiner Mitglieder auch positiv auf das Selbst aus. Soziale Identität steht in Beziehung zu organisatorischen Faktoren und individuellem Wohlbefinden, einschließlich Selbstwertgefühl, positiver Affekt und Arbeitsengagement (Bizumic et al., 2009) sowie kognitiver Leistung (Steele & Aronson, 1995), aber auch negativen Aspekten wie Depression und Angstzuständen (Reicher & Haslam, 2006; Bizumic et al., 2009) sowie aggressivem Verhalten und Zwangsstörungen (Bizumic et al., 2009). Umso wichtiger wird es, den Kontext sozialer Gruppen bei der Erklärung akkulturationsbezogener Prozesse einzubeziehen.

1.2. Akkulturation

Während Rudmin (2003) in seiner Studie zur Geschichte des Phänomens Akkulturation hervorhebt, dass es schon in der Antike thematisiert wurde, geriet Akkulturation in den 1980er und 1990er Jahren in der psychologischen Forschung in den Fokus. Die Akkulturationsforschung zu dieser Zeit wurde vor allem durch den kanadischen Psychologen und Migrationsforscher John W. Berry geprägt, auf dessen Theorie im Späteren näher eingegangen wird. Ausgehend von seinem Akkulturationsmodell als Gegenstück des Assimilationsmodells entstanden in der Migrationssoziologie viele Forschungsarbeiten, die das Thema Migration betrachten. Die Akkulturation stellte sich dabei als eine der wichtigsten Variablen heraus, wenn es darum ging, individuelle Unterschiede in ethnischen Minderheiten zu untersuchen oder psychologische Zustände zu erklären (Zane & Mak, 2003). In den letzten zwei Jahrzehnten wurde die Akkulturation als wichtige erklärende Variable bei der Untersuchung der psychologischen Probleme ethnischer Minderheiten anerkannt. Nur wenig akkulturationsbezogene Literatur stammt aus dem deutschen oder europäischen Raum, während die meiste Forschung in den USA, Kanada und Australien und so gut wie keine Forschung im afrikanischen, asiatischen und südamerikanischen Raum betrieben wurde (Rudmin, 2006). Jedoch ist auch die vorhandene Forschung nicht generalisierbar auf andere Länder oder Minderheitsgruppen, da nicht nur Minderheiten unter sich sehr heterogen sind, sondern auch Gruppen unterschiedlichen Erfahrungen ausgesetzt sind wie z. B. die

Zwangsassimilation von Indianern in Kanada und den USA. Moderne Gesellschaften und Unternehmen scheinen akkulturationsbedingten Herausforderungen mit Fokus auf Menschen der zweiten oder dritten Generation mit Migrationsbiografie (Madubuko, 2011) und im Kontext fortlaufender Massenbewegungen zwischen Nationen und langer beruflicher Aufenthalte nicht ausreichend gewappnet zu sein (Oerter, 2021).

Grundsätzlich besteht keine Einigkeit darüber, wie Akkulturation als Phänomen der kulturvergleichenden Psychologie (Sam & Berry, 2006) zu konzeptualisieren und messen ist (Berry, 2003). Nach Demiralay und Aichberger (2018) beschreibt Akkulturation psychologische (z. B. Zufriedenheit) und soziokulturelle (z. B. alltägliche Aufgaben) Anpassungsprozesse von Menschen mit Migrationsbiografie an eine neue Gesellschaft. Die Anpassungsprozesse beeinflussen das menschliche Erleben und Verhalten auf verschiedenen Ebenen, während Gruppen und Einzelpersonen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen in Folge von Migration aufeinandertreffen und sich gegenseitig beeinflussen (Graves, 1967; Sam, 2006; Demiralay & Aichberger, 2018; Braig et al., 2021). Eine differenziertere Betrachtung von Gruppen und der soziokulturellen Komponente auf der einen Seite sowie Einzelpersonen und der psychologischen Komponente auf der anderen Seite wird wichtig für ein tiefergreifendes Verständnis von Akkulturation.

Schon vor 87 Jahren definierten Redfield und Kollegen (1936) Akkulturation als Veränderung in kulturellen Mustern als Folge ständigen Kontakts verschiedener Herkunftsgruppen. Rudmin (2009) und Oerter (2021) definieren Akkulturation als Aneignung einer weiteren Kultur. Während dies z. B. für die sogenannten Gastarbeiter*innen in Deutschland gilt, trifft es auch auf deren Nachfolgenerationen zu. Kultur dient dabei als Quelle, die bestimmten Verhaltensweisen in besonderer Weise Sinn und Bedeutung verleiht (Straub & Chakkarath, 2010). Zur Kultur zählen Verhalten, Symbole, Werte, Prinzipien und Religion (Genkova, 2019). Wie eingangs hervorgehoben wurde, stehen die Nachfolgenerationen der sogenannten türkischen Gastarbeiter*innen zwischen zwei Kulturen. Somit können relevante kulturelle Aspekte, die z. B. Berry und Kollegen (1987) hervorheben, auch auf Türkeistämmige der dritten Generation in Deutschland übertragen werden. Sie begegnen politischen, wirtschaftlichen, technischen, sprachlichen, religiösen oder sozialen Diskrepanzen zwischen der türkischen und deutschen Kultur. Dazu gehört auch das Erleben sozialer Beziehungen, die sich in deutscher sowie türkischer Kultur unterscheiden kann, genauso wie die damit verbundenen Dominanzmuster.

Als psychologische Akkulturation werden Veränderungen von Individuen verstanden, die von der Dominanz- und Herkunftskultur beeinflusst werden (Graves, 1967).

Psychologische, individuelle Anpassungsprozesse beeinflussen verschiedene Ebenen des menschlichen Erlebens und Verhaltens, wobei der Akkulturationsverlauf und die damit verbundenen psychologischen sowie verhaltensbezogenen Auswirkungen für jede Person variieren können (Berry, 2003; Genkova, 2019). Die langfristigen psychologischen Auswirkungen hängen vor allem von sozialen und persönlichen Variablen ab (Berry, 1997), die in der deutschen und in Deutschland lebenden türkischen Gesellschaft zu finden sind.

Die Sozialpsychologen Thomas und Znaniecki (1918, zitiert nach Maehler, 2012) definierten die erste psychologische Akkulturationstheorie. Sie beschrieben den Eintritt in eine moderne, individualistische Welt mit raschen Wandlungen als Akkulturation, während die akkulturierenden Menschen durch Persönlichkeitsunterschiede drei Typen zugeordnet werden können. Diese Zuteilung erfolgte an den biologischen Dimensionen Angst und Neugier. Wenig Angst und viel Neugier entsprechen ihrer Ansicht nach einer „boemischen“ Persönlichkeit, bei der Individuen ihre ethnische Kultur aufgeben und sich an der individualistischen, neuen Kultur orientieren. Das Gegenteil entspreche einer Philister-Persönlichkeit, bei der Menschen mit viel Angst und wenig Neugier die moderne Kultur ablehnen. Die kreative Persönlichkeit entspreche einer Balance zwischen Neugier und Angst, resultierend in einer Anpassung der Herkunftsschemata.

Berry, der wie oben erwähnt die Akkulturationsforschung bestimmt und Modifikationen seines Ansatzes angestoßen hat, bildet die Grundlage für die vorliegende Arbeit. Er stellt in seinem Rahmenmodell Faktoren auf individueller Ebene Faktoren auf Gruppenebene gegenüber (Berry, 1997; Berry, 2003; Maehler, 2012). Faktoren auf Gruppenebene beziehen sich auf das Herkunfts- und Aufnahmeland sowie auf die Akkulturation der beiden Gruppen. Letzteres beschreibt den interkulturellen Kontakt zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland, der von physikalischen, biologischen, ökonomischen, sozialen oder kulturellen Merkmalen geprägt wird. Merkmale des Herkunftslandes können politischer, ökonomischer oder demographischer Natur sein, während Merkmale des Aufnahmelandes ideologische und ethnische Einstellungen sowie soziale Unterstützung seitens der Mehrheitsgesellschaft oder der ethnischen Gesellschaft umfassen können. Die psychologische Akkulturation auf individueller Ebene startet mit den Akkulturationserfahrungen einer Person. Dazu gehören beispielsweise variierende Werte und Einstellungen zwischen beiden Kulturen. Die Wahrnehmung dieser Erfahrung als Möglichkeit oder Hindernis hängt von der ausgewählten Akkulturationsstrategie ab. Dies kann unmittelbar zum Akkulturationsstress oder langfristig zur Adaptation führen. Es kann also beispielsweise zu Depressionen oder auch nur zu Änderungen im Kleidungsstil sowie zu einer stabilen Veränderung einer Person bei der Anpassung an eine Kultur kommen. Diese Adaptation kann

auf psychologischer (z. B. Zufriedenheit oder Selbstwertgefühl) oder soziokultureller (z. B. Wissen über die Kultur) Ebene erfolgen. Auf die individuelle Ebene des Akkulturationsprozesses nehmen weitere Mediations- bzw. Moderationsfaktoren einen Einfluss. Mögliche positive oder negative Einflussgrößen können hierbei Geschlecht, Alter, Bildung, Persönlichkeit, kulturelle Distanz, soziale Unterstützung, Vorurteile und Diskriminierung darstellen. Insgesamt definiert Berry (1997) Akkulturation als einen Prozess der kulturellen und psychologischen Veränderungen in Folge des Kontakts zweier kulturell diverser Gruppen.

Maehler und Kollegen (2020) differenzieren in ihrem Rahmenmodell zum Akkulturationsprozess in Anlehnung an Arends-Tóth und van de Vijver (2006) Akkulturationsbedingungen, Akkulturationsorientierungen und Akkulturationsfolgen. Zu ersterem zählen Eigenschaften der Aufnahmegesellschaft (z. B. Offenheit), Eigenschaften der Herkunftskultur (z. B. homogene Kultur), wahrgenommene Intergruppen-Verhältnisse (z. B. soziale Gleichstellung) und persönliche Merkmale (z. B. Generation). Die Orientierung entspricht den zuvor erwähnten Akkulturationsstrategien. Diese können durch die zwei Leitfragen, inwiefern man die Kultur der Aufnahmegesellschaft annimmt, und die Herkunftskultur beibehält, bestimmt werden. Die Strategien werden weiter unten näher erläutert. Akkulturationsfolgen beziehen sich einerseits auf das psychologische Wohlbefinden und andererseits auf soziokulturelle Kompetenzen.

Für die vorliegende Arbeit wird Akkulturation als Aneignung einer Kultur, nicht zwangsläufig der deutschen Kultur, verstanden. Da Türkeistämmige der dritten Generation in Deutschland geboren sind, zur Schule gehen, studieren oder arbeiten, kann nicht unbedingt von einer einseitigen Aneignung der deutschen Kultur gesprochen werden. Sie können sich der deutschen Lebensweise anpassen, die traditionelle Lebensweise der Eltern wählen, beide integrieren oder eine neue Subkultur schaffen (Berry, 2003; Maehler, 2012). Akkulturation entspricht dabei einem internen Prozess psychologischer oder kultureller Natur mit Auswirkungen auf kognitiver oder behavioraler Ebene. In dieser Arbeit geht es darum, die akkulturationsbedingten Auswirkungen auf arbeitspsychologischer Ebene zu erfassen und den bisherigen fehlenden Forschungsschwerpunkt auf Berufsebene herzustellen. In Anlehnung an die Rahmenmodelle zur Akkulturation von Berry (1997), Arends-Tóth und van de Vijver (2006) sowie Maehler und Kollegen (2020) wurde ein Bezugsrahmen zur Akkulturation von Türkeistämmigen der dritten Generation im Berufskontext geschaffen, der in Abbildung 1 zu sehen ist. Die Modelle wurden im Sinne der Akkulturationsfolgen und der psychologischen Adaptation auf den Berufskontext übertragen. Statt allgemeine psychologische Faktoren wie

Zufriedenheit oder Selbstwert werden hier arbeitspsychologische Aspekte wie berufliche Selbstwirksamkeit, organisationsbezogenes Selbstwertgefühl und Arbeitszufriedenheit untersucht. Die Übertragbarkeit des Modells auf den beruflichen Kontext erfolgte zuvor nicht und spiegelt eine Möglichkeit dar, relevante Einflussfaktoren und Arbeitsbedingungen für Menschen mit Migrationsbiografie zu erforschen. Arbeitsautonomie wurde als moderierende Variable in das Modell integriert. Im Folgenden werden alle Bestandteile des Modells weiter ausgeführt und die vermuteten Zusammenhänge abgeleitet.

Abbildung 1

Rahmenmodell zur Akkulturation im Berufskontext

Anmerkung. Das Modell wurde in Anlehnung an Berry (1997), Arends-Tóth und van de Vijver (2006) sowie Maehler und Kollegen (2020) erstellt.

1.2.1. Akkulturationsstrategien

Akkulturation wird in der Forschung mit unterschiedlichen Modellen erfasst. Uni- und zweidimensionale Ansätze finden dabei die größte Anwendung (Arends-Tóth & van de Vijver, 2006). Frühere Studien zu psychischen Akkulturationsprozessen basierten meist auf einem eindimensionalen Konzept, bei dem Akkulturation als ein einseitiger Anpassungsprozess der Minderheitskultur an die Mehrheitskultur verstanden und mit Assimilation gleichgesetzt wird (Jaeger, 2005; Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Eindimensionale Modelle postulierten, dass eine schnelle Übernahme der Mehrheitskultur dazu beiträgt, Identitäts-, Wert- und Normenkonflikte auf Seiten der Minderheit zu vermeiden und somit zu einer erfolgreichen Anpassung der Zuwanderer beiträgt (Jaeger, 2005).

Spätere Studien (z. B. Birman, 1994; Berry, 1997) haben eine zweidimensionale Sichtweise der Akkulturation entwickelt. Sie unterscheiden zwischen der Akkulturation an die Herkunftskultur und der Akkulturation an die Mehrheitskultur. Es wird angenommen, dass beide Prozesse unabhängig voneinander verlaufen. Dies ermöglicht die Identifikation verschiedener Akkulturationsstrategien anhand der unterschiedlichen Ausprägungen und Kombinationen beider Prozesse (Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Im Gegensatz zu den eindimensionalen Modellen wird in dieser Perspektive die Akkulturation nicht ausschließlich

als Assimilationsprozess betrachtet. Stattdessen wird erkannt, dass Assimilation eine von mehreren möglichen Strategien ist, die Individuen im Akkulturationsprozess wählen. Die Akkulturation wird somit als komplexer Prozess verstanden, der verschiedene Wege der Anpassung in die Kulturen ermöglicht. Darüber hinaus eignen sich zweidimensionale Ansätze nach den Erkenntnissen von Maehler und Schmidt-Denter (2013) am besten zur Erfassung der Akkulturationsorientierung. In diesem Kontext werden drei verschiedene Methoden angewandt. Man unterscheidet zwischen *one-*, *two-* und *four-statement-measurement* Verfahren (Maehler, 2012). Beim *four-statement-measurement* werden die Teilnehmenden aufgefordert, jeweils eine Aussage zu vier verschiedenen Aspekten der Akkulturation zu treffen. Das *one-statement-measurement* ermöglicht es den Teilnehmenden, ihre Haltung oder ihre Erfahrungen bezüglich der Anpassung an eine neue Kultur oder des Erhalts der eigenen kulturellen Identität prägnant in einem Satz zusammenzufassen. Beim *two-statement-measurement* hingegen werden zwei Skalen betrachtet, von denen sich eine auf den Umgang mit der Einstellung zur Herkunftskultur und die andere auf die Kultur der Mehrheitsgesellschaft bezieht (Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Durch die Zusammenführung der Ergebnisse dieser beiden Skalen wird ein umfassendes Bild der individuellen Akkulturationsorientierung geschaffen. Arends-Tóth und van de Vijver (2007) haben in ihrer Studie bei der Untersuchung von Personen mit türkischer Migrationsbiografie in den Niederlanden alle drei Methoden verwendet und verglichen. Auch Rudmin (2009) untersuchte in seiner kritischen Auseinandersetzung mit der Akkulturationsforschung diese Methoden. Beide Studien kamen zu dem Ergebnis, dass das *four-statement-measurement* aufgrund der Komplexität der Items und Erhebungsinstrumente am schlechtesten kategorisiert. Darauf folgt das *one-statement-measurement*, bei dem die Erhebungsinstrumente deutlich sind und eine einfache Interpretation erlauben. Jedoch entsteht hierbei ein Methodeneffekt, da aufgrund des Skalenmittelwertes eine zweideutige Auswertung möglich wird, wobei beim *two-statement-measurement* dieser Effekt nicht auftaucht und die Beziehung zwischen der Herkunfts- und Mehrheitskultur gemessen werden kann.

Berry (1997) entwickelte das bekannteste zweidimensionale Akkulturationsmodell und beschrieb die beiden Skalen im Sinne des *two-statement-measurement* mit den folgenden Fragen: Wird es als bedeutsam angesehen, die Identität und Merkmale der Herkunftskultur aufrechtzuerhalten? Wird es als bedeutsam angesehen, Kontakt zur Mehrheitskultur zu haben und sich an ihr zu beteiligen? Entsprechend der Antworten werden Personen eine von vier Akkulturationsstrategien zugeteilt: Integration (Aufrechterhaltung der Werte der Herkunfts- und Mehrheitskultur), Assimilation (Aufgabe der Werte der Herkunftskultur und Übernahme

der Werte der Mehrheitskultur), Separation (Aufrechterhaltung der Werte der Herkunftskultur und Aufgabe der Werte der Mehrheitskultur) und Marginalisierung (Aufgabe der Werte der Herkunfts- und Mehrheitskultur).

Das Voraussetzen von vier Typologien als Akkulturationsstrategien ist nach Maehler (2012) bedenklich. Sie schlägt die Alternative einer Clusteranalyse vor, bei der Gruppen auf natürliche Weise gebildet und nicht jede Stichprobe automatisch in die vier Gruppen aufgeteilt werden. Der Vorteil besteht darin, dass ähnliche Individuen in homogene Typologien gruppiert werden können, um Muster oder Strukturen in den Daten zu identifizieren (Backhaus et al., 2016). Mit diesem Ansatz resultierten aus der Studie von Maehler (2012) fünf Akkulturationsstrategien. Neben den aus dem Akkulturationsmodell von Berry (1997) bereits bekannten Strategien der Assimilation und Separation, wurden hier zwei unterschiedliche Typen der Integration definiert. So unterschied man zwischen einer teilweise integrierten und einer stark integrierten Gruppe. Der Hauptunterschied zu Berry (1997) liegt darin, dass Personen, die sich an keine der beiden Kulturen orientierten, als indifferent und nicht marginalisiert galten.

Den Anspruch von Maehler (2012) verfolgt auch die vorliegende Studie. So werden die Akkulturationsstrategien in Folge einer datenzentrierten Auswertung mittels einer Clusteranalyse ermittelt, zumal Rudmin (2003) hervorhebt, dass die von Berry (1997) definierten Strategien kontextabhängig und selten empirisch nachweisbar sind. Die Akkulturationsstrategien gelten nach Berry (2009) auch nicht als finalisierte Mustervorlage. Die universalistische Perspektive von Berry und Sam (1997) geht davon aus, dass bei allen Gruppen, die von Akkulturation betroffen sind, ähnliche Prozesse ablaufen, sodass die Ausarbeitungen von Berry (z. B. 1997) für diese Studie gute Anhaltspunkte bieten und auf den Kontext der dritten Generation Türkeistämmiger in Deutschland durchaus übertragbar bzw. in den Hypothesen annehmbar sind. Darüber hinaus basiert in der vorliegenden Studie das Konstrukt der Akkulturation auf dem Konzept der Verhaltensorientierung (Maehler, 2012). Das heißt, dass sowohl bei der Dimension der Herkunftskultur als auch bei der der Mehrheitskultur nach dem Verhalten gefragt wird.

Den vorliegenden Forschungsarbeiten entsprechend werden untersuchte Akkulturationsstrategien nun vorgestellt, jedoch nicht für die Studie und ihre Ergebnisse vorausgesetzt. Diese Ausarbeitungen dienen vor allem zur Bestimmung der Gruppen nach der Clusteranalyse während der Ergebnisauswertungen. Wie auch bei Maehler (2012) wird in dieser Studie in keinem Fall unter der Vermeidung beider Kulturen eine Strategie der Marginalisierung verstanden. Bourhis und Kollegen (1997) ersetzen Marginalisierung durch

Anomie und Individualismus. Anomie bezieht sich auf einen Zustand sozialer Desorganisation oder Normlosigkeit durch Ablehnung beider Kulturen, in dem individuelle und kollektive Normen und Werte geschwächt oder fragmentiert sind, was zu Unsicherheit, Orientierungslosigkeit und einer Beeinträchtigung des Selbstwertes führen kann. Individualismus bezieht sich auf eine kulturelle Orientierung, bei der individuelle Bedürfnisse, Interessen und Autonomie als vorrangig angesehen werden, wodurch die Betonung der individuellen Freiheit und Selbstverwirklichung über gemeinschaftliche oder kollektive Ziele und Interessen steht. Personen sehen sich also eher als Individuen statt Mitglieder einer Gruppe. Rudmin und Ahmadzadeh (2001) beschreiben diese Personen als multikulturell oder kulturell autonom. Sie beschreiben Marginalisierung als einen negativ konnotierten Begriff, der mit negativen Folgen assoziiert wird und eher eine misslungene Assimilation darstellt.

Assimilation bezeichnet eine Akkulturationsstrategie, bei der eine Person die kulturelle Identität und Verhaltensweisen der Mehrheitsgesellschaft annimmt und die eigene Herkunftskultur weitgehend aufgibt. Es geht darum, sich an die dominante Kultur anzupassen und in ihr zu assimilieren (Maehler, 2012; Genkova, 2019). Separation hingegen bezeichnet eine Akkulturationsstrategie, bei der eine Person bewusst eine Trennung zwischen der eigenen Herkunftskultur und der Mehrheitsgesellschaft aufrechterhält. Dabei werden die kulturelle Identität und die Verhaltensweisen der Herkunftskultur betont. Es besteht eine deutliche Abgrenzung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft.

Eine weitere Akkulturationsstrategie stellt die Integration dar, bei der eine Person sowohl die eigene Herkunftskultur als auch die Kultur der Mehrheitsgesellschaft in ihrem Leben und ihrer Identität vereint (Jaeger, 2005; Maehler, 2012). Es geht um eine positive Balance zwischen beiden Kulturen, indem Elemente und Werte beider Kulturen integriert werden. Es besteht ein Bemühen um eine aktive Teilnahme und Anerkennung sowohl in der Herkunftskultur als auch in der Mehrheitsgesellschaft. Die Definition von Integration in diesem Untersuchungskontext ist abzugrenzen von (gesellschafts-) politischen Bedeutungen oder Diskussionen. Die Strategie der Integration wird von Menschen mit Migrationsbiografie am häufigsten genutzt (Berry et al., 2010).

Gruppen und Einzelpersonen gehen die Akkulturation auf unterschiedliche Weise an und die genutzten Strategien sind abhängig von kulturellen und psychologischen Faktoren (Berry, 2003). Die Strategien bestehen aus Einstellungen (Präferenzen) und Verhaltensweisen in alltäglichen interkulturellen Begegnungen. Zwischen Präferenzen und tatsächlichem Verhalten besteht selten eine perfekte Übereinstimmung. Dennoch besteht häufig eine

signifikante positive Korrelation zwischen Akkulturationseinstellungen und -verhalten, was eine Gesamtbewertung der individuellen Strategien ermöglicht.

Die Hypothesen basieren auf den vorgestellten Akkulturationsstrategien, jedoch kann es durchaus sein, dass sich nach der Clusteranalyse ein anderes Muster aufzeigt.

1.2.2. Akkulturationsstress

Menschen mit Migrationsbiografie sind besonderen akkulturationsbezogenen Anforderungen ausgesetzt, die in Stress enden können. Stress per se beschreibt einen Zustand, der physiologische und psychologische Aspekte umfasst (Berry et al., 1987). Übersteigen personen- und umweltbezogene Stressoren eines Individuums jedoch die Ressourcen und Möglichkeiten zur Bewältigung, entsteht Stress (Lazarus & Folkman, 1984), der eine Reduzierung erfordert, um ein normales Funktionieren des Organismus zu ermöglichen (Berry et al., 1987). Dies wiederum geschieht durch einen Prozess der Bewältigung, der dazu führt, dass das Individuum sich an die neue Situation zufriedenstellend anpasst. Beispielhafte allgemeine Stressoren stellen dabei Alltagsstressoren (z. B. Leistungs- und Zeitdruck, Konflikte am Arbeitsplatz oder in der Familie) und kulturell variierende, entwicklungsbezogene Anforderungen (z. B. Identitätsentwicklung, Berufseinstieg, Entwicklung eines individuellen Werte- und Normensystems) dar (Braig et al., 2021).

Die dritte Generation Türkeistämmiger in Deutschland wird neben diesen allgemeinen Faktoren weiteren akkulturationsbezogenen Stressoren begegnen, die sich durch eine Wechselbeziehung der türkischen und deutschen Kultur ergeben. Dazu zählen beispielsweise intergenerationale Konflikte, widersprüchliche Lebensstile und Ziele von Familienmitgliedern, Kontakt mit anderen Sitten und Bräuchen, Stigmatisierungen, Ausländerfeindlichkeit und gesellschaftliche Ablehnung (Demiralay & Aichberger, 2018) sowie strukturelle Hindernisse für den Erfolg in einer Mehrheitsgesellschaft (Cooper et al., 1999). Als ein sehr zentraler akkulturationsbezogener Stressor erweist sich darüber hinaus Diskriminierung (Berry et al., 1987; Liebkind & Jasinskaja-Lahti, 2000; Caplan, 2007; Singh et al., 2015; Demiralay & Aichberger, 2018).

Akkulturationsstress stellt nach Berry (2006) eine Art von Stress dar, die durch herkunftsbezogene Ablehnung, Vorurteile, Diskriminierung und subtilen Rassismus entsteht, denen Menschen mit Migrationsbiografie während des Akkulturationsprozesses in der Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt sind. Es handelt sich dabei um den psychischen und physischen Belastungszustand, der durch die Diskrepanz zwischen den Anforderungen der neuen Kultur und den individuellen Bewältigungsstrategien entsteht. Dieser Ansatz ist angelehnt an das transaktionale Stressmodell, wonach Stress eine transaktionale Beziehung

zwischen Person und Umwelt darstellt und durch die individuelle Wahrnehmung und Bewertung von Stressoren in zwei Stufen entsteht (Lazarus & Folkman, 1984). Die erste Stufe der primären Bewertung beinhaltet die Einschätzung der Relevanz und Bedeutung eines Stressors für das individuelle Wohlbefinden, gefolgt von der sekundären Bewertung, bei der die Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen einer Person zur Stressbewältigung eingeschätzt werden. Basierend auf der Bewertung entwickelt eine Person individuelle Bewältigungsstrategien, die entweder problemorientiert sind, um den Stressor aktiv anzugehen, oder emotionsorientiert, um mit den emotionalen Auswirkungen des Stressors umzugehen.

Schuh und Kollegen (2021) erweitern das transaktionale Stressmodell um Aspekte des *Social Identity Approach*, das anfangs ausführlich beschrieben wurde. Sie heben hervor, dass die soziale Ebene als ein wichtiger Faktor menschlichen Denkens und Handelns zu kurz kommt, da Menschen als Mitglieder ihrer sozialen Gruppe agieren (z. B. Familie, Arbeitsgruppe, Organisationen, staatliche Gesellschaften). Diese Mitgliedschaft beeinflusst auch das Erleben von Stress. Im Arbeitsumfeld kann Stress beispielsweise durch die Benachteiligung bestimmter Gruppen (z. B. seitens der Unternehmensleitung) oder durch die Entstehung von Gruppennormen entstehen, bei denen ein Ereignis als belastend und bedrohlich interpretiert wird. Die Autoren übertrugen diese Erkenntnisse auf das transaktionale Stressmodell und postulieren, dass bei einer starken sozialen Identität die Einschätzung des Bewältigungs- und Bedrohungspotenzials maßgeblich durch die Gruppenzugehörigkeit beeinflusst werden kann. Sie beschreiben darüber hinaus in diesem Zusammenhang die Ergebnisse mehrerer Studien, die empirische Unterstützung bieten. Zum Beispiel wurde in der Studie von Haslam und Kollegen (2004) Versuchspersonen eine schwierige Aufgabe gestellt, nachdem sie ein Video gesehen hatten, in dem eine instruierte Person entweder die Aufgabe als herausfordernd oder stressig beschrieb. Diese Person wurde den Versuchspersonen als Mitglied ihrer eigenen Gruppe oder als Mitglied einer anderen Gruppe präsentiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Versuchspersonen eher der Einschätzung der Person aus ihrer eigenen Gruppe folgten und die Botschaft der Person aus der Fremdgruppe keinen Einfluss auf ihre Einschätzung hatte. Die Autoren schlussfolgern, dass das Mitglied der eigenen Gruppe aufgrund der gemeinsamen sozialen Kategorie als kompetenter angesehen wurde, die Aufgabe als potenziellen Stressor für das eigene Selbst zu bewerten.

Grundsätzlich heißt es nicht, dass Menschen mit Migrationsbiografie weniger Ressourcen zur Bewältigung von Stresssituationen zur Verfügung haben (Braig et al., 2021). Ganz im Gegenteil besitzen sie sogar spezielle Ressourcen wie Mehrsprachigkeit. Zudem entsteht in Gesellschaften, in denen eine multikulturelle Zusammengehörigkeit gefördert wird,

weniger Akkulturationsstress (Gekeler, 2020). Im Gegensatz dazu werden Menschen, die in homogenen Gesellschaften mit Assimilationsideologien leben, in denen ethnische Vielfalt nicht geschätzt wird, das höchste Maß an Akkulturationsstress erfahren (Berry & Annis, 1974). Obwohl Deutschland ein Einwanderungsland ist, zeichnet es sich durch hohen Assimilationsdruck aus (Madubuko, 2017; Madubuko, 2020). In der Studie „Vom Rand zur Mitte“ von Decker und Brähler (2006) wurden rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass rechtsextreme Einstellungen in allen gesellschaftlichen Gruppen und Bundesländern gleichermaßen verbreitet sind, von Parteianhängern über Gewerkschaftsmitglieder bis hin zu Kirchenmitgliedern. Man kann also von einem gesamtgesellschaftlichen Trend sprechen und schlussfolgern, dass Akkulturationsstress in Deutschland ein besonders präsent Thema ist und seine möglichen negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit eine bedeutende Herausforderung für Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland darstellen. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf den deutschen Arbeitsmarkt übertragen, in dem Menschen mit Migrationsbiografie auf Vorbehalte und Vorurteile treffen (Madubuko, 2011). Dieses herkunftsbezogene Ablehnungsverhalten kann zum Akkulturationsstress führen.

Akkulturationsstress mag besonders relevant für erste Generationen von Menschen mit Migrationsbiografie zu sein, jedoch können viele Stressoren (z. B. Diskriminierungserfahrungen) über Generationen bestehen bleiben (Gil et al., 2000; Umaña-Taylor & Alfaro, 2009) und weitreichende Folgen auslösen, die sich auf physiologisch-vegetativer (z. B. Erschöpfung), kognitivemotionaler (z. B. Antriebslosigkeit) und verhaltensbezogener (z. B. Konzentrationsschwierigkeiten) Ebene äußern (Braig et al., 2021). Ein zu hohes Ausmaß an Akkulturationsstress ist mit Einbußen der mentalen Gesundheit verbunden (Williams & Berry, 1991; Organista et al., 2003). Anhaltender Stress im beruflichen Kontext ist mit geringerer Leistung und höheren Fehlzeiten sowie geringerer Produktivität von Unternehmen verbunden (Schuh et al., 2021). Es bedarf also eines besseren Verständnisses von Akkulturationsstress. Viele Studien thematisieren Akkulturationsstress im Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren und in Bezug auf verschiedene Zielgruppen sowie Fokussländer. Caplan (2007) untersuchte Stressoren und Folgen von Akkulturationsstress bei lateinamerikanischen Eingewanderten in den Vereinigten Staaten, während Duru und Poyrazli (2007) beispielsweise Persönlichkeitsdimensionen, psychosoziale und demografische Variablen sowie englische Sprachkompetenz zur Vorhersage von Akkulturationsstress bei türkischen Erasmus-Studierenden in den Vereinigten Staaten untersuchten. Lee und Kollegen (2012) hingegen erforschten den Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress, berufsbezogenen

psychosozialen Faktoren und Depression bei koreanisch-chinesischen Arbeitsmigranten in China. Des Weiteren postulierten Torres und Kollegen (2012) ein moderiertes Mediationsmodell zwischen Diskriminierung, Akkulturation, Akkulturationsstress und psychologischem Stress bei lateinamerikanischen Erwachsenen in den Vereinigten Staaten.

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Zusammenhang zwischen Akkulturationsstrategien und Akkulturationsstress bei Türkeistämmigen der dritten Generation in Deutschland untersucht. Wenn ein hoher Konfliktbezug zur Herkunft besteht und dieser als stressig empfunden wird, dann entsteht die Notwendigkeit, eine spezifische Verhaltensweise (Akkulturationsstrategie) zu entwickeln, deren Wahl von Einstellungen und verfügbaren Ressourcen sowie der Partizipation an und Akzeptanz von der Mehrheitsgesellschaft beeinflusst wird (Madubuko, 2011). Menschen mit der Strategie der Integration weisen in Studien den geringsten Akkulturationsstress auf (Berry et al., 1987; Berry, 1992; Berry, 1997; Demiralay & Aichberger, 2018; Gekeler, 2020). Migrierte aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland, die in der Studie von Jasinskaja-Lahti und Kollegen (2003) die Strategie der Assimilation bevorzugten, wiesen mehr Stresssymptome auf als Personen mit den Strategien der Integration oder Separation. Eine Erklärung zu hohem Akkulturationsstress bei der Strategie der Assimilation liefert Birman (1994). Nicht-Weiße in den USA sahen die Assimilation an die Mehrheitskultur als keine Alternative an, da sie die rassistischen Vorstellungen der Mehrheit nicht akzeptierten. Eine ähnliche Deutung liefert Schmitz (1994), der Personen untersuchte, die aus Ostdeutschland bzw. Zentral- und Südamerika nach Westdeutschland migrierten. Dabei beschreibt er, dass Personen mit der Strategie der Assimilation hart daran arbeiteten, „gute Westdeutsche“ zu sein. Diese Bemühungen empfanden sie schließlich als ermüdend. Die Studie von Mena und Kollegen (1987) zeigt, dass Migrierte verschiedener Generationen in den Vereinigten Staaten, die entsprechend der Strategie der Separation hartnäckiger an ihrer ethnischen Identität festhielten, höheren Akkulturationsstress aufwiesen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird folgende Hypothese abgeleitet:

H1: Personen mit der Strategie der Integration empfinden geringeren Akkulturationsstress als Personen mit den Strategien der Assimilation, Separation und Anomie/Individualismus.

1.3. Berufliche Adaptation

Prozesse soziokultureller und psychologischer Adaptation sind entscheidend für die Herstellung des psychischen Wohlbefindens, was wiederum als zentrale Fähigkeit für kompetentes Handeln in interkulturellen Settings gilt (Gröschke, 2021). Für ein ausgeprägtes

Zugehörigkeitsgefühl von Menschen mit Migrationsbiografie sind auch Adaptationsprozesse im Berufskontext zu berücksichtigen, zumal strukturelle herkunftsbezogene Diskriminierung in Unternehmen noch häufig präsent ist (Genkova, 2019). Ablehnungserfahrungen lösen schließlich ein erhöhtes Stressniveau aus, dem Menschen mit Migrationsbiografie während des beruflichen Werdegangs begegnen (Berry, 2006).

Die Strategie der Integration beeinflusst die kulturelle Anpassung positiv (Berry et al., 1987). Darüber hinaus zeigt sich die Strategie der Integration als das adaptivste Muster mit positiven Einflüssen auf das Wohlbefinden (Berry, 1997). Geteilte soziale Identitäten im organisationalen Kontext wirken sich positiv auf das psychologische und körperliche Wohlbefinden aus (Steffens et al., 2017). Ward und Kollegen (2005) heben hervor, dass die soziale Partizipation am gesellschaftlichen Leben sowie die Beibehaltung von Werten der Herkunftskultur und Akzeptanz der Werte der Mehrheitskultur zu positiven Ergebnissen wie die Erweiterung des Selbstkonzeptes führen. Im Gegensatz dazu führt Assimilation zu negativen Folgen.

Die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus dem soziokulturellen und psychologischen Adaptationskontext auf die berufliche Adaptation und der Einfluss von Akkulturationsstrategien und -stress auf arbeitsbezogene Faktoren wie berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und organisationsbezogenes Selbstwertgefühl werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit näher untersucht.

1.3.1. Berufliche Selbstwirksamkeit

Bandura (1977) definiert Selbstwirksamkeit als das individuelle Glaubenssystem einer Person bezüglich ihrer Fähigkeit, bestimmte Handlungen auszuführen und bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Es bezieht sich auf das Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeiten, Probleme zu bewältigen, Ziele zu erreichen und erfolgreiches Verhalten in verschiedenen Situationen zu zeigen. Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen die Motivation, das Verhalten und die Ausdauer einer Person bei der Bewältigung von Herausforderungen.

Die sozialkognitive Karrieretheorie (Lent et al., 1994), aufbauend auf der sozialen kognitiven Theorie (Bandura, 2002) und der karrierebezogenen Selbstwirksamkeitstheorie (Hackett & Betz, 1981), fokussiert auf berufliche Selbstwirksamkeit und den Einfluss von Kontextvariablen wie Akkulturation auf die Bildung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Die berufliche Selbstwirksamkeitserwartung ist domänenspezifisch und beinhaltet motivationale und fähigkeitsbezogene Aspekte (Abele et al., 2000). Dabei kann sie im Vergleich zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung als Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeiten zur Bewältigung beruflicher Ziele und Anforderungen verstanden werden

(Anderson & Betz, 2001). Miranda und Umhoefer (1998) bestätigen in einer lateinamerikanischen Stichprobe und Rivera und Kollegen (2007) bei lateinamerikanischen Frauen, dass Akkulturationsorientierungen mit beruflicher Selbstwirksamkeit zusammenhängen. Darüber hinaus zeigt Saissy (2009) bei chinesischen Teilnehmenden mit Migrationsbiografie in Nordirland, dass Akkulturationsstrategien als Variable 13,6 % der kumulativen Varianz von Selbstwirksamkeit ausmachen und unter den untersuchten Einflussfaktoren als stärkster Prädiktor gelten.

1.3.2. *Arbeitszufriedenheit*

Fischer und Lück (2014) gehen davon aus, dass die Reaktionen von Beschäftigten sowohl auf psychische, physiologische als auch soziale Aspekte des Arbeitsplatzes zurückzuführen sind. Dies bedeutet, dass beispielsweise eine geringe Arbeitszufriedenheit mit längeren Fehlzeiten, minderwertiger Produktion und ähnlichem in Verbindung stehen kann. Stress am Arbeitsplatz beeinträchtigt die Arbeitszufriedenheit (Imran et al., 2020; Schuh et al., 2021). In der Studie von Suh und Kollegen (2016) wurden internationale Doktoranden aus 44 verschiedenen Ländern untersucht. Es zeigten sich signifikante negative Beziehungen zwischen Akkulturationsstress und Lebenszufriedenheit.

1.3.3. *Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl*

Selbstwert ist das Ausmaß, in dem eine Person sich selbst akzeptiert und positive Einstellungen zu sich selbst pflegt (Rosenberg, 1979, zitiert nach Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Die Werte und Normen einer Person fungieren als Gerüst und bilden das Selbstwertgefühl (Kizilhan, 2018). Darüber hinaus ermöglichen sie die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen. Ist man im Leben mit zwei unterschiedlichen Kulturen konfrontiert, so wie es bei Türkeistämmigen dritter Generation in Deutschland der Fall ist, kann das Gerüst mit den Werten und Normen instabil werden.

Eine spezifische Form des Selbstwertes stellt das organisationsbezogene Selbstwertgefühl dar, das von Pierce und Kollegen (1989) beschrieben wird. Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl bezieht sich auf das individuelle Bewertungs- und Wertschätzungsniveau einer Person in Bezug auf ihre berufliche oder organisatorische Identität und ihre Rolle in einer bestimmten Organisation. Es umfasst das subjektive Empfinden von Kompetenz, Anerkennung und Wertschätzung im Arbeitskontext sowie das Gefühl der Zugehörigkeit und des Stolzes, Teil einer bestimmten Organisation zu sein. Es beinhaltet auch den Glauben, sich für den Erfolg der eigenen Organisation bedeutsam einzusetzen. Pierce und Kollegen (1993) untersuchten Mitarbeitende eines Unternehmens und stellten fest, dass Personen mit geringem organisationsbezogenem Selbstwert im Vergleich zu Personen mit

hohem Selbstwert intensiver auf Merkmale ihrer Arbeitsumgebung reagieren, unabhängig davon, ob diese Merkmale positiv (Unterstützung von Vorgesetzten) oder negativ (Rollenkonflikt) sind. Der organisationsbezogene Selbstwert scheint eine Schutzfunktion zu erfüllen. Diese Ergebnisse führen sie auf die Plastizitätstheorie von Brockner (1988, zitiert nach Pierce et al., 1993) zurück, der postuliert, dass die Wahrnehmung von Personen und ihre Reaktion auf Umweltfaktoren variieren können, genauso wie der Einfluss von Umweltfaktoren auf Einstellungen und Verhalten von Individuen variieren kann. Als eine wesentliche Ursache für diese Variationen in der Verhaltensplastizität wurde das Selbstwertgefühl einer Person hervorgehoben. Wenn Mitarbeitende mit geringem organisationsbezogenem Selbstwert das Fehlen von benötigter Unterstützung und benötigten Ressourcen passiv akzeptieren, würde die Arbeitsleistung darunter leiden (Pierce et al., 1993). Wenn Mitarbeitende mit hohem organisationsbezogenem Selbstwert auf das Fehlen von Unterstützung und Ressourcen reagieren, indem sie ihre Fähigkeiten nutzen oder bessere Ressourcen aufsuchen, würden sich Leistungseinbußen weniger stark auswirken.

Der organisationsbezogene Selbstwert korreliert darüber hinaus positiv mit dem allgemeinen Selbstwert (Pierce et al., 1989; Tang & Gilbert, 1994; Jex & Elacqua, 1999). In der Studie von Mena und Kollegen (1987), die zuvor schon beschrieben wurde, wurde des Weiteren festgestellt, dass Personen, die entsprechend der Strategie der Separation hartnäckiger an ihrer ethnischen Identität festhalten, ein geringeres Selbstwertgefühl zeigen. In einer Studie zu lateinamerikanischen Jugendlichen in den Vereinigten Staaten wurde festgestellt, dass sie anfälliger für ein geringes Selbstwertgefühl und depressive Symptome als Folge von Diskriminierung sind, wenn sie entsprechend der Strategie der Assimilation eine starke Orientierung an der Mainstream-Kultur haben (Umaña-Taylor & Updegraff, 2007). Auch Birman (1994) kam zu dem Ergebnis, dass eine einseitige Anpassung an die Mehrheitskultur zu niedrigem Selbstwertgefühl führen kann. Ferner gilt Bikulturalität im Sinne der Strategie der Integration als positiv wirkend in Bezug auf den Selbstwert, da Kenntnisse über verschiedene Kulturen eine Vielzahl an kognitiven Problemlösestrategien bereitstellen (Torres & Rollock, 2009).

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Einfluss von Akkulturationsstrategien und -stress auf die berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und das organisationsbezogene Selbstwertgefühl Türkeistämmiger dritter Generation in Deutschland untersucht. Basierend auf der Erkenntnis, dass die Strategie der Integration das psychische Wohlbefinden fördert (Berry, 2005; Khan & Waheed, 2006) und ein zu hohes Ausmaß an Akkulturationsstress mit Einbußen der mentalen Gesundheit (Williams & Berry, 1991; Organista et al., 2003) sowie anhaltender

Stress im beruflichen Kontext mit geringerer Leistung, höheren Fehlzeiten und geringerer Produktivität von Unternehmen (Schuh et al., 2021) verbunden sind, werden folgende Hypothesen aufgestellt:

H2: Personen mit der Strategie der Integration zeigen eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und ein höheres organisationsbezogenes Selbstwertgefühl als Personen mit den Strategien der Assimilation, Separation und Anomie/Individualismus.

H3: Personen, die einen hohen Akkulturationsstress empfinden, zeigen eine geringe berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und ein geringes organisationsbezogenes Selbstwertgefühl.

1.3.4. Arbeitsautonomie

In der arbeitspsychologischen Forschung zeigt sich die besondere Relevanz von Ressourcen wie Handlungs- und Zeitspielraum (Zapf & Semmer, 2004). Die Kontrolle über die eigene Arbeitssituation moderierte in der Studie von Tetrick und LaRocco (1987) die Beziehung zwischen der Zufriedenheit und dem wahrgenommenen Stress und stand im direkten Zusammenhang mit der Zufriedenheit. Insgesamt können Gesundheit, Wohlbefinden, Stimmung, Zufriedenheit, Gruppenkooperation, Effektivität und Stress sowohl auf individueller als auch auf Gruppenebene durch die persönliche Kontrolle von Mitarbeitenden über ihre Arbeitsumgebung positiv beeinflusst werden (Samani et al., 2015).

Saragih (2015) zeigte positive Korrelationen zwischen Arbeitsautonomie und Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit sowie Arbeitsleistung. In einer weiteren Studie wurde ein Zusammenhang zwischen Arbeitsautonomie und organisationsbezogenem Selbstwertgefühl gefunden (Gardner, 2020). Stress entsteht nach dem *Job-Demand-Control*-Modell (Karasek, 1979) und dem *Job-Demands-Resources*-Modell (Demerouti et al., 2001) hauptsächlich, wenn unzureichende Ressourcen und Handlungsspielräume für die Bewältigung von Stressoren bereitstehen (Hoppe et al., 2021). Ein weiteres relevantes Modell stellt das *Person-Environment-Fit*-Modell (Edwards & Rothbard, 2005) dar, das die Passung zwischen einer Person und ihrer Umgebung thematisiert und bei der Entstehung von Stress eine weitere wichtige Rolle spielt (Hoppe et al., 2021). Stress entsteht dann, wenn Anforderungen der Situation die Handlungsbereitschaft und -möglichkeit übersteigen. Konkret geht es um die Passung von Fähigkeiten und Anforderungen, Werten und Kultur sowie individuelle Merkmale (z. B. Selbstwirksamkeit) und der Arbeitsgruppe. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird folgende Hypothese postuliert:

H4: Die Arbeitsautonomie einer Person moderiert den postulierten negativen Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und beruflicher Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und organisationsbezogenem Selbstwertgefühl.

2. Methode

2.1. Ablauf der Studie

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines Online-Fragebogens über die Software Qualtrics XM® (Qualtrics, 2019) ohne Messwiederholungen und ohne verschiedene Gruppen. Jeder Person ist ausschließlich eine Messung zuzuordnen. Alle Teilnehmenden erhielten denselben Fragebogen. Der gesamte Fragebogen findet sich in Anhang A.

Zu Beginn des Online-Fragebogens wurden die Ziele der Studie und die Rechte der Teilnehmenden erläutert. Die Teilnehmenden wurden über den Datenschutz und über die Bearbeitungszeit von 10 Minuten informiert. Nachdem die Teilnehmenden zustimmten, dass sie die Informationen zur Kenntnis genommen haben, mussten sie zusätzlich bestätigen, dass sie die Bedingungen für die Teilnahme erfüllen. Dazu wurde kurz definiert, wann man eine Migrationsbiografie hat und zur dritten Generation gehört. Es folgte auch die freiwillige Erstellung eines Versuchspersonen-Codes für eine mögliche Löschung der Daten.

Anschließend wurden unabhängige und abhängige Variablen sowie die Moderatorvariable mittels verschiedener Skalen erfasst. Zunächst wurde die Arbeitsautonomie als Moderatorvariable anhand der deutschen Version (Stegmann et al., 2010) der *Autonomie-Skalen* aus dem *Work Design Questionnaire* (Morgeson & Humphrey, 2006) gemessen. Danach wurden die *Akkulturationsstrategien* als unabhängige Variable abgefragt. Dazu wurde die modifizierte und ins Deutsche übersetzte Version (Maehler & Schmidt-Denter, 2013) des *Vancouver Index of Acculturation* (Ryder et al., 2000) genutzt. Darauf folgten Items aus dem *Riverside Acculturation Stress Inventory* (Benet-Martínez & Haritatos, 2005) und aus der deutschen Version (Scholaske et al., 2020) des *Multidimensional Acculturative Stress Inventory* (Rodriguez et al., 2002), anhand derer der Akkulturationsstress als unabhängige und abhängige Variable gemessen wurde. Die *Berufliche Selbstwirksamkeit* als abhängige Variable wurde anhand der *Skala zur Messung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung* (Knispel et al., 2021) erfasst. Arbeitszufriedenheit als weitere abhängige Variable konnte mit der (*Kurz-*)*Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit* (Fischer & Lück, 2014) gemessen werden. Mit der deutschen Version (Kanning & Schnitker, 2004) der *Skala zur Messung des organisationsbezogenen Selbstwertes* (Pierce et al., 1989) wurde das *Organisationsbezogene Selbstwertgefühl* als letzte abhängige Variable erfragt.

Im Anschluss wurden *Subjektiver (arbeitsbezogener) Stress* und *Wahrgenommene Diskriminierung* als Kontrollvariablen abgefragt. Subjektiver (arbeitsbezogener) Stress wurde mit einem Item aus der Studie von Matthews und Kollegen (2022) und wahrgenommene Diskriminierung mit einem Item der Skala zur Diskriminierung aus dem *Riverside Acculturation*

Stress Inventory (Benet-Martínez & Haritatos, 2005) gemessen. Bei der Erfassung von Akkulturationsstress ist es wichtig, Kontrollvariablen als relevante Einflussgrößen miteinzubeziehen (Braig et al., 2021). Akkulturationsstress ist schwierig von anderen Stressquellen zu differenzieren (Rudmin, 2009) und korreliert positiv mit allgemeinem Stress (Joiner & Walker, 2002). Darüber hinaus sollte wahrgenommene Diskriminierung separat gemessen und als Kontrollvariable aufgenommen werden, da es als einflussreicher Faktor auf psychologischen Stress wirkt und in Studien oft fälschlicherweise als Komponente von Akkulturationsstress untersucht wird (Rudmin, 2009). Zum Beispiel verzeichneten Torres und Kollegen (2012) signifikante Korrelationen zwischen Akkulturationsstress und psychologischem Stress, wahrgenommener Diskriminierung und psychologischem Stress sowie Akkulturationsstress und wahrgenommener Diskriminierung.

Demographische Daten folgten am Ende des Fragebogens und konnten auf freiwillige Basis beantwortet werden. In diesem Zusammenhang wurden Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss, Berufsbranche, Beschäftigungsdauer beim aktuellen Arbeitgebenden, wöchentliche Arbeitszeit, Religion, Religiosität, Familienstand, Bundesland und Einkommen als demographische Variablen ermittelt. Den Berufshauptgruppen im *ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations 2008)* aus der Veröffentlichung zur Berufscodierung von Züll (2015) entsprechend wurden Berufsbranchen definiert. Bezüglich der Religionszugehörigkeit konnten die Teilnehmenden auswählen, sich dem Islam, keiner Religion oder einer anderen Religion als dem Islam zugehörig zu fühlen. In einem weiteren Schritt wurde gefragt, wie wichtig Religion für die Teilnehmenden ist, bevor abschließend das monatliche Netto-Einkommen erfragt wurde. Das Netto-Einkommen wurde in drei Kategorien eingeteilt: niedrig (bis 900 €), mittel (900 € bis 2.600 €) und hoch (ab 2.600 €).

2.2. Prüfung der ethischen Unbedenklichkeit

Die ethische Unbedenklichkeit der vorliegenden Studie wurde von der Ethikkommission der Ruhr-Universität Bochum unter der Nummer „849“ geprüft und bestätigt. Die vorliegende Studie kann als ethisch unbedenklich eingestuft werden. Die Anonymität und Freiwilligkeit der Teilnehmenden sind gewährleistet. In der Befragung wurden demographische Daten wie Geschlecht, Alter und Haupttätigkeit erfragt. Diese Angaben waren freiwillig. Die Befragten wurden nicht über den Sinn und Zweck der Studie getäuscht und keinen Risiken oder Belastungen ausgesetzt. Die Teilnehmenden mussten volljährig sein und dies auch bestätigen. Es wurden keine personenbezogenen oder sensiblen Daten erhoben. Mithilfe eines Versuchspersonen-Codes haben Teilnehmende bis zum 30.06.2024 ein Recht auf den Widerruf ihrer Einwilligung oder die Löschung ihrer Daten. Danach liegen die Daten vollständig

anonymisiert vor. Ein De-Anonymisierungsrisiko besteht nicht. Die Teilnehmenden wurden über ihre Rechte und Datenschutz-Informationen belehrt.

2.3. Stichprobe

Die Umfrage wurde mit einem anonymisierten Link über soziale und persönliche Netzwerke verteilt und konnte auf verschiedenen elektronischen Geräten (z. B. Smartphones oder PCs) bearbeitet werden. Teilnahmevoraussetzungen waren ein Alter von mindestens 18 Jahren, eine berufliche Beschäftigung mit mindestens zehn Wochenstunden, eine allgemeine Hochschulreife mit (Fach-)Hochschulzugangsberechtigung, eine türkische Migrationsbiografie und die Zugehörigkeit zur dritten Migrant*innengeneration. Zur dritten Generation gehört eine Person, wenn von ihren zwei Elterngenerationen mindestens ein Elternteil die für eine Migrationsbiografie notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Diese Voraussetzungen resultieren primär aus dem Grund, dem Bild von "ungebildeten Migrierten" entgegenzuwirken (Madubuko, 2020). Arbeitgebende und Arbeitskolleg*innen stehen somit qualifizierten Menschen mit Migrationsbiografie gegenüber. So wird auch einer möglichen Vorstellung begegnet, dass sich diese Menschen nicht in den Arbeitsmarkt integrieren können, weil sie fachlich inkompetent sind. Gleichzeitig wird durch den vorausgesetzten deutschen Schulabschluss gewährleistet, dass keine Sprachbarrieren bestehen.

Insgesamt nahmen 190 Personen an der Studie teil. Davon wurden 16 Datensätze aufgrund von vorzeitigem Beenden der Umfrage gelöscht. Weitere elf Datensätze wurden entfernt, da diese Teilnehmenden angaben, weniger als zehn Stunden pro Woche ihrer Hauptbeschäftigung nachzugehen. Zwei Datensätze wurden ausgeschlossen, da diese Personen angaben, mehr als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten, was gesetzlich nicht erlaubt ist. Drei weitere Datensätze wurden entfernt, da diese Personen an den drei Aufmerksamkeitstests mindestens zweimal gescheitert sind und somit die Gefahr einer willkürlichen Antwortabgabe bestand. Insgesamt verblieben 158 Datensätze in der Stichprobe.

Vor der Erhebung wurde mithilfe der Software G*Power® (Faul et al., 2009) ein Stichprobenumfang von 156 Personen berechnet. Abbildung B1 stellt Input- und Output-Parameter der Stichprobenumfangsplanung dar, während Abbildung B2 ein Diagramm mit dem Ergebnis der Planung zeigt. Für die Berechnung des Stichprobenumfangs wurde ein Signifikanzniveau von $\alpha = .05$, eine Power von $d = 0.80$ und eine Effektgröße von $f^2 = 0.04$ gewählt, um einen Moderationseffekt mithilfe einer linearen multiplen Regression mit drei Prädiktoren zu berechnen. Diese Effektgröße wurde gewählt, da Aguinis und Kollegen (2005) in ihrer Studie bei der Analyse des *Academy of Management Journals* eine durchschnittliche

Effektgröße von 0.04 festgestellt haben. Der relevante Stichprobenumfang liegt somit bei 156 Personen. Die geplante Stichprobengröße wurde erreicht.

Die demographischen und berufsbezogenen Angaben am Ende des Fragebogens waren freiwillig. Nicht alle Teilnehmenden antworteten auf jede demographische Frage. 41.14 % der Teilnehmenden sind männlich, 58.86 % weiblich. Die Teilnehmenden sind zwischen 18 und 36 Jahren alt, $M = 25.21$, $SD = 3.78$. Die meisten Teilnehmenden sind ledig (72.15 %), während 27.85 % verheiratet sind bzw. mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben. In Berlin und Schleswig-Holstein ist jeweils nur eine Person wohnhaft, während der Großteil der Stichprobe aus Nordrhein-Westfalen (93.04 %) kommt. Darüber hinaus sind vier Personen in Baden-Württemberg, drei in Niedersachsen und zwei in Hessen wohnhaft. 61.04 % der Personen gaben einen Sekundarabschluss mit (Fach-)Hochschulreife, 26.62 % einen Bachelor-Hochschulabschluss, 11.69 % einen Master-Hochschulabschluss und 0.01 % eine Promotion als höchsten Bildungsabschluss an. Die Teilnehmenden arbeiten zwischen einem Monat und 144 Monaten für ihren aktuellen Arbeitgebenden, was 12 Jahren entspricht, $M = 24.23$, $SD = 25.18$. Die Befragten arbeiten mindestens 10 und maximal 60 Stunden pro Woche, $M = 29.85$, $SD = 12.34$. Die angegebenen Arbeitsbereiche waren sehr divers. Am häufigsten wurden die Bereiche „Akademische Berufe/Wissenschaftler“ (21.48 %), „Dienstleistungsberufe und Verkäufer“ (18.79 %), „Bürokräfte und verwandte Berufe“ (17.45 %), „Hilfsarbeitskräfte“ (14.77 %) und „Angehörige der gesetzgebenden Körperschaft, leitende Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte“ (10.74 %) ausgewählt. Am seltensten hingegen wurden die Bereiche „Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe“ (4.70 %), „Handwerks- und verwandte Berufe“ (4.03 %), „Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe“ (4.03 %) sowie „Angehörige der regulären Streitkräfte, Soldaten“ (4.03 %) angegeben. 96.84 % fühlen sich dem muslimischen Glauben zugehörig und 3.16 % glauben an keine Religion. Wie wichtig die Religion für eine Person ist, wurde mit einer Skala von 1 (*überhaupt nicht wichtig*) bis 5 (*sehr wichtig*) erfasst. Im Durchschnitt ergab sich ein Wert von $M = 4.63$, $SD = 0.76$. 30.52 % der Teilnehmenden gab ein Netto-Monatsverdienst von bis zu 900 €, 44.81 % von 900 bis 2600 €, 18.83 % von 2600 bis 4500 € und 5.84 % ab 4500 € an.

2.4. Operationalisierung der untersuchten Variablen

Im Folgenden wird dargestellt, mit welchen Maßen die verschiedenen Konstrukte operationalisiert wurden. Alle Formulierungen der verwendeten Skalen und Items finden sich in Anhang C. Für die Moderatorvariable sowie unabhängigen und abhängigen Variablen wurden Cronbachs Alpha, Mittelwert, Standardabweichung, Schiefe, Kurtosis und Normalverteilung ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 zu sehen. Die Ergebnisse für die

ordinalskalierte demografische Variable Religiosität und für die Kontrollvariablen Arbeitsstress und wahrgenommene Diskriminierung sind in Anhang D zu sehen. Darüber hinaus wurden Kennwerte wie Mittelwert, Standardabweichung, Trennschärfe und *Deleted-Item Alpha* für alle Items ermittelt. Basierend auf diesen Werten wurden zwei Items der Skala *Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl* ausgeschlossen. In Anhang C ist auch angemerkt, welche der Items davon betroffen sind. Tabelle E1 zeigt die Itemanalysen für die Skala *Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl* vor Ausschluss der Items, während Tabelle E2 Ergebnisse der Itemanalysen nach Ausschluss der Items beinhaltet. Darüber hinaus ist der Test zur Überprüfung der Normalverteilung für alle Skalen signifikant, was aber aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes (Eid et al., 2017) und der Stichprobengröße unproblematisch ist.

Tabelle 1

Deskriptive Auswertung der Moderatorvariable, der abhängigen und unabhängigen Variablen

Skala	Items ^h	<i>M</i>	<i>SD</i>	Schiefe	Kurtosis	α	Normalverteilung
AK-Strategie (DE) ^a	7	3.06	0.69	-0.12	0.13	.77	.08*
AK-Strategie (Türkei) ^b	7	4.00	0.60	-0.44	-0.15	.80	.10**
AK-Stress ^c	6	3.28	0.84	-0.38	-0.45	.77	.10**
BSWK ^d	5	3.41	0.48	-1.45	4.18	.77	.13**
OSWG ^e	7	4.31	0.55	-0.67	-0.08	.83	.13**
AZ ^f	7	3.53	0.79	-0.51	-0.10	.82	.10**
AA ^g	3	3.49	0.91	-0.20	-0.67	.77	.11**

Anmerkungen. * $p < .05$, ** $p < .01$. a = Akkulturationsstrategie (Orientierung an der deutschen Kultur); b = Akkulturationsstrategie (Orientierung an der türkischen Kultur); c = Akkulturationsstress; d = Berufliche Selbstwirksamkeit; e = Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl; f = Arbeitszufriedenheit; g = Arbeitsautonomie; h = Itemanzahl nach Ausschluss. Alle Antwortoptionen reichen von 1-5, außer für BSWK von 1-4. Zur Überprüfung der Normalverteilung wurde der Kolmogorov-Smirnov-Test durchgeführt.

2.4.1. Akkulturationsstrategien

Für die Operationalisierung der *Akkulturationsstrategien* als unabhängige Variable wurden Items aus dem *Vancouver Index of Acculturation (VIA)* von Ryder und Kollegen (2000) genutzt, die durch Maehler (2018) modifiziert und übersetzt wurden. Zum einen wurde die Verhaltensorientierung an die deutsche und zum anderen an die türkische Kultur mit jeweils sieben Items erfasst. Beide Dimensionen sind voneinander unabhängig und ermöglichen die Bildung von Typologien (Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Der zweidimensionale VIA wird in Studien häufig genutzt (z. B. Maehler, 2012; Maehler & Schmidt-Denter, 2013) und bewertet

anhand eines *two-statement-measurement* Verfahrens mehrere für die Akkulturation relevante Bereiche, darunter Werte, soziale Beziehungen und das Festhalten an Traditionen (Ryder et al., 2000). Der *VIA* ist nicht nur auf eine Nation beschränkt entwickelt worden, sodass die Items idealerweise in der vorliegenden Studie Verwendung fanden. Es liegt also strukturelle Äquivalenz für Menschen verschiedener Kulturen vor (Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Die Typologien werden durch eine Clusteranalyse (Ward-Methode) (Maehler, 2012), deren Ergebnisse weiter unten beschrieben werden, auf natürliche Weise generiert. Ein Beispielitem zur Orientierung an der deutschen Kultur lautet: „Ich arbeite gerne mit Deutschen zusammen“. Ein beispielhaftes Item zur Orientierung an der türkischen Kultur ist: „Ich arbeite gerne mit Leuten aus meiner Herkunftskultur zusammen“. Die Items konnten auf einer fünfstufigen Skala von 1 (*stimmt gar nicht*) bis 5 (*stimmt völlig*) beantwortet werden. Cronbachs Alpha betrug in der Studie von Maehler (2012) .82 für die Orientierung an der Herkunftskultur und .84 für die Orientierung an der deutschen Kultur. Die Reliabilität liegt in dieser Studie bei $\alpha = .77$ für die Orientierung an der deutschen Kultur und für die Orientierung an der Herkunftskultur bei $\alpha = .80$ und ist damit in einem guten bis sehr guten Bereich (Streiner, 2003).

2.4.2. Akkulturationsstress

Um den *Akkulturationsstress* sowohl als unabhängige als auch abhängige Variable zu messen, wurden den Befragten drei englische Items aus dem *Riverside Acculturation Stress Inventory (RASI)* (Benet-Martínez & Haritatos, 2005) und drei deutsche Items aus der deutschen Version (Scholaske et al., 2020) des *Multidimensional Acculturative Stress Inventory (MASI)* (Rodriguez et al., 2002) präsentiert. Erstere wurden ins Deutsche übersetzt. Grundsätzlich ist es aufgrund einwirkender demografischer und kontextueller Faktoren schwierig, Akkulturationsstress als einheitlichen Prozess zu konzeptualisieren (Umaña-Taylor & Alfaro, 2009). Das *RASI* wurde als erstes systematisches Messinstrument für Akkulturationsstress entwickelt, das kulturbedingte Herausforderungen verschiedener Lebensbereiche misst (Benet-Martínez & Haritatos, 2005). Die hypothetische Struktur des *RASI* und die Interpretierbarkeit über verschiedene Generationen konnte bestätigt werden (Miller et al., 2011). Es liefert zuverlässige und gültige Werte. Ein Beispielitem ist: „Aufgrund meiner türkischen Herkunft muss ich härter arbeiten als die meisten Deutschen“. Der *MASI* beinhaltet Items, die sich mit akkulturationsbezogenen Belastungen in angloamerikanischer und mexikanischer Kultur beschäftigen (Rodriguez et al., 2002). Für diese Arbeit wurden drei Items aus der deutschen Studie von Scholaske und Kollegen (2020) genutzt, die Türkeistämmige als Stichprobe untersuchten und in Analysen feststellten, dass einerseits Stress gemessen wird und etwas, das über den Stress hinausgeht, vermutlich Akkulturationsstress. Ein

Beispielitem lautet: „Ich fühle mich von Deutschen nicht akzeptiert“. Für alle verwendeten Items wurde eine fünfstufige Skala von 1 (*stimme überhaupt nicht zu*) bis 5 (*stimme voll zu*) verwendet. In den Studien zum *MASI* wurde vorher gefragt, ob das Ereignis in den letzten Monaten vorkam, was für diese Arbeit weggelassen wurde. Für die Subskala, die aus den drei Items der beruflichen Herausforderungen aus dem *RASI* besteht und für die vorliegende Studie Verwendung fand, wurde in der Studie von Benet-Martínez und Haritatos (2005) ein Cronbachs Alpha von .68 berichtet, während Rodriguez und Kollegen (2002) für den *MASI* mit Bezug auf alle Subskalen und Herkunftsgruppen eine Reliabilitätsspanne von .77 bis .93 berichteten. Die Reliabilität der gesamten Skala liegt in dieser Studie mit $\alpha = .77$ (Streiner, 2003) in einem guten Bereich.

2.4.3. Berufliche Selbstwirksamkeit

Darüber hinaus wurde die *Berufliche Selbstwirksamkeit* als abhängige Variable anhand der *Skala zur Messung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung (BSW-5-Rev)* (Knispel et al., 2021) erfasst. Dazu wurden fünf Items auf einer Skala von 1 (*stimmt gar nicht*) bis 4 (*stimmt genau*) präsentiert. Mit der für Erwerbstätige validierten *BSW-5-Rev* werden motivationale und fähigkeitsbezogene Aspekte der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung auf ökonomische Weise erfasst (Knispel et al., 2021). Inhaltliche, faktorielle, konvergente und diskriminante Validität sowie Kriteriumsvalidität sind gegeben. Ein beispielhaftes Item lautet: „Schwierigkeiten im Beruf sehe ich gelassen entgegen, da ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann“. Knispel und Kollegen (2021) berichten Werte für Cronbachs Alpha von .73 bis .77, für Bollen/Raykov ω_1 von .73 bis .78, für Bentler ω_2 von .73 bis .78 und für McDonald ω_3 von .73 bis .79. Der Reliabilitätswert für diese Studie liegt mit $\alpha = .77$ in einem guten Bereich (Streiner, 2003).

2.4.4. Arbeitszufriedenheit

Die *Arbeitszufriedenheit* als weitere abhängige Variable konnte mit sieben Items aus der (*Kurz-)Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit* (Fischer & Lück, 2014) gemessen werden. Neben der allgemeinen Einstellung zur Arbeit können mit dieser Skala auch weitere Aspekte des Arbeitslebens erfragt werden. Die Formulierungen der fünfstufigen Antwortskalen unterschieden sich je nach Item. Zum Beispiel wurde folgendes Item genutzt: „Ich habe richtige Freude an der Arbeit“. Fischer und Lück (2014) heben eine Split-half-Reliabilität von .87 bis .96 hervor. Für diese Studie liegt die Reliabilität mit $\alpha = .82$ in einem sehr guten Bereich (Streiner, 2003).

2.4.5. Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl

Zusätzlich wurde das *Organisationsbezogene Selbstwertgefühl* als abhängige Variable operationalisiert. Dazu wurde die deutsche Version (Kanning & Schnitker, 2004) der *Skala zur Messung des organisationsbezogenen Selbstwertes* (Pierce et al., 1989) erfragt. Mit dieser Skala soll erfasst werden, inwiefern eine Person überzeugt ist, dem Unternehmen einen Beitrag zu leisten (Kanning & Schnitker, 2004). Die Übersetzung ins Deutsche erwies sich nach Untersuchungen an drei verschiedenen Stichproben als erfolgreich. Neben der internen kriterienbezogenen Validität konnten auch die Konstruktvalidität und die inkrementelle Validität belegt werden. Eines der neun Items, von denen zwei nach Itemanalysen ausgeschlossen wurden, lautet: „Ich kann etwas bewirken“. Die Befragten konnten auf einer Skala von 1 (*trifft gar nicht zu*) bis 5 (*trifft sehr zu*) antworten und wurden in der Instruktion gebeten, bei der Beantwortung dieser Items an den Arbeitskontext zu denken. Während Pierce und Kollegen (1989) in der originalen englischen Version Cronbachs Alpha Werte von .86 bis .96 berichten, dokumentieren Kanning und Schnitker (2004) in der ins Deutsche übersetzten Version einen Cronbachs Alpha Wert von .91 und eine Split-half-Reliabilität nach Spearman-Brown von .87. Die Reliabilität liegt in dieser Studie bei $\alpha = .83$ und ist damit in einem sehr guten Bereich (Streiner, 2003).

2.4.6. Arbeitsautonomie

Für die Erfassung der Arbeitsautonomie als Moderatorvariable in der vierten Hypothese wurden drei Items der *Skalen zur Autonomie* aus dem *Work Design Questionnaire* von Morgeson und Humphrey (2006) verwendet. Dabei wurden die bereits übersetzten Items aus der Untersuchung von Stegmann und Kollegen (2010) genutzt. Die relevanten Skalen zur Autonomie beziehen sich auf Freiheiten und Unabhängigkeiten in Bezug auf Zeit und Reihenfolge bei der Aufgabenerledigung, das Treffen eigener Entscheidungen und die selbstständige Auswahl von Arbeitsmethoden. Ein Beispielitem der Skala lautet: „Meine Arbeit gewährt mir einen großen Entscheidungsspielraum“. In der vorliegenden Studie wurde eine fünfstufige Skala von 1 (*stimme überhaupt nicht zu*) bis 5 (*stimme voll zu*) verwendet. Hohe Werte auf dieser Skala bedeuten, dass die Personen in ihrer Planung, ihren Entscheidungen und Methoden hoch autonom sind. Stegmann und Kollegen (2010) berichten für die drei Skalen Cronbachs Alpha Werte von .84 bis .96. Die Reliabilität der Skala liegt für diese Studie mit $\alpha = .77$ in einem guten Bereich (Streiner, 2003).

2.5. Statistische Auswertung

Für die erste Hypothese wurde ein t-Test mit zwei unabhängigen Stichproben durchgeführt. Die Messwerte innerhalb und zwischen den Teilstichproben sind unabhängig.

Entsprechend des zentralen Grenzwertsatzes kann davon ausgegangen werden, dass die Stichprobenkennwerteverteilung der Mittelwerts-Differenz approximativ normalverteilt ist, da die Teilstichproben den Grenzwert von 30 Personen überschreiten (Eid et al., 2017). Da beide Teilstichproben nicht gleich groß sind, wurde ein Levene-Test zur Überprüfung der Varianzhomogenität durchgeführt. Der Test war nicht signifikant und somit konnte ein t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt werden, da die Varianzhomogenitätsannahme erfüllt war. So wurden alle Voraussetzungen überprüft. Als Maß für die Effektgröße wurde Cohen's d berechnet.

Zur Überprüfung der zweiten Hypothese wurden drei t-Tests mit zwei unabhängigen Stichproben durchgeführt. Auch hier kann entsprechend des zentralen Grenzwertsatzes davon ausgegangen werden, dass die Stichprobenkennwerteverteilung der Mittelwerts-Differenz approximativ normalverteilt ist, da die Teilstichproben den Grenzwert von 30 Personen überschreiten (Eid et al., 2017). Da beide Teilstichproben nicht gleich groß sind, wurden drei Levene-Tests zur Überprüfung der Varianzhomogenität durchgeführt. Der Test war für alle Variablen nicht signifikant und somit konnten drei t-Tests für unabhängige Stichproben durchgeführt werden. So wurden alle Voraussetzungen überprüft. Als Maß für die Effektgröße wurde Cohen's d berechnet.

Für die dritte Hypothese wurden drei einfache lineare Regressionen gerechnet, um den Einfluss von Akkulturationsstress auf die beruflichen Adaptationsvariablen *Berufliche Selbstwirksamkeit*, *Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl* und *Arbeitszufriedenheit* zu untersuchen. Die erste Voraussetzung der Normalverteilung der Residuen ist für alle Regressionsmodelle erfüllt (siehe Abbildungen F1, F2 und F3). Darüber hinaus muss eine Homoskedastizität der Residuen vorliegen, die graphisch mithilfe von Streudiagrammen überprüft und für die Regressionsmodelle mit den Variablen *Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl* und *Arbeitszufriedenheit* bestätigt wurde, wie in den Abbildungen G2 und G3 dargestellt. Da bei dem Modell mit Akkulturationsstress und beruflicher Selbstwirksamkeit eine Heteroskedastizität zu erkennen ist (siehe Abbildung G1), wurde bei der inferenzstatistischen Analyse ein heteroskedastizitätsrobuster Schätzer verwendet, um Verzerrungen von Standardfehler, t -Wert und p -Wert zu verhindern. Eine weitere Voraussetzung für die einfache lineare Regression und die unten beschriebene moderierte Regression besteht darin, dass die Residuen unabhängig sein müssen (Eid et al., 2017). Dies ist aufgrund des Studiendesigns, das keine Messwiederholungen und geschachtelten Daten enthält, erfüllt.

Zum Schluss wurden Interaktionseffekte für die vierte Hypothese mithilfe von multiplen linearen Regressionen berechnet. Dabei stellt der *Akkulturationsstress* die

unabhängige Variable, die *Berufliche Selbstwirksamkeit*, *Arbeitszufriedenheit* oder das *Organisationsbezogene Selbstwertgefühl* jeweils die abhängige Variable und die *Arbeitsautonomie* die Moderatorvariable dar. Eine Voraussetzung ist die Normalverteilung der Residuen, die für alle Modelle graphisch in den Abbildungen F4, F5 und F6 abgebildet und bestätigt ist. Zusätzlich wurde mit Streudiagrammen überprüft, ob eine Homoskedastizität der Residuen vorliegt. Für die Modelle mit den Variablen *Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl* und *Arbeitszufriedenheit* ist diese Voraussetzung erfüllt (siehe Abbildungen G5 und G6). Bei dem Modell mit der Variable *Berufliche Selbstwirksamkeit* als abhängige Variable ist eine Heteroskedastizität zu erkennen (siehe Abbildung G4), weshalb heteroskedastizitätsrobuste Schätzer verwendet wurden, wodurch Verzerrungen von Standardfehler, t -Wert und p -Wert verhindert werden können. Die Voraussetzungen für die Berechnung eines Interaktionseffekts sind somit voll erfüllt.

Alle statistischen Auswertungen wurden mit der Software RStudio® (RStudio Team, 2021) durchgeführt.

3. Ergebnisse

3.1. Deskriptive Analyse

Zunächst wurden für die Moderatorvariable, unabhängigen Variablen, abhängige Variable und metrischen demographischen Variablen Interkorrelationen mithilfe des τ -Korrelationskoeffizienten nach Kendall und des Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 in Form einer Interkorrelationsmatrix dargestellt. Nach Prüfung der Voraussetzungen für die Pearson-Korrelation wurden Ausreißer festgestellt und für die Variablen Alter und Loyalität winsorisierte Schätzer verwendet. Alle weiteren Voraussetzungen wie dem Vorliegen linearer Zusammenhänge sowie bivariater Normalverteilung wurden überprüft und sind erfüllt.

Tabelle 2
Interkorrelationen der verwendeten Maße

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2	.00											
3	.27*	-.02										
4	.45**	-.09	.29**									
5	-.10	-.20**	-.03	.02								
6	-.04	.17**	.11	-.12	-.24**							
7	.12	.11	-.07	.05	-.11	.02						
8	.06	.04	.13*	.16*	-.03	.14*	.02					
9	.04	.10	.00	.06	.10	.12*	-.19**	.27**				
10	.11	.11	.02	.05	-.00	.21**	-.04	.32**	.34**			
11	.12	.02	.04	.13*	.05	.09	-.01	.16**	.28**	.41**		
12	.12	.05	.13*	.02	.07	.05	.01	.01	.01	.05	.01	
13	.03	.03	.04	-.00	-.13*	.06	.38**	-.08	-.18**	-.07	-.04	.05

Anmerkungen. 1 = Alter, 2 = Religiosität, 3 = Wochenstunden, 4 = Loyalität, 5 = Akkulturationsstrategien (Orientierung an der deutschen Kultur), 6 = Akkulturationsstrategien (Orientierung an der Herkunftskultur), 7 = Akkulturationsstress, 8 = Berufliche Selbstwirksamkeit, 9 = Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl, 10 = Arbeitszufriedenheit, 11 = Arbeitsautonomie, 12 = Arbeitsstress, 13 = Wahrgenommene Diskriminierung.

Nur die Korrelationen zwischen Alter, Wochenstunden und Loyalität wurden mit dem Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnet. Die restlichen Werte beziehen sich auf den τ -Korrelationskoeffizienten.

* $p < .05$. ** $p < .01$.

3.2. Clusteranalyse

Bei Vorgängen wie dem Median- oder Mittelwert-Split (Maehler & Schmidt-Denter, 2013) sowie Proximitäts-Verfahren sind die Akkulturationsstrategien bzw. -orientierungen nicht unabhängig (Arends-Tóth & van de Vijver, 2007). Die Clusteranalyse erweist sich somit als beste Möglichkeit zur Bildung von Gruppen, da keine bestimmten Typologien a priori vorausgesetzt werden und eine hohe Varianzaufklärung herrscht (Maehler, 2012; Maehler & Schmidt-Denter, 2013). Personen werden so gruppiert, dass sie sich in einer Gruppe ähnlicher sind als über Gruppen hinweg. Mit einer anschließenden Diskriminanzanalyse (Backhaus et al., 2016) können die zuvor explorativ ermittelten Strategie-Gruppen statistisch gesichert werden (Maehler & Schmidt-Denter, 2013).

Als Ergebnis der Clusteranalyse, für die die quadrierte, euklidische Distanz berechnet und die Ward-Methode angewandt wurde, resultieren in der vorliegenden Arbeit drei verschiedene Gruppen der Akkulturationsstrategien. Die Ergebnisse sind in Abbildung H1 in Form eines Dendrogramms und in Abbildung H2 in einer *Heatmap* zu sehen. Gleichzeitig zeigt

Abbildung 2 ein Liniendiagramm zu den entstandenen Strategie-Gruppen. Entsprechend der Verteilungen wird die erste Gruppe mit den meisten Personen als separiert eingestuft ($N = 68$), die ihr Verhalten eher an der türkischen ($M = 4.46$; $SD = 0.63$) als an der deutschen Kultur ($M = 2.63$; $SD = 1.01$) orientiert. Die zweite Gruppe wird als teilweise integriert kategorisiert ($N = 54$), da sich die Gruppe teilweise an der deutschen Kultur ($M = 3.04$; $SD = 0.91$) und teilweise an der türkischen Kultur ($M = 3.53$; $SD = 0.81$) orientiert. Die dritte Gruppe mit den wenigsten Personen wird als stark integriert bezeichnet ($N = 36$), da sie sich sowohl an der deutschen ($M = 3.88$; $SD = 0.81$) als auch an der türkischen Kultur ($M = 3.81$; $SD = 0.87$) stark orientiert.

Abbildung 2
Liniendiagramm

Anmerkungen. Die rote Linie mit der Bezeichnung „akst1m“ bezieht sich auf die Skala „Orientierung an der deutschen Kultur“, während sich die blaue Linie mit der Bezeichnung „akst2m“ auf die Skala „Orientierung an der türkischen Kultur“ bezieht. Range der Skalen = 1-5.

Anschließend wurde im Rahmen einer quadratischen Diskriminanzanalyse eine Konfusionsmatrix berechnet, die in Tabelle 3 zu sehen ist und zeigt, dass das Modell für alle gebildeten Strategie-Gruppen hohe Sensitivitäts- und Spezifitätswerte erzielt und somit positive wie auch negative Fälle gut erkennt. Basierend auf diesen Werten wurde ein *Accuracy*-Wert ermittelt, der deutlich macht, dass in ca. 86,08 % der Fälle eine korrekte Klassifikation erreicht wird. Die Interpretation dieser Maße ist aufgrund fehlender Richtwerte in der Forschung schwierig. Weitere Analysen wurden für eine erhöhte Interpretierbarkeit durchgeführt.

Tabelle 3
Konfusionsmatrix für die Strategie-Gruppen

	Separiert	Teilweise integriert	Stark integriert
Sensitivität	.88	.83	.83
Spezifität	.92	.90	.94

Um die Unterschiede der Gruppen bezüglich der beiden Skalen zu den Akkulturationsstrategien zu untersuchen, wurden zwei Welch-Tests durchgeführt, da die Teilstichproben nicht gleich groß sind und der Levene-Test zur Überprüfung der Varianzhomogenität für beide Variablen signifikant war. Darüber hinaus kann entsprechend des zentralen Grenzwertsatzes davon ausgegangen werden, dass die Stichprobenkennwerteverteilung der Mittelwerts-Differenz approximativ normalverteilt ist, da die Teilstichproben den Grenzwert von 30 Personen überschreiten (Eid et al., 2017). Die Voraussetzung, dass die Residuen unabhängig sein müssen, ist aufgrund des Studiendesigns, das keine Messwiederholungen und geschachtelten Daten enthält, erfüllt. So wurden alle Voraussetzungen überprüft. Der Welch-Test für die Skala *Akkulturationsstrategien (Orientierung an der deutschen Kultur)* war signifikant, $F(2, 95.34) = 86.65, p < .001$, was bedeutet, dass sich mindestens zwei Strategie-Gruppen in ihrer mittleren Orientierung an der deutschen Kultur signifikant unterscheiden. Post-hoc-Vergleiche mit Holm-Adjustierung ergaben, dass sich alle drei Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. Der Welch-Test für die Skala *Akkulturationsstrategien (Orientierung an der türkischen Kultur)* war ebenfalls signifikant, $F(2, 73.56) = 94.72, p < .001$, was bedeutet, dass sich mindestens zwei Strategie-Gruppen in ihrer mittleren Orientierung an der türkischen Kultur signifikant unterscheiden. Post-hoc-Vergleiche mit Holm-Adjustierung ergaben, dass sich auch hier alle drei Gruppen signifikant voneinander unterscheiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der Clusteranalyse mit den Ergebnissen der Diskriminanzanalyse und der Welch-Tests übereinstimmen und sich somit die Strategie-Gruppen in den beiden Skalen zu den Akkulturationsstrategien signifikant voneinander unterscheiden.

3.3. Inferenzstatistische Analyse

Mithilfe des t-Tests sollte ursprünglich wie in der ersten Hypothese beschrieben, geprüft werden, ob Personen mit der Strategie der Integration weniger Akkulturationsstress erleben als Personen mit der Strategie der Assimilation, Separation oder Anomie/Individualismus. Aufgrund der durch die Clusteranalyse entstandenen drei Strategie-Gruppen in dieser

Stichprobe wird die erste Hypothese modifiziert. Letzten Endes wird überprüft, ob Personen, die (teilweise oder stark) integriert sind, niedrigeren Akkulturationsstress erleben als Personen, die separiert sind. Dazu wurde ein t-Test für zwei unabhängige Stichproben durchgeführt. Alle Voraussetzungen für diesen Test wurden überprüft. Im Durchschnitt erlebten separierte Teilnehmende mehr Akkulturationsstress ($M = 3.32$, $SE = 0.11$) als (teilweise oder stark) integrierte Teilnehmende ($M = 3.26$, $SE = 0.08$). Dieser Unterschied war nicht signifikant, $t(156) = 0.42$, $p = .672$, $d = 0.07$, 95 % KI(d) = [-0.25; 0.39]. Die erste Hypothese wird nicht bestätigt.

Auch die zweite Hypothese wird aufgrund der Ergebnisse der Clusteranalyse modifiziert. Schließlich wird überprüft, ob Personen, die (teilweise oder stark) integriert sind, eine geringere berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und ein geringeres organisationsbezogenes Selbstwertgefühl erleben als Personen, die separiert sind. Dazu wurden drei t-Tests für zwei unabhängige Stichproben durchgeführt. Alle Voraussetzungen für diese Tests wurden überprüft. Im Durchschnitt zeigen separierte Teilnehmende eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit ($M = 3.55$, $SE = 0.04$) als (teilweise oder stark) integrierte Teilnehmende ($M = 3.30$, $SE = 0.06$). Dieser Unterschied war signifikant, $t(156) = 3.22$, $p = .002$, $d = 0.52$, 95 % KI(d) = [0.19; 0.84]. Das Ergebnis bleibt auch nach Alpha-Fehler-Kumulation (Bonferroni) signifikant, $p_{\text{adj}} = .005$. Des Weiteren zeigen separierte Teilnehmende im Durchschnitt eine höhere Arbeitszufriedenheit ($M = 3.74$, $SE = 0.10$) als (teilweise oder stark) integrierte Teilnehmende ($M = 3.38$, $SE = 0.08$). Dieser Unterschied war ebenfalls signifikant, $t(156) = 2.90$, $p = .004$, $d = 0.47$, 95 % KI(d) = [0.14; 0.79]. Das Ergebnis bleibt auch nach Alpha-Fehler-Kumulation (Bonferroni) signifikant, $p_{\text{adj}} = .013$. Schließlich zeigen separierte Teilnehmende im Durchschnitt ein höheres organisationsbezogenes Selbstwertgefühl ($M = 4.38$, $SE = 0.07$) als (teilweise oder stark) integrierte Teilnehmende ($M = 4.26$, $SE = 0.06$). Dieser Unterschied war nicht signifikant, $t(156) = 1.47$, $p = .144$, $d = 0.24$, 95 % KI(d) = [-0.08; 0.55]. Das Ergebnis bleibt logischerweise auch nach Alpha-Fehler-Kumulation (Bonferroni) nicht signifikant, $p_{\text{adj}} = .431$. Die Ergebnisse für Hypothese 2 zeigen insgesamt einen umgekehrten Zusammenhang als vermutet. Weiteres wird weiter unten diskutiert.

In der dritten Hypothese wird vermutet, dass ein hohes Ausmaß an Akkulturationsstress berufliche Adaptationsvariablen negativ beeinflusst. Es konnte keine signifikante Vorhersage von beruflicher Selbstwirksamkeit durch Akkulturationsstress gefunden werden, $\beta = 0.09$, $t(156) = 0.92$, $p = .350$, auch bei Kontrolle von Arbeitsstress und wahrgenommener Diskriminierung nicht, $\beta = 0.17$, $t(154) = 1.20$, $p = .231$. Die Werte für den Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und beruflicher Selbstwirksamkeit wurden mit einem

heteroskedastizitätsrobusten Schätzer berechnet, da die Voraussetzung einer Homoskedastizität nicht erfüllt war. Der globale F-Test ist sowohl für das Modell ohne Kontrollvariablen, $F(1, 156) = 1.31, p = .253$, als auch für das Modell mit Kontrollvariablen, $F(3, 154) = 1.58, p = .197$, nicht signifikant. Auch die Arbeitszufriedenheit wird nicht von Akkulturationsstress signifikant vorhergesagt, $b = -0.07, t(156) = -0.87, p = .385$, auch bei Kontrolle von Arbeitsstress und wahrgenommener Diskriminierung nicht, $b = -0.04, t(154) = -0.50, p = .622$. Der globale F-Test ist auch hier sowohl für das Modell ohne Kontrollvariablen, $F(1, 156) = 0.76, p = .385$, als auch für das Modell mit Kontrollvariablen, $F(3, 154) = 0.51, p = .675$, nicht signifikant. Akkulturationsstress hängt hingegen mit organisationsbezogenem Selbstwertgefühl negativ zusammen, $b = -0.15, t(156) = -2.94, p = .004$. Die Ergebnisse des Modells ohne Kontrollvariablen ist den Ergebnissen des Modells mit Kontrollvariablen inklusive der globalen F-Tests in Tabelle 4 gegenübergestellt. Der globale F-Test für Modell 1 zeigt, dass Akkulturationsstress ca. 5.23 % der Unterschiede in organisationsbezogenem Selbstwertgefühl erklärt, $F(1, 156) = 8.61, p = .004$. Die Ergebnisse für Modell 1 bleiben auch bei Hinzunahme von Kontrollvariablen signifikant. Schlussendlich lässt sich die dritte Hypothese nur zum Teil, also nur in Bezug auf das organisationsbezogene Selbstwertgefühl bestätigen.

Tabelle 4

Ergebnisse der Regressionsmodelle zur Vorhersage von organisationsbezogenem Selbstwertgefühl durch Akkulturationsstress

Variable	Modell 1				Modell 2			
	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>	<i>B</i>	<i>SE</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Konstante	4.80	0.17	27.94	< .001	4.82	0.21	22.66	< .001
Akkulturationsstress	-0.15	0.05	-2.94	.004	-0.11	0.06	-1.98	.0498
Arbeitsstress					0.00	0.03	0.13	.898
Wahrgenommene Diskriminierung					-0.07	0.05	-1.36	.175
<i>R</i> ²	<i>R</i> ² = .05, <i>F</i> (1,156) = 8.61, <i>p</i> = .004				<i>R</i> ² = .06, <i>F</i> (3,154) = 3.49, <i>p</i> = .017			

In der vierten Hypothese wird vermutet, dass die Arbeitsautonomie den Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und den beruflichen Adaptationsvariablen moderiert. Da sich in der vorherigen Analyse lediglich ein signifikanter Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und organisationsbezogenem Selbstwertgefühl herausstellte, wird für Hypothese 4 auch nur ein Interaktionseffekt zwischen Arbeitsautonomie und Akkulturationsstress zur Vorhersage von organisationsbezogenem Selbstwertgefühl ermittelt. Eine Interaktion zwischen den beiden Variablen zeigte sich nicht, $b = 0.02, t(152) = 0.32, p = .749$. Die vierte Hypothese lässt sich somit nicht bestätigen.

3.4. Explorative Analyse

Die in Tabelle 2 dargestellte Interkorrelationsmatrix macht auf einige Zusammenhänge aufmerksam, die nicht zentrale Grundlage der Annahmen waren, jedoch interessant erscheinen. Die Variable Arbeitsautonomie zeigt signifikante Zusammenhänge mit allen drei beruflichen Adaptationsvariablen. Demnach korrelieren Arbeitsautonomie und berufliche Selbstwirksamkeit leicht, $\tau(156) = 0.16, p = .007$. Arbeitsautonomie und Arbeitszufriedenheit hingegen korrelieren stark, $\tau(156) = 0.41, p < .001$, während Arbeitsautonomie und organisationsbezogenes Selbstwertgefühl mäßig korrelieren, $\tau(156) = 0.28, p < .001$. Darüber hinaus korrelieren wahrgenommene Diskriminierung und organisationsbezogenes Selbstwertgefühl leicht, $\tau(156) = -0.18, p = .005$, während wahrgenommene Diskriminierung und die Skala Orientierung an der deutschen Kultur auch leicht korrelieren, $\tau(156) = -0.13, p = .033$.

Im Rahmen explorativer Analysen konnte zusätzlich mithilfe des t-Tests untersucht werden, ob Personen, die (teilweise oder stark) integriert sind, sich in ihrer Religiosität von separierten Personen signifikant unterscheiden. Dazu wurde ein t-Test für zwei unabhängige Stichproben durchgeführt und vorher Voraussetzungen überprüft. Die Messwerte innerhalb und zwischen den Teilstichproben sind unabhängig. Entsprechend des zentralen Grenzwertsatzes kann davon ausgegangen werden, dass die Stichprobenkennwerteverteilung der Mittelwerts-Differenz approximativ normalverteilt ist, da die Teilstichproben den Grenzwert von 30 Personen überschreiten (Eid et al., 2017). Da beide Teilstichproben nicht gleich groß sind, wurde ein Levene-Test zur Überprüfung der Varianzhomogenität durchgeführt. Der Test war signifikant und somit wurde ein Welch-Test durchgeführt, da die Varianzen in den Gruppen signifikant unterschiedlich sind. Im Durchschnitt sind separierte Teilnehmende religiöser ($M = 4.85, SE = 0.05$) als (teilweise oder stark) integrierte Teilnehmende ($M = 4.46, SE = 0.10$). Dieser Unterschied war signifikant, $t(128.29) = 3.69, p < .001, d = 0.54, 95\% \text{ KI}(d) = [0.22; 0.86]$. Des Weiteren korrelieren die Skalen Religiosität und Orientierung an der deutschen Kultur mäßig, $\tau(156) = -0.20, p = .002$, während Religiosität und Orientierung an der türkischen Kultur leicht korrelieren, $\tau(156) = 0.17, p = .009$.

Die in diesem Abschnitt erhaltenen Ergebnisse werden gemeinsam mit den Ergebnissen der Clusteranalyse sowie inferenzstatistischen Analyse im nächsten Abschnitt diskutiert.

4. Diskussion

Die vorliegende Studie befasste sich mit der Frage, wie sich Türkeistämmige der dritten Generation in Deutschland mit bestimmten Akkulturationsstrategien hinsichtlich Akkulturationsstress und beruflicher Adaptation, gemessen an organisationsbezogenem

Selbstwertgefühl, Arbeitszufriedenheit und beruflicher Selbstwirksamkeit, voneinander unterscheiden. Darüber hinaus wurde untersucht, ob Akkulturationsstress die berufliche Adaptation vorhersagt und dieser Zusammenhang durch Arbeitsautonomie moderiert wird.

4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Bevor auf die Hypothesen eingegangen und im Anschluss explorative Analysen untersucht werden, geht es zunächst darum, die gebildeten Strategie-Gruppen als Ergebnis der Clusteranalyse zu diskutieren.

Die vorliegende Studie untersuchte die Akkulturationsstrategien von Türkeistämmigen der dritten Generation in Deutschland. Die Clusteranalyse ergab, dass die Befragten in drei Hauptgruppen einzuteilen sind. 68 Personen wählten die Strategie der Separation, 54 Personen zeigten eine teilweise Integration und 36 Personen waren als stark integriert klassifiziert. Dieses Ergebnis steht in interessantem Kontrast zu der ursprünglichen Annahme, die die Existenz von vier Akkulturationsstrategien (Integration, Separation, Assimilation und Individualismus) vermutete. Es scheint, dass die erwartete Kategorisierung der Akkulturationsstrategien nicht vollständig auf die vorliegende Stichprobe anwendbar ist. Somit erweist sich die Wahl der Clusteranalyse zur Bildung von Typologien als erfolgreich. Die Gruppen wurden also auf natürliche Weise gebildet und die Stichprobe wurde nicht automatisch in vier Gruppen aufgeteilt. In der Studie von Maehler (2012), die mit einer Clusteranalyse vorging, wurden zwei unterschiedliche Typen der Integration definiert. Sie differenzierte zwischen einer teilweise integrierten und einer stark integrierten Gruppe. Dasselbe Bild ergab sich auch in der vorliegenden Studie mit dem Unterschied, dass nur drei Gruppen beobachtet wurden. Schließlich wurden die Akkulturationsstrategien „separiert“, „teilweise integriert“ und „stark integriert“ in Folge einer datenzentrierten Auswertung ermittelt. Die Schlussfolgerung von Rudmin (2003), dass die von Berry (1997) definierten Strategien kontextabhängig und selten empirisch nachweisbar sind, wird durch die vorliegenden Ergebnisse gestützt.

Die Diskrepanz zwischen den in der vorliegenden Studie erwarteten und durch die Clusteranalyse resultierten Akkulturationsstrategien könnte verschiedene Gründe haben. Zum einen könnten sich die Lebensbedingungen und die soziale Umgebung in Deutschland seit der Einwanderung der ersten Generation von Türkeistämmigen erheblich verändert haben, was die Anwendung traditioneller Akkulturationsmodelle erschwert. Gleichzeitig fand diese Konstellation an Akkulturationsstrategien vornehmlich in Studien aus dem nordamerikanischen und australischem Raum Anwendung (Rudmin, 2003). Ein Vergleich von zwei Studien zeigt, dass die Präferenzen für Akkulturationsstrategien bei türkischen Migranten in Deutschland variieren können. Rohmann und Kollegen (2006) fanden bei türkischen

Migrierten vorwiegend die Strategie der Integration, während Piontkowski und Kollegen (2000) vorwiegend die Strategie Separation feststellten. Beide Studien machten keine Angabe zur Generationszugehörigkeit, aber aufgrund der Altersverteilung und des Untersuchungsjahres gehören die untersuchten Personen vermutlich zur ersten und/oder zweiten Generation.

Die Unterschiede in den bevorzugten Strategien könnten darüber hinaus auf unterschiedliche soziale Kontexte und historische Bedingungen zurückzuführen sein. In Anbetracht der Befunde dieser Studie, der in anderen Forschungsarbeiten dokumentierten Vielfalt von Akkulturationsstrategien bei türkischen Migrierten und der in weiteren Forschungsarbeiten dokumentierten Vielfalt von Strategien bei Migrierten anderer Herkunft, ist es wichtig zu betonen, dass Akkulturation ein komplexer und dynamischer Prozess ist, der von verschiedenen individuellen und kontextuellen Faktoren beeinflusst wird.

Die hohe Zahl an Personen in der Gruppe mit der Strategie Separation kann mit der Selbstkategorisierungstheorie (Turner & Reynolds, 2012) erklärt werden. Teilnehmende mit dieser Strategie tendieren möglicherweise dazu, aufgrund einer geringen wahrgenommenen Ähnlichkeit zu Personen der deutschen Kultur, die eigenen kulturellen Merkmale hervorzuheben und die Zugehörigkeit zur türkischen Kultur stärker zu betonen. Die Erkenntnisse von Fuhse (2008) über italienische Migrierte und ihre ethnischen Netzwerke zeigen, dass ethnische Netzwerke als Unterstützung dienen und Migrierten helfen, besser mit Ablehnungsverhalten durch das deutsche Umfeld umzugehen. Es ist daher möglich, dass in der vorliegenden Stichprobe Türkeistämmige der dritten Generation mit stärkeren ethnischen Netzwerken eher die Strategie der Separation wählen, um Unterstützung durch ihre ethnische Gemeinschaft zu erhalten. Dies steht auch im Einklang mit den in der Einführung beschriebenen Erkenntnissen, dass die dritte Generation Türkeistämmiger einen hohen Kontakt zu ihrer Herkunftskultur pflegt (Yagmur, 2004) und einer leichten Zugänglichkeit türkischsprachiger Medien wie Zeitungen oder TV-Sender und kultureller Gemeinschaften begegnet.

In der ersten Hypothese wurde ursprünglich vermutet, dass Personen mit der Strategie der Integration weniger Akkulturationsstress erleben als Personen mit einer der anderen Strategien (Assimilation, Separation, Individualismus). Die Strategien Assimilation und Individualismus ergaben sich in Folge der Clusteranalyse schließlich nicht für die vorliegende Stichprobe. Personen mit der Strategie Separation unterscheiden sich nicht signifikant von Personen mit der Strategie Integration in ihrem erlebten Akkulturationsstress. Beide Gruppen weisen einen mittleren Wert für Akkulturationsstress auf, sodass einerseits die Gruppe mit der Strategie Integration entgegen der Erwartung keinen geringen Akkulturationsstress aufzeigt

und die Gruppe mit der Strategie Separation entgegen der Erwartung keinen hohen Akkulturationsstress aufweist.

Die Untersuchung von Jasinskaja-Lahti et al. (2003) bezüglich eingewanderter Russlanddeutscher zeigt, dass der Wunsch, sich der deutschen Mehrheitsgesellschaft anzupassen, was der Strategie Assimilation entspricht, bei Migrierten zu Stresserfahrungen führen kann, besonders wenn dies mit der Schwächung der eigenen ethnischen Identität einhergeht. Diese Erkenntnis ist auf den Kontext Türkeistämmiger der dritten Generation in Deutschland übertragbar. Das Ergebnis zur ersten Hypothese lässt sich dann so erklären, dass viele Türkeistämmige der dritten Generation in der vorliegenden Studie die Separation als Akkulturationsstrategie wählen, um ihre ethnische Identität zu bewahren und potenziellen Stress durch Ablehnungsverhalten der Mehrheitsgesellschaft zu vermeiden. Die Orientierung an der türkischen Kultur kann Ressourcen bieten oder als eine Art Abwehrmechanismus wirken, um sich gegen die assimilatorische Grundhaltung in der deutschen Gesellschaft zu wehren, wodurch man dann auch keinen hohen Akkulturationsstress aufweist. Diese Erkenntnis entspricht auch dem eingangs definierten *Social Identity Approach* und der damit verbundenen Theorie der Sozialen Identität (Tajfel & Turner, 1979) und Selbstkategorisierungstheorie (Turner & Reynolds, 2012), da Personen mit der Strategie Separation eine starke Identifikation mit der türkischen Kultur aufweisen. Indem sie ihre kulturelle Identität betonen und sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen, können sie eine stärkere soziale Identität entwickeln, die als Schutzfaktor gegen negativen Akkulturationsstress wirkt.

Diese starke soziale Identität bietet ihnen möglicherweise ein Gefühl von Zugehörigkeit und Unterstützung, was dazu beitragen kann, den erwarteten hohen Akkulturationsstress zu mildern und stattdessen ein mittleres Stresslevel zu zeigen. Im Umkehrschluss ist es auch nachvollziehbar, dass Personen mit der Strategie Integration keinen geringen, sondern mittleren Akkulturationsstress zeigen. Dies mag mit dem Biculturalitäts- bzw. Koexistenz-Gedanken in Einklang stehen, der in Folge der Strategie Integration entsteht. Einen weiteren Erklärungsansatz bietet Berry (1997). Er führt das *Yerkes-Dodson-Gesetz* auf, das eine kurvenförmige Beziehung zwischen Erregung und Leistung herstellt. Demnach gibt es auch ein optimales Ausmaß an Akkulturationsstress. Eine zu hohe oder zu niedrige Ausprägung würde bedeuten, dass der Akkulturationsprozess bzw. der Umgang mit der türkischen und deutschen Kultur erschwert wird.

Die Annahme in Hypothese 2, dass Personen mit der Strategie Integration höhere Werte in beruflicher Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und organisationsbezogenem Selbstwertgefühl erzielen, wurde nicht bestätigt. Für Unterschiede in organisationsbezogenem

Selbstwertgefühl ergab sich keine Signifikanz. Jedoch zeigten sich signifikante Ergebnisse für berufliche Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit. Entgegen der Erwartung erzielten Personen mit der Strategie Separation eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit als Personen mit der Strategie Integration. Diese Ergebnisse stehen im Kontrast zur Auffassung, dass ein Zugehörigkeitsgefühl zur türkischen Herkunftsgruppe positive Einstellungen und Verhaltensweisen behindert (Spiegler, 2015), zumindest im vorliegenden Untersuchungskontext. Die Annahme, dass Integration die beste Akkulturationsstrategie darstellt (Genkova, 2019), scheint für Türkeistämmige der dritten Generation in Deutschland nicht zu gelten. Genkova (2019) argumentiert, dass eine hohe Orientierung an beiden Kulturen, entsprechend der Strategie der Integration, die Flexibilität und Wahlmöglichkeit von Personen fördert und vielfältige Möglichkeiten der sozialen Unterstützung und kultureller Ressourcen bereitstellt.

Dies ist per se nicht anzuzweifeln. Jedoch scheint die starke Orientierung von Türkeistämmigen an ihrer Herkunftskultur entsprechend der Strategie Separation den negativen Assoziationen nicht gerecht zu werden. Wie in der Studie von Jasinskaja-Lahti und Kollegen (2003) scheint auch in der vorliegenden Stichprobe die Strategie Separation eine positive Rolle zu spielen. Es ist denkbar, dass die Betonung der kulturellen Eigenständigkeit sowie die Unterstützung von Personen aus der eigenen Kultur einer positiven beruflichen Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit beitragen. Ganz im Gegenteil besitzen sie sogar spezielle Ressourcen wie Mehrsprachigkeit. Genauso wie die Ergebnisse von Jasinskaja-Lahti und Kollegen (2003) deuten auch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit darauf hin, dass die Strategie Separation mindestens genauso adaptiv ist, auch im beruflichen Kontext, wie die Strategie Integration.

Darüber hinaus untersuchte Rudmin (2006) in seiner Metaanalyse, ob Integration wirklich die beste bzw. adaptivste Strategie ist. Er kam zu dem Schluss, dass die Forschungsergebnisse widersprüchlich sind. Des Weiteren stellte er sogar fest, dass Integration keinen Zusammenhang zu Wohlbefinden aufweist und Separation eher mit einem positiven Wohlbefinden assoziiert wird. Insgesamt entsprechen die vorliegenden Ergebnisse der Annahme der sozialkognitiven Karrieretheorie (Lent et al., 1994) und den Ergebnissen vorangegangener Studien, die andere Ländergruppen untersuchten (Rivera et al., 2007; Saissy, 2009). Demnach scheinen Akkulturationsstrategien einen bedeutenden Einfluss auf (berufliche) Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und psychologische sowie soziale Aspekte des Arbeitsplatzes zu haben.

In der dritten Hypothese wurde angenommen, dass Personen mit hohem Akkulturationsstress eine geringe berufliche Selbstwirksamkeit, Arbeitszufriedenheit und ein geringeres organisationsbezogenes Selbstwertgefühl zeigen. Ein signifikantes Ergebnis konnte nur für den Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und organisationsbezogenes Selbstwertgefühl beobachtet werden. Dies mag daran liegen, dass sich berufliche Selbstwirksamkeit auf das Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeiten zur Bewältigung beruflicher Ziele und Anforderungen bezieht (Anderson & Betz, 2001) und Arbeitszufriedenheit berufsbezogene Aspekte umfasst (z. B., ob die Arbeit Freude bereitet, interessant ist, den Fähigkeiten entspricht) (Fischer & Lück, 2014). Währenddessen drückt sich das organisationsbezogene Selbstwertgefühl im subjektiven Empfinden von Anerkennung und Wertschätzung im Arbeitskontext sowie dem Gefühl der Zugehörigkeit und des Stolzes, Teil des Unternehmens zu sein, aus (Pierce et al., 1989).

Dass der Zusammenhang mit Akkulturationsstress für organisationsbezogenes Selbstwertgefühl signifikant ist, scheint daraus zu resultieren, dass diese Variable eine identitätsumfassende Komponente und den Glauben, bedeutsam für das Unternehmen zu sein, beinhaltet. Das Gerüst, das das Selbstwertgefühl einer Person bildet (Kizilhan, 2018), kann durch hohen Akkulturationsstress instabil werden. Empfindet man das Gefühl, aufgrund der türkischen Herkunft anders behandelt, benachteiligt und nicht akzeptiert zu werden oder fühlt man sich aufgrund der Herkunft unter Druck gesetzt, ist es denkbar, dass man sich im Unternehmen nicht wertgeschätzt fühlt und als Teil des Ganzen sieht. Für die vorliegende Stichprobe scheint Akkulturationsstress also keine negativen Einflüsse auf die mentale Gesundheit (Williams & Berry, 1991; Organista et al., 2003) im übertragenden Sinne auf den beruflichen Kontext (gemessen an beruflicher Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit) auszuüben.

Ein weiteres interessantes Ergebnis, das aus den explorativen Analysen resultiert, ist, dass die wahrgenommene Diskriminierung signifikant negativ zusammenhängt mit organisationsbezogenem Selbstwertgefühl, aber nicht mit beruflicher Selbstwirksamkeit oder Arbeitszufriedenheit. Berry und Kollegen (2006) heben hervor, dass die wahrgenommene Diskriminierung das Selbstwertgefühl negativ beeinflusst. Dieser explorative Befund unterstützt den Erklärungsansatz bezüglich der Ergebnisse für die dritte Hypothese. Das Gefühl, diskriminiert zu werden, scheint eine zusätzlich wichtige Rolle bei der Erklärung negativer Auswirkungen auf das organisationsbezogene Selbstwertgefühl zu spielen. Akkulturationsstress und wahrgenommene Diskriminierung tragen in der vorliegenden Stichprobe zu einem verminderten Gefühl an organisationsbezogener Anerkennung und

Wertschätzung sowie einem verminderten organisationsbezogenen Stolz und Zugehörigkeitsgefühl bei. Sicherlich bedarf es bei der Interpretation bezüglich wahrgenommener Diskriminierung weiterer Untersuchung, da die vorliegenden explorativen Befunde nur eingeschränkte Deutungen ermöglichen und kausale Schlussfolgerungen erschweren.

Die Annahme in der vierten Hypothese, dass die Arbeitsautonomie einen moderierenden Einfluss auf die Beziehung zwischen Akkulturationsstress und organisationsbezogenes Selbstwertgefühl hat, konnte nicht bestätigt werden. Die Bedeutung von Arbeitsautonomie im Kontext von Akkulturation war in bisherigen Studien kein Untersuchungsgegenstand. Es ist möglich, dass andere kontextuelle Faktoren in der Arbeitsumgebung eine Rolle spielen und den Einfluss der Arbeitsautonomie auf den Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und organisationsbezogenem Selbstwertgefühl beeinflussen. Dazu können Arbeitsbedingungen, Unterstützung durch Vorgesetzte, die Unternehmenskultur, aber auch teambezogene Faktoren wie die Teamkultur gehören. Die besondere Bedeutung von Ressourcen wie Handlungs- und Zeitspielraum in der arbeitspsychologischen Forschung (Zapf & Semmer, 2004) konnte dennoch in der vorliegenden Studie mit explorativen Analysen nachgewiesen werden. Konkret entsprechen die Befunde aus der explorativen Analyse den Ergebnissen vorheriger Studien, dass Arbeitsautonomie mit Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit (Saragih, 2015) sowie mit organisationsbezogenem Selbstwertgefühl (Gardner, 2020) positiv korreliert.

Ein weiteres Ergebnis der explorativen Analysen verdeutlicht, dass die wahrgenommene Diskriminierung mit der Orientierung an der deutschen Kultur signifikant negativ zusammenhängt. Dieses Ergebnis führt zu der pragmatischen Überlegung, dass sich eine Person durch die Wahrnehmung von Diskriminierung von der Mehrheitskultur distanzieren kann. Die Herkunftskultur kann als Schutzraum und Quelle für Unterstützung genutzt werden. Des Weiteren kann die wahrgenommene Diskriminierung als Bedrohung für die Identität erlebt werden und einen Abwehrmechanismus auslösen. Anhand der Theorie der Sozialen Identität (Tajfel & Turner, 1979) und Selbstkategorisierungstheorie (Turner & Reynolds, 2012) kann geschlussfolgert werden, dass Personen mit hoher wahrgenommener Diskriminierung dazu neigen, ihre soziale Identität als Mitglieder der türkischen Kultur zu betonen und sich weniger stark an der dominierenden Kultur zu orientieren. Es kann aber auch sein, dass Personen, die sich stark an der deutschen Kultur orientieren, mehr Diskriminierung wahrnehmen aufgrund des Kontakts, der möglicherweise sehr intensiv ist. Es bedarf auch hier weitere Untersuchungen, um kausale Schlüsse zu ziehen.

Die letzten Ergebnisse explorativer Analysen beziehen sich auf die Religiosität. Personen mit der Strategie Separation weisen eine höhere Religiosität auf als Personen mit der Strategie Integration. Darüber hinaus stehen Religiosität und die Orientierung an der türkischen Kultur in einem positiven Zusammenhang und Religiosität und die Orientierung an der deutschen Kultur in einem negativen Zusammenhang. Diese Befunde stehen im Einklang damit, dass ein hoher Bezug zur Religion mit einem stärkeren Gefühl der Zugehörigkeit und Identifikation zum eigenen Herkunftsland verbunden ist (Verkuyten & Yildiz, 2007). Darüber hinaus entsprechen die Befunde weiteren Untersuchungsergebnissen, die zeigen, dass junge Menschen mit türkischer Migrationsbiografie in Deutschland in zwei Kulturen aufwachsen, die starke religiöse Unterschiede aufweisen, die wiederum mit einer größeren Nähe zur Herkunftskultur einhergehen (Sonnenberg & Titzmann, 2020). Dass diese Effekte mit steigender Religiosität zunehmen (Sonnenberg et al., 2018), zeigen auch die explorativen Befunde der vorliegenden Arbeit. Religion spielt eine herausragende Rolle als Identitätsmerkmal, dient als Verbindung zur Heimat, stärkt die Gruppenidentität, bewahrt religiös-kulturelle Traditionen, kann das persönliche Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit positiv beeinflussen und stellt ein komplexes System verschiedener Faktoren dar, das menschliches Verhalten, Denken und Handeln maßgeblich beeinflusst und prägt (Ohls & Agorastos, 2018). Es lohnt sich, den Aspekt der Religiosität in künftige Forschungsabsichten einzubetten, um genauere Muster zu untersuchen.

4.2. Limitationen

Bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse ist es unerlässlich, Limitationen zu berücksichtigen und zu diskutieren. Die Proband*innen wurden aus dem persönlichen und sozialen Umfeld gewonnen. An der Studie nahmen berufstätige Türkeistämmige der dritten Generation in Deutschland aus verschiedenen Arbeitsbereichen mit stark variierenden Wochenstunden teil. Fast alle Personen kommen aus Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse sind somit nicht generalisierbar auf die gesamte dritte Generation der Türkeistämmigen in Deutschland. Die Antwortoptionen für die Skalen hatten fast immer eine mittlere Auswahlmöglichkeit. Damit besteht die Gefahr einer mittleren Antworttendenz. Zudem sind die von den Teilnehmenden angegebenen Werte von ihrer eigenen Introspektionsfähigkeit abhängig, da ausschließlich Selbsteinschätzungsbögen verwendet wurden. Dies kann zu möglichen Verzerrungen oder Fehlinterpretationen führen.

Neben diesen allgemeinen Aspekten fällt auf, dass Arbeitsstress als Kontrollvariable erfasst wurde, wobei allgemeiner Lebensstress in vorherigen Studien mit Akkulturationsstress positiv korrelierte (Joiner & Walker, 2002). Akkulturationsstress ist schwierig von anderen

Stressquellen zu differenzieren (Rudmin, 2009). Wenn die Zusammenhänge im Berufskontext untersucht werden, ist zusätzlich die Einbeziehung von beruflichem Stress relevant, aber die Erfassung von allgemeinem Lebensstress ist durchaus relevanter und hätte separat erfolgen müssen, um sie als Kontrollvariable aufnehmen zu können.

Eine methodische Einschränkung stellt zusätzlich die Erfassung von organisationsbezogenem Selbstwertgefühl dar. Die Items beinhalten in ihrer Formulierung keinen Berufsbezug. Stattdessen wurden die Teilnehmenden mit einer vorangehenden Instruktion dazu aufgefordert, bei der Beantwortung der Items an ihren Arbeitskontext zu denken. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Personen diese Instruktion nicht lesen, da sie in der Form auch nur für diese Skala erschien. Die mögliche Folge ist, dass der Berufsbezug nicht hergestellt und der allgemeine Selbstwert gemessen wird.

Darüber hinaus zeigt sich eine Limitation in der Messung von Akkulturationsstress. Aufgrund einwirkender demografischer und kontextueller Faktoren ist es schwierig, Akkulturationsstress als einheitlichen Prozess zu konzeptualisieren (Umaña-Taylor & Alfaro, 2009). Zum einen fand das *RASI* zur Messung von Akkulturationsstress Anwendung, zum anderen der *MASI*. Die hypothetische Struktur des *RASI* und die Interpretierbarkeit über verschiedene Generationen konnte bestätigt werden (Miller et al., 2011). Jedoch ist die Übertragbarkeit auf Türkeistämmige der dritten Generation nicht so einfach. Grundsätzlich fehlt es an kultursensiblen Modellen und Maßen. Die diagnostischen Instrumente, die bisher Anwendung fanden, sind sehr divers und weisen heterogene Stresskonzeptionen auf (Braig et al., 2021). Dieses uneinheitliche Vorgehen in Studien macht die Vergleichbarkeit von Ergebnissen schwierig. Die interkulturelle Validität der Verfahren ist jedoch sehr wichtig, da es sich oft um die Erfassung von zwei verschiedenen Kulturen, in dieser Studie konkret die Erfassung der türkischen und deutschen Kultur, handelt (Braig et al., 2021). Konkrete theoretische Implikationen werden im Ausblick diskutiert.

4.3. Praktische Implikationen

Akkulturation ist ein komplexer Prozess. Bei der Diskussion praktischer Implikationen ist deshalb wichtig, auf verschiedene Ebenen einzugehen, in denen es Veränderungen und Maßnahmen bedarf. Zu diesen Ebenen gehören sozioökonomische, gesellschaftliche und individuelle (Berry, 1997) sowie berufliche Faktoren (Genkova, 2019).

In der deutschen Gesellschaft wird häufig von Menschen mit Migrationsbiografie erwartet, dass sie sich integrieren. Wie wird Integration definiert? Was wird erwartet? Häufig heißt es, die Menschen sollen sich anpassen, wenn sie in Deutschland leben möchten. Eigentlich entspricht die Erwartung einer Assimilation, die aber als Integration kommuniziert wird.

Letztlich pflegt die deutsche Gesellschaft Menschen mit Migrationsbiografie gegenüber eine assimilatorische Grundhaltung (Madubuko, 2017). In dieser Studie zeigen alle gebildeten Gruppen eine starke Orientierung an der türkischen Kultur und eine geringe bis starke Orientierung an der deutschen Kultur. Das bedeutet, dass keine der Gruppen sich in irgendeiner Weise assimilatorisch verhält. Es ergibt keinen Sinn, die gesellschaftliche assimilatorische Haltung unter dem Deckmantel der Integration weiter zu pflegen.

Wenn man berücksichtigt, dass die vorliegende Stichprobe nur Personen mit mindestens einem Abitur und einer Berufstätigkeit umfasst, kann man schlussfolgern, dass diese Personen in Deutschland erfolgreich sind. Die Orientierung an der deutschen Kultur stellt keine Erfolgsbedingung dar. In der vorliegenden Studie zeigen Personen mit der Strategie der Separation sogar höhere Werte in der beruflichen Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit als Personen mit der Strategie Integration. Wenn es darum geht, dass Personen mit Migrationsbiografie die deutsche Kultur in ihr Leben integrieren, sie verstehen und schätzen, scheint die Lösung nicht in einer assimilatorischen Haltung zu liegen.

Diversity bzw. Vielfalt sollte in einer Gesellschaft nicht nur kommuniziert, sondern verinnerlicht und gelebt werden (Homan et al., 2007). Zusätzlich muss ein gesellschaftliches Bewusstsein über gegenwärtige Ungleichbehandlungen und Diskriminierungspraktiken entwickelt werden, was durch die Definition von klaren und effektiven Antidiskriminierungsgesetzen erreicht werden kann (Veit, 2021). Eine dringende Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes wird gefordert, da Gesetze gesellschaftliche Normen prägen und Verfahren und Routinen beeinflussen. Dadurch könnten Opfer von Diskriminierung leichter ihr Recht durchsetzen und die Gesellschaft für das Thema Diskriminierung und das Potenzial von Diskriminierung in etablierten Regeln, Verfahren und Routinen sensibilisiert werden.

Der explorative Befund in dieser Studie, dass wahrgenommene Diskriminierung mit der Orientierung an der deutschen Kultur negativ korreliert, steht im Einklang mit den Ergebnissen weiterer Studien (z. B. Uslucan, 2017) und verstärkt den Gedanken, dass wahrgenommene Diskriminierung dazu führen kann, dass sich Individuen stärker an ihre Herkunftskultur binden und sich auf deren Werte und Merkmale rückbesinnen. Dies kann zu einer positiven Aufwertung der sozialen Identität und einer stärkeren emotionalen Verbundenheit mit der Eigengruppe führen und gleichzeitig eine Identifikation mit der Fremdgruppe erschweren. Diese Herangehensweise entspricht den Annahmen des *Social Identity Approach* (Tajfel & Turner, 1979; Turner & Reynolds, 2012). Daher sind Gleichbehandlung, Chancengleichheit

und Schutz vor Diskriminierung entscheidend und nicht nur wünschenswert, sondern ethische und menschenrechtliche Gebote (Uslucan, 2017).

Szablewski-Cavus (1996) erkannte schon vor drei Jahrzehnten, dass in Anbetracht der globalen Weltwirtschaft eine einseitig monokulturelle Sichtweise nicht im Interesse eines Wirtschaftsstandorts wie Deutschland stehen kann. Stattdessen sollten Kompetenzen von Personen mit Migrationsbiografie und die Kreativität, die durch Migration entsteht, betont und gefördert werden. Auch der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit von Führungskräften wird mit zunehmender Vielfalt eine immer höhere Bedeutung beigemessen. Für Szablewski-Cavus (1996) ist nicht nachvollziehbar, warum das vorhandene Potenzial von Menschen mit Migrationsbiografie kaum für die Entwicklung der interkulturellen Handlungsfähigkeit von Unternehmen auf allen Hierarchieebenen genutzt wird. Angesichts der in der Einführung geschilderten Studien zu beruflichen Diskriminierungen, auch bei Personen der dritten Generation, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, lässt sich die Aktualität der monokulturellen Sichtweise bedauerlicherweise bestätigen.

Diskriminierung und Vorurteile haben einen starken Einfluss auf die Identitätsentwicklung von Menschen mit Migrationsbiografie (Ward et al., 2005). Wird der Austausch zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen nicht aktiv mit inklusiven Maßnahmen und Programmen gefördert und die Bildung von ethnischen Netzwerken nicht unterstützt, gar mit Furcht begegnet, wird das sogenannte Integrationsparadox (El-Mafaalani, 2018) aufrechterhalten. Darunter versteht man das scheinbare Paradoxon, dass gelungene Integration und eine höhere Ausbildung von Menschen mit Migrationsbiografie in einer Gesellschaft nicht zwangsläufig zu einer Reduzierung, sondern vielmehr zu einer Zunahme von Konflikten und Spannungen führen kann. Umso wichtiger wird die offene Auseinandersetzung mit den Herausforderungen von Vielfalt, um das Integrationsparadox zu überwinden und eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, in der sich alle Mitglieder gleichermaßen anerkannt und zugehörig fühlen.

Auf individueller sowie beruflicher Ebene zeigt sich ein Ansatz in der Entwicklung von interkultureller Kompetenz (Genkova, 2019). Diese Kompetenz ist für jeden Menschen, der in einem von Vielfalt geprägten Land wie Deutschland lebt, sehr bedeutsam. Dabei spielt es keine Rolle, ob man eine Migrationsbiografie hat oder nicht. Nach Seidel (2018) ist eine interkulturell kompetente Kommunikation kontextabhängig. Sie findet zwischen Personen statt und berücksichtigt kulturelle und soziale Gebräuche sowie Normen. Wichtig ist, auf kulturspezifische Signale zu achten und dementsprechend den Kontakt zu gestalten. Kleine Gesten und Freundlichkeit spielen oft eine wichtige Rolle. Interkulturelle Kompetenz beinhaltet

Offenheit, Interesse, Neugierde für das Unbekannte, Wissen über andere Kulturen, Gegenseitigkeit, Respekt und Anerkennung. Eppenstein und Kiesel (2018) beschreiben interkulturelle Kompetenz als erlernbar. Sie kann als eine Art Regulierungsmechanismus für irritierende Erfahrungen in interkulturellen Situationen verstanden werden. Obwohl sie auf bestimmtes Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Einstellungen angewiesen ist, entsteht sie immer wieder in neuen Situationen, wenn Interaktionspartner in kulturell, sozial oder kontextuell asymmetrischen Strukturen erfolgreiches Verstehen und Verständigen demonstrieren können. Es erfordert also Erfahrung mit neuen Kulturen, auch in Hinblick auf die Annahme der Selbstkategorisierungstheorie (Turner & Reynolds, 2012), dass die wahrgenommene Ähnlichkeit zur Bildung von Gruppen und Favorisierungen führt. Ohne systematischen Kontakt wird es schwierig, Ähnlichkeiten herzustellen oder wahrzunehmen.

Die beschriebenen Charakteristiken der interkulturellen Kompetenz decken sich im Ansatz von Pettigrew (1998) zur systematischen Erhöhung des Kontakts. Ein systematischer Ansatz ist insofern relevant, da ein bloßer Kontakt zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen innerhalb einer bestimmten Zeitdauer keine Erfolge erzielen wird (Allport et al., 1955). Pettigrew (1998) formuliert schließlich vier Prozesse zur Veränderung von Vorurteilen und Diskriminierungen. Der erste Prozess beinhaltet die Aneignung von Wissen und Informationen, während der zweite Prozess die Veränderung des eigenen Verhaltens gegenüber anderen Gruppen umfasst. Im dritten Prozess geht es um den Aufbau von affektiven Bindungen, der wiederum einen wiederholten Kontakt voraussetzt. Letztlich soll im vierten Schritt die Eigengruppe Neubewertet werden. In einer Metaanalyse aus 515 Studien zeigten Pettigrew und Tropp (2006), dass der Kontakt zwischen Gruppen Vorurteile reduziert und dieser Effekt größer wird, wenn fünf Bedingungen eingehalten werden. Dazu gehören gemeinsame übergeordnete Ziele, intergrupale Kommunikation, ähnlicher Status, Unterstützung des Kontakts durch Autoritäten oder Institutionen und die Etablierung von intergrupalen Freundschaften. Schließlich sind Stereotype, Vorurteile und Diskriminierungen präesente Phänomene mit weitreichenden Folgen, die es zu reduzieren gilt.

Auf betrieblicher Ebene ist es erforderlich, Merkmale interkultureller Vielfalt in die Gestaltung von Arbeit einzubeziehen (Oldenburg et al., 2010). Es lohnt sich hervorzuheben, dass *Diversity* bzw. Vielfalt auch für Unternehmen eine bedeutende Rolle spielt. Wird Vielfalt vom Unternehmen oder von Führungskräften nicht geschätzt und gelebt, werden Menschen mit Migrationsbiografie die Unternehmenskultur nicht bedingungslos verinnerlichen. Der *Social Identity Approach* veranschaulicht, dass Beschäftigte nationale und kulturelle Unterschiede in der Belegschaft wahrnehmen und sich mit ähnlichen Kolleg*innen identifizieren können, sie

dann anderen gegenüber favorisieren und unterstützen (Hoppe et al., 2021). Bei Personen der Mehrheitskultur ist diese Eigengruppen-Favorisierung und Fremdgruppen-Diskriminierung wahrscheinlicher. Diese Verhaltensweisen scheinen bei Personen der Mehrheitskultur die Arbeitszufriedenheit zu senken, aber nicht bei Personen der Minderheitskultur (Maume & Sebastian, 2007). In der vorliegenden Studie wurde ein ähnliches Ergebnis beobachtet. Es liegt kein Vergleich zu Personen der Mehrheitskultur vor, jedoch zeigt die vorliegende Stichprobe keinen Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und Arbeitszufriedenheit oder beruflicher Selbstwirksamkeit. Zusätzlich zeigen Personen mit der Strategie der Separation höhere Werte in der beruflichen Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit als Personen mit der Strategie Integration, die sich stärker an der deutschen Kultur orientieren.

Eine konkrete Maßnahme liegt neben dem systematischen Kontakt, der zuvor beschrieben wurde, in der Analyse von spezifischen Anforderungen der Belegschaft, ob mit oder ohne Migrationsbiografie (Oldenburg et al., 2010). Grundsätzlich sollte das Risiko von statistischer und geschmacksbasierter Diskriminierung minimiert werden, damit Beschäftigte auf Augenhöhe miteinander in Kontakt treten können und dadurch die wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen Personen unterschiedlicher Herkunft steigt (Veit, 2021). So kann der systematische Kontakt in Unternehmen funktionieren. Andernfalls drohen Polarisierungstendenzen in Teams, die wiederum das Verständnis kultureller Unterschiede erschweren und in einem Verlust der Professionalität münden können (Englisch, 2018). Ein Ansatz im Rahmen der Organisations-, Personal- und Teamentwicklung spiegelt sich in der gemeinsamen Reflektion von Arbeitserfahrungen wider, um kulturspezifische Unterschiede zu verstehen und daraus zu lernen, einhergehend mit einer interkulturell orientierten Führung.

Da zentrale menschliche Bedürfnisse im Streben nach Zugehörigkeit und Sicherheit liegen (Pratt, 2001, zitiert nach Schuh et al., 2021), werden Menschen im Sinne des *Social Identity Approach* eine soziale Gruppe suchen, mit der sie sich identifizieren (Schuh et al., 2021). Diese Gruppe kann das Arbeitsteam, die Gesamtorganisation sein, aber auch keines von beiden. Menschen können Subgruppen bilden oder Gruppen außerhalb der Arbeit aufsuchen. Das eine schließt das andere nicht aus. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit, dass das organisationsbezogene Selbstwertgefühl mit Akkulturationsstress und wahrgenommener Diskriminierung zusammenhängt, liegt eine wichtige Aufgabe für Unternehmen in der Förderung der Entwicklung einer geteilten Identität im Team und auch im Unternehmen als Ganzes. Wieso Unternehmen bestrebt sein sollten, dem organisationsbezogenen Selbstwertgefühl in der Belegschaft einen Wert beizumessen, liegt auf der Hand. Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl korreliert mit intrinsischer

Leistungsmotivation, Zufriedenheit mit der Organisation, Anerkennung durch Vorgesetzte und Arbeitskomplexität (Pierce et al., 1989), allgemeiner Arbeitszufriedenheit und dem *Commitment* gegenüber der Organisation (Pierce et al., 1989; Tang & Gilbert, 1994; Gardner & Pierce, 1998), beruflicher Leistung (Pierce et al., 1989; Gardner & Pierce, 1998), Zufriedenheit mit der Karriere (Carson et al., 1997), Leistungsmotivation und Stress (Tang & Gilbert, 1994), Unterstützung durch die Arbeitsumwelt und durch Vorgesetzte sowie Rollenambiguität (Pierce et al., 1993).

Die Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit legen nahe, dass ein hoher Akkulturationsstress mit einem niedrigen organisationsbezogenen Selbstwertgefühl einhergeht, dass Arbeitsautonomie mit den untersuchten beruflichen Variablen korreliert und dass Personen mit der Strategie Separation eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit zeigen als Personen mit der Strategie Integration. Eine hohe berufliche Selbstwirksamkeit stellt dabei einen Schutz gegen berufliche Erschöpfung dar (Shoji et al., 2016), führt zu mehr Selbstbewusstsein, einer ausgeprägten beruflichen Identität und besseren Karriereerwartungen (Choi et al., 2012). Insofern sollte einer starken Orientierung an der Herkunftskultur und einer schwachen Orientierung an der deutschen Kultur auch in Unternehmen nicht mit Abneigung und Negativität begegnet werden. Um das organisationsbezogene Selbstwertgefühl zu erhöhen, schlagen Gardner und Pierce (1998) Führungskräften vor, verbale Unterstützungen zu geben und ermutigende Botschaften zu vermitteln. In diesem Zusammenhang müssen auch organisationale Strukturen geschaffen werden, die das Vertrauen in die Mitarbeitenden als wertvolle und kompetente Personen vermitteln. Bezüglich der Arbeitsautonomie sollten Unternehmen bestrebt sein, Freiheiten in Bezug auf Zeit und Reihenfolge bei der Aufgabenerledigung zu geben sowie das Treffen eigener Entscheidungen und die selbstständige Auswahl von Arbeitsmethoden zu ermöglichen.

Schließlich sollten Unternehmen, Politik und die Gesamtgesellschaft hinterfragen, inwiefern kulturelle Vielfalt wirklich geschätzt und als Potenzial gesehen wird. Eine assimilatorische Haltung scheint keinen Mehrwert zu bieten, weshalb eine Veränderung akut wird.

4.4. Ausblick

In erster Linie sollte es in künftiger Forschung darum gehen, traditionelle Akkulturationsmodelle zu überdenken und differenzierte Ansätze im Sinne kultursensibler Modelle zu entwickeln, um die Vielfalt von Erfahrungen, Herausforderungen und kulturellen Mustern zu berücksichtigen. Chirkov (2009) schlägt die Einbeziehung von qualitativen Methoden, Beobachtungen, Längsschnittanalysen oder narrative Analysen vor, um den

Akkulturationsprozess besser zu verstehen und zu interpretieren. Damit könnte man auch dem Problem der Selbsteinschätzung begegnen. Denkbar wäre auch ein *Mixed-Methods*-Ansatz, um qualitative und quantitative Daten zu vereinen und die Stärken beider Ansätze für ein tieferes Verständnis von Akkulturation zu nutzen.

Längsschnittanalysen sind beispielsweise bei der Erforschung von Akkulturationsstress äußerst relevant, da Stressoren je nach Entwicklungsphase und Lebensumstand variieren können (Umaña-Taylor & Alfaro, 2009). Ein Türkeistämmiger der dritten Generation in Deutschland wird mit 12 Jahren möglicherweise als Sprachmittler für die Eltern fungieren, Korrespondenzen für die Familie führen oder in der Schule mit Ausgrenzung zu kämpfen haben. Die Auswirkungen zeigen sich möglicherweise unmittelbar im Verhalten oder in den Gefühlen. Ein 24-Jähriger der dritten Generation mit türkischer Migrationsbiografie hingegen legt möglicherweise seine letzten Prüfungen an einer Universität ab, hat bereits einen Hochschulabschluss oder bereits begonnen zu arbeiten. Möglicherweise werden ihn Ausgrenzungspraktiken, assimilatorische Haltungen oder Diskriminierungsversuche weniger beeindrucken oder eher dazu führen, leistungsmotivierter zu sein und höhere akademische bzw. berufliche Ziele anzustreben. Es bedarf also offensichtlich eines breit aufgelegten Untersuchungsansatzes für ein tieferes Verständnis. Dabei wird es wichtig sein, bei der Messung von Akkulturationsstress kultursensible Modelle zu entwickeln und wichtige Kontrollvariablen wie unterschiedliche Stressoren in verschiedenen Lebensbereichen und wahrgenommene Diskriminierung zu berücksichtigen. Braig und Kollegen (2021) schlagen für eine angemessene Vergleichbarkeit zwischen Ergebnissen und eine angemessene Überprüfung von Gütekriterien vor, Verfahren im Kontext der Akkulturation und Migration zu entwickeln, die zwischen Stressoren, Stressbewertung, Stressreaktion und Zeitpunkt des Auftretens unterscheiden und ausreichend validiert sind. Die Autorinnen sehen den nächsten Schritt darin, Subskalen für spezifische Zielgruppen zu ergänzen, wobei ein besonderer Fokus auf die interkulturelle Validität gelegt werden sollte. Damit könnte man dem Problem begegnen, dass zu viele Instrumente zur Erfassung von Akkulturationsstress existieren, die sehr heterogen sind.

In vielen Studien wurde ein Zusammenhang zwischen Akkulturationsstress und sozialer Unterstützung gefunden (Berry et al., 1987; Williams & Berry, 1991; Poyrazli et al., 2004; Saissy, 2009; Franco et al., 2019). Die Qualität der familiären, emotionalen Unterstützung ist ein guter Vorhersagefaktor für Akkulturationsstress (Hovey, 2000). Soziale Unterstützung ist ein Faktor, der in der Akkulturationsforschung mitberücksichtigt werden sollte, da trotz migrationsbedingter Stressoren eine hohe soziale Unterstützung als protektive Ressource dienen kann (Uslucan, 2021). Zum Beispiel kann ein Gefühl der Loyalität, Solidarität und

Reziprozität unter den Familienmitgliedern, was in der Gesellschaft und Forschung oft als Integrationshemmnis gesehen wird, besonders bei jungen Menschen mit Migrationsbiografie als Schutzfaktor gegenüber Stresssituationen wirken. Zu den Ressourcen gehören neben familiärer Unterstützung auch freundschaftliche Beziehungen mit Menschen der Herkunftskultur oder Mehrheitskultur, ethnische Gemeinden oder Migrantenselbstorganisationen.

Eine weitere Variable, die im Kontext interkultureller Kompetenz und in kulturellen Settings eine wesentliche Rolle spielt, ist die kulturelle Intelligenz, die sich in verschiedenen Facetten äußert (Ang et al., 2007). Während die metakognitive und kognitive kulturelle Intelligenz das kulturelle Urteilsvermögen und die Entscheidungsfindung vorhersagen, sagen die motivationale und verhaltensbezogene kulturelle Intelligenz die kulturelle Adaptation vorher. Gleichzeitig wird die Aufgabenleistung durch die metakognitive und verhaltensbezogene kulturelle Intelligenz vorhergesagt. Darüber hinaus stehen motivationale kulturelle Intelligenz und berufliche Adaptation in einem positiven Zusammenhang (Templer et al., 2006).

Eine weitere theoretische Implikation richtet sich an die Erfassung von Akkulturationsstrategien. Die gewählte Strategie kann je nach Lebensbereich variieren, weshalb eine differenzierte Messung der Strategien nach öffentlichem Kontext (z. B. Arbeitsplatz) und privatem Kontext bei der Interpretation von Ergebnissen in der Akkulturationsforschung eine wichtige Rolle spielen kann. Eine Studie zeigt z. B., dass Integration im öffentlichen Bereich als Strategie bevorzugt wird, während Separation im privaten Kontext eher Anwendung findet (Arends-Tóth & van de Vijver, 2006).

Schließlich werden generations- und minoritätsübergreifende Vergleiche und die Berücksichtigung der Mehrheitskultur weitere wichtige Einblicke im Akkulturationskontext bieten. Zeigen sich ähnliche Muster über verschiedene ethnische Minderheiten hinweg oder gibt es signifikante Unterschiede? Wie unterscheiden sich Menschen mit europäischer Migrationsbiografie von Menschen mit außereuropäischer Biografie? Wie unterscheiden sich verschiedene Generationen untereinander? Je nach Generationszugehörigkeit und Herkunft werden die Lebensherausforderungen sicherlich in irgendeiner Weise variieren. In der aktuellen Forschung, die an sich begrenzt ist, stehen Minderheitskulturen und Veränderungen auf Seiten der Menschen mit Migrationsbiografie im Vordergrund. Aber auch auf Seiten der Mehrheitskultur kommt es zu weitreichenden Veränderungen, die es zu berücksichtigen gilt. Für die deutsche Gesellschaft und Gesamtwirtschaft wird es letztlich in hohem Interesse sein, diese und noch weitere Fragen zu beantworten.

4.5. Fazit

Die vorliegende Studie zeigt, dass sich Türkeistämmige der dritten Generation je nach Akkulturationsstrategie, die sie bevorzugen, in ihrer beruflichen Adaptation signifikant unterscheiden. Es konnte einerseits gezeigt werden, dass Personen mit der Strategie der Separation eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit und Arbeitszufriedenheit aufweisen als Personen mit der Strategie der Integration. Andererseits wurde gezeigt, dass ein hoher Akkulturationsstress mit einem geringen organisationsbezogenen Selbstwertgefühl verbunden ist. Durch die Überprüfung dieser Zusammenhänge im Berufskontext und den Einbezug von relevanten Kontrollvariablen wird eine Lücke in der bisherigen Akkulturationsforschung geschlossen. Die Ergebnisse sind besonders relevant für verschiedene Akteure im organisationalen Kontext, um Akkulturation und Vielfalt besser zu verstehen und in der Personal-, Organisations- und Teamentwicklung optimal einzusetzen.

Literaturverzeichnis

- Abele, A. E., Stief, M. & Andrä, M. S. (2000). Zur ökonomischen Erfassung beruflicher Selbstwirksamkeitserwartungen – Neukonstruktion einer BSW-Skala. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 44(3), 145–151.
<https://doi.org/10.1026//0932-4089.44.3.145>
- Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. (2011). *Erhebung der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskriminierung: Bericht über die wichtigsten Ergebnisse*.
<https://doi.org/10.2811/53241>
- Aguinis, H., Beaty, J. C., Boik, R. J. & Pierce, C. A. (2005). Effect Size and Power in Assessing Moderating Effects of Categorical Variables Using Multiple Regression: A 30-Year Review. *The Journal of applied psychology*, 90(1), 94–107.
<https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.1.94>
- Allport, G. W., Clark, K. & Pettigrew, T. F. (1955). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
- Anderson, S. L. & Betz, N. E. (2001). Sources of Social Self-Efficacy Expectations: Their Measurement and Relation to Career Development. *Journal of Vocational Behavior*, 58(1), 98–117. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2000.1753>
- Ang, S., van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C. & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural Intelligence: Its Measurement and Effects on Cultural Judgment and Decision Making, Cultural Adaptation and Task Performance. *Management and Organization Review*, 3(3), 335–371. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2007.00082.x>
- Arends-Tóth, J. & van de Vijver, F. J. (2006). Issues in the conceptualization and assessment of acculturation. In M. H. Bornstein & L. R. Cote (Hrsg.), *Acculturation and parent-child relationships: Measurement and development* (S. 33–62). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Arends-Tóth, J. & van de Vijver, F. J. (2007). Acculturation Attitudes: A Comparison of Measurement Methods. *Journal of Applied Social Psychology*, 37(7), 1462–1488.
<https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2007.00222.x>
- Aydin-Canpolat, G. & Uslucan, H.-H. (2013). Integration und Bildung: Komplexe Herausforderungen für türkeistämmige Jugendliche in Deutschland. In Ş. Ozil, Y. Dayioglu-Yücel & M. Hofmann (Hrsg.), *Jugendbilder: Repräsentationen von Jugend in Medien und Politik* (S. 47–66). V & R Unipress.
- Backhaus, K., Erichson, B., Plinke, W. & Weiber, R. (2016). *Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung* (14. Aufl.). Springer Gabler.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-46076-4>
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295x.84.2.191>
- Bandura, A. (2002). Social foundations of thought and action. In D. Marks (Hrsg.), *The Health Psychology Reader* (S. 94–106). SAGE Publications Ltd.
- Basilio, L., Bauer, T. K. & Kramer, A. (2017). Transferability of Human Capital and Immigrant Assimilation: An Analysis for Germany. *LABOUR*, 31(3), 245–264.
<https://doi.org/10.1111/labr.12096>
- Basu, H. & Gies-Powrozniak, N. (2018). Ethnologische Aspekte der Migration. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen*

- Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 15–22). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Bauer, H. H., Neumann, M. M. & Lange, M. A. (2004). Bestimmungsfaktoren und Wirkungen von Mitarbeiterzufriedenheit: Eine empirische Studie am Beispiel des Automobilhandels. *Wissenschaftliche Arbeitspapiere*. <https://madoc.bib.uni-mannheim.de/6211/>
- Becker, B. (2010). Ethnische Unterschiede bei der Kindergartenselektion: Die Wahl von unterschiedlich stark segregierten Kindergärten in deutschen und türkischen Familien. In B. Becker & D. Reimer (Hrsg.), *Vom Kindergarten bis zur Hochschule: Die Generierung von ethnischen und sozialen Disparitäten in der Bildungsbiographie* (S. 17–47). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Benet-Martínez, V. & Haritatos, J. (2005). Bicultural identity integration (BII): components and psychosocial antecedents. *Journal of Personality*, 73(4), 1015–1049. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2005.00337.x>
- Berry, J. W. (1992). Acculturation and Adaptation in a New Society. In H. Siem & P. Bollini (Hrsg.), *Migration and Health in the 1990s* (S. 69–85).
- Berry, J. W. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x>
- Berry, J. W. (2003). Conceptual Approaches to Acculturation. In K. M. Chun, P. B. Organista & G. Marín (Hrsg.), *Decade of behavior. Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research* (2. Aufl., S. 17–37). D.C.; American Psychological Association.
- Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. *International Journal of Intercultural Relations*, 29(6), 697–712. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2005.07.013>
- Berry, J. W. (2006). Stress perspectives on acculturation. In D. L. Sam & J. W. Berry (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology* (S. 43–57). Cambridge University Press.
- Berry, J. W. (2009). A critique of critical acculturation. *International Journal of Intercultural Relations*, 33(5), 361–371. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.06.003>
- Berry, J. W. & Annis, R. C. (1974). Acculturative Stress: The Role of Ecology, Culture and Differentiation. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 5(4), 382–406. <https://doi.org/10.1177/002202217400500402>
- Berry, J. W., Kim, U., Minde, T. & Mok, D. (1987). Comparative Studies of Acculturative Stress. *International Migration Review*, 21(3), 491–511. <https://doi.org/10.1177/019791838702100303>
- Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L. & Vedder, P. (2006). Immigrant Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation. *Applied Psychology*, 55(3), 303–332. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x>
- Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L. & Vedder, P. (2010). Immigration Youth: Acculturation, Identity, and Adaptation. In C. Allemann-Ghionda, P. Stanat, K. Göbel & C. Röhner (Hrsg.), *Migration, Identität, Sprache und Bildungserfolg* (S. 17–43). Beltz.
- Berry, J. W. & Sam, D. L. (1997). Acculturation and Adaptation. In J. W. Berry, P. R. Dasen & T. S. Saraswathi (Hrsg.), *Handbook of Cross-Cultural Psychology: Basic Processes and Human Development* (2. Aufl., S. 291–326). Allyn and Bacon.

- Birman, D. (1994). Acculturation and human diversity in a multicultural society. <https://psycnet.apa.org/record/1994-98838-012>
- Bizumic, B., Reynolds, K. J., Turner, J. C., Bromhead, D. & Subasic, E. (2009). The Role of the Group in Individual Functioning: School Identification and the Psychological Well-Being of Staff and Students. *Applied Psychology*, 58(1), 171–192. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00387.x>
- Boos-Nünning. (2020). Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund. In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte* (S. 221–234). Springer Fachmedien.
- Bourhis, R. Y., Moise, L. C., Perreault, S. & Senécal, S. (1997). Towards an Interactive Acculturation Model: A Social Psychological Approach. *International Journal of Psychology*, 32(6), 369–386. <https://doi.org/10.1080/002075997400629>
- Braig, J., Schmees, P. & Eschenbeck, H. (2021). Erfassung von Stress im Kontext von Migration und Akkulturation. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 243–262). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Caplan, S. (2007). Latinos, Acculturation, and Acculturative Stress: A Dimensional Concept Analysis. *Policy, politics & nursing practice*, 8(2), 93–106. <https://doi.org/10.1177/1527154407301751>
- Carson, K. D., Carson, P. P., Lanford, H. & Roe, C. W. (1997). The Effects of Organization-Based Self-Esteem on Workplace Outcomes: An Examination of Emergency Medical Technicians. *Public Personnel Management*, 26(1), 139–155. <https://doi.org/10.1177/009102609702600111>
- Chirkov, V. (2009). Critical psychology of acculturation: What do we study and how do we study it, when we investigate acculturation? *International Journal of Intercultural Relations*, 33(2), 94–105. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2008.12.004>
- Choi, B. Y., Park, H., Yang, E., Lee, S. K., Lee, Y. & Lee, S. M. (2012). Understanding Career Decision Self-Efficacy. *Journal of Career Development*, 39(5), 443–460. <https://doi.org/10.1177/0894845311398042>
- Cooper, C. R., Denner, J. & Lopez, E. M. (1999). Cultural Brokers: Helping Latino Children on Pathways toward Success. *The Future of Children*, 9(2), 51. <https://doi.org/10.2307/1602705>
- Decker, O. & Brähler, E. (2006). *Vom Rand zur Mitte: Rechtsextreme Einstellung und ihre Einflussfaktoren in Deutschland*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. & Schaufeli, W. B. (2001). The Job Demands-Resources Model of Burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.86.3.499>
- Demiralay, C. & Aichberger, M. C. (2018). Akkulturation. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 77–81). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Duru, E. & Poyrazli, S. (2007). Personality Dimensions, Psychosocial-Demographic Variables, and English Language Competency in Predicting Level of Acculturative Stress Among Turkish International Students. *International Journal of Stress Management*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.1037/1072-5245.14.1.99>
- Edwards, J. R. & Rothbard, N. P. (2005). Work and Family Stress and Well-Being: An Integrative Model of Person-Environment Fit Within and Between the Work and

- Family Domains. In E. E. Kossek & S. J. Lambert (Hrsg.), *Work and Life Integration: Organizational, Cultural, and Individual Perspectives* (S. 211–242). Lawrence Erlbaum Associates.
- Eid, M., Gollwitzer, M. & Schmitt, M. (2017). *Statistik und Forschungsmethoden* (5. Aufl.). Beltz. <https://sfbs.tu-dortmund.de/handle/sfbs/3110>
- El-Mafaalani, A. (2018). *Das Integrationsparadox: Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt* (1. Aufl.). Kiepenheuer & Witsch.
- Englisch, M. (2018). Interkulturelle Teamentwicklung - Voraussetzung für die Nutzung innovativer Potenziale. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 181–188). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Eppenstein, T. & Kiesel, D. (2018). Interkulturelle Kompetenz in der sozialen Arbeit. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 599–608). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A. & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149–1160. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Fischer, L. & Lück, H. E. (2014). Allgemeine Arbeitszufriedenheit. *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.6102/zis1>
- Franco, M., Hsiao, Y.-S., Gnilka, P. B. & Ashby, J. S. (2019). Acculturative stress, social support, and career outcome expectations among international students. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 19(2), 275–291. <https://doi.org/10.1007/s10775-018-9380-7>
- Fuhse, J. A. (2008). *Ethnizität, Akkulturation und persönliche Netzwerke von italienischen Migranten* (1. Aufl.). Verlag Barbara Budrich. <https://doi.org/10.2307/j.ctvddzwzp>
- Gardner, D. G. (2020). The importance of being resilient: Psychological well-being, job autonomy, and self-esteem of organization managers. *Personality and Individual Differences*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109731>
- Gardner, D. G. & Pierce, J. L. (1998). Self-Esteem and Self-Efficacy Within the Organizational Context: An Empirical Examination. *Group & Organization Management*, 23(1), 48–70. <https://doi.org/10.1177/1059601198231004>
- Geis, W. & Klös, H.-P. (2013). Migration und Integration: Wo steht Deutschland? *Sozialer Fortschritt*, 62(1), 2–14. <https://doi.org/10.3790/sfo.62.1.2>
- Gekeler, B. (2020). Akkulturation, Soziale Repräsentation von Multikulturalismus und Stress. In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte* (S. 495–517). Springer Fachmedien.
- Genkova, P. (2019). *Interkulturelle Wirtschaftspsychologie*. Springer-Verlag GmbH Deutschland. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58447-7>
- Genkova, P. (2022). Diversity und Migration: Ein kritischer Überblick. In P. Ozimek, H.-W. Bierhoff, E. Rohmann & S. Hanke (Hrsg.), *Angewandte Sozialpsychologie: Ein Lehrbuch* (1. Aufl., S. 329–342). Kohlhammer Verlag.
- Gil, A. G., Wagner, E. F. & Vega, W. A. (2000). Acculturation, Familism, and Alcohol Use Among Latino Adolescent Males: Longitudinal Relations. *Journal of Community*

- Psychology*, 28(4), 443–458. [https://doi.org/10.1002/1520-6629\(200007\)28:4<443::AID-JCOP6>3.0.CO;2-A](https://doi.org/10.1002/1520-6629(200007)28:4<443::AID-JCOP6>3.0.CO;2-A)
- Gineiger, U. (2012, 11. Februar). *In der Türkei Deutsche, in Deutschland Türken*. Deutschlandfunk. <https://www.deutschlandfunk.de/in-der-tuerkei-deutsche-in-deutschland-tuerken-100.html>
- Graves, T. D. (1967). Psychological Acculturation in a Tri-Ethnic Community. *Southwestern Journal of Anthropology*, 23(4), 337–350. <https://doi.org/10.1086/soutjanth.23.4.3629450>
- Gresch, C. & Kristen, C. (2011). Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund? Ein Vergleich unterschiedlicher Operationalisierungsweisen am Beispiel der Bildungsbeteiligung. *Zeitschrift für Soziologie*, 40(3), 208–227. <https://core.ac.uk/download/pdf/291350445.pdf>
- Gröschke, D. (2021). Fähigkeiten und Kompetenzen im Umgang mit Stress in interkulturellen und globalen Settings. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 567–583). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Hackett, G. & Betz, N. E. (1981). A Self-Efficacy Approach to the Career Development of Women. *Journal of Vocational Behavior*, 18(3), 326–339. [https://doi.org/10.1016/0001-8791\(81\)90019-1](https://doi.org/10.1016/0001-8791(81)90019-1)
- Haslam, S. A., Jetten, J., O'Brien, A. & Jacobs, E. (2004). Social identity, social influence and reactions to potentially stressful tasks: support for the self-categorization model of stress. *Stress and Health*, 20(1), 3–9. <https://doi.org/10.1002/smi.995>
- Homan, A. C., van Knippenberg, D., van Kleef, G. A. & Dreu, C. K. W. de (2007). Bridging Faultlines by Valuing Diversity: Diversity Beliefs, Information Elaboration, and Performance in Diverse Work Groups. *Journal of Applied Psychology*, 92(5), 1189–1199. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.5.1189>
- Hoppe, A., Bamberg, E. & Köbler, F. J. (2021). Stress und Gesundheit in der interkulturellen Arbeitswelt. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 467–485). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Hovey, J. D. (2000). Psychosocial Predictors of Acculturative Stress in Mexican Immigrants. *The Journal of Psychology*, 134(5), 490–502. <https://doi.org/10.1080/00223980009598231>
- Huijnk, W., Verkuyten, M. & Coenders, M. (2012). Family Life and Acculturation Attitudes: A Study among Four Immigrant Groups in the Netherlands. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 38(4), 555–575. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2012.659117>
- Imran, B., Mariam, S., Aryani, F. & Ramli, A. H. (2020). Job Stress, Job Satisfaction and Turnover Intention. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 151, 290–292. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200915.065>
- Jaeger, C. (2005). *Akkulturation auf Ebene des Verhaltens: Die Anwendung der Theorie des geplanten Verhaltens zur Vorhersage unterschiedlicher Akkulturationsmuster am Beispiel von russischen Aussiedlern und russisch-jüdischen Zuwanderern in Deutschland und Israel*. <https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2005072911>
- Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., Horenczyk, G. & Schmitz, P. (2003). The interactive nature of acculturation: perceived discrimination, acculturation attitudes and stress among

- young ethnic repatriates in Finland, Israel and Germany. *International Journal of Intercultural Relations*, 27(1), 79–97. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(02\)00061-5](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(02)00061-5)
- Jex, S. M. & Elacqua, T. C. (1999). Self-esteem as a moderator: A comparison of global and organization-based measures. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 72(1), 71–81. <https://doi.org/10.1348/096317999166509>
- Joiner, T. E. & Walker, R. L. (2002). Construct validity of a measure of acculturative stress in African Americans. *Psychological Assessment*, 14(4), 462–466. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.14.4.462>
- Kaas, L. & Manger, C. (2012). Ethnic Discrimination in Germany's Labour Market: A Field Experiment. *German Economic Review*, 13(1), 1–20. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1111/j.1468-0475.2011.00538.x/html>
- Kalter, F., Granato, N. & Kristen, C. (2011). Die strukturelle Assimilation der zweiten Migrantengeneration in Deutschland: Eine Zerlegung gegenwärtiger Trends. In R. Becker (Hrsg.), *Integration durch Bildung: Bildungserwerb von jungen Migranten in Deutschland* (1. Aufl., S. 257–288). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kanning, U. P. & Schnitker, R. (2004). Übersetzung und Validierung einer Skala zur Messung des organisationsbezogenen Selbstwertes. *Zeitschrift für Personalpsychologie*, 3(3), 112–121. <https://doi.org/10.1026/1617-6391.3.3.112>
- Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job Redesign. *Administrative Science Quarterly*, 24(2), 285. <https://doi.org/10.2307/2392498>
- Keller, H. (2020). Kindheit, Entwicklung und Migration. In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte* (S. 153–168). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18236-6_8
- Khan, F. & Waheed, W. (2006). Suicide and self-harm in South Asian immigrants. *Psychiatry*, 5(8), 283–285. <https://doi.org/10.1053/j.mppsy.2006.05.006>
- Kizilhan, J. I. (2018). Psychologie der Migration. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 67–75). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Kleiner, M. & Moser, C. (2011). *Diversität fördern, rassistischer Diskriminierung vorbeugen: Wegleitung für Führungspersonen und Mitarbeitende in Institutionen der Gesundheitsversorgung*. Schweizerisches Rotes Kreuz.
- Knispel, J., Wittneben, L., Slavchova, V. & Arling, V. (2021). Skala zur Messung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung (BSW-5-Rev). *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.6102/zis303>
- Krings, F., Johnston, C., Binggeli, S. & Maggiori, C. (2014). Selective incivility: Immigrant groups experience subtle workplace discrimination at different rates. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 20(4), 491–498. <https://doi.org/10.1037/a0035436>
- Kristen, C. & Dollmann, J. (2010). Sekundäre Effekte der ethnischen Herkunft: Kinder aus türkischen Familien am ersten Bildungsübergang. In B. Becker & D. Reimer (Hrsg.), *Vom Kindergarten bis zur Hochschule: Die Generierung von ethnischen und sozialen Disparitäten in der Bildungsbiographie* (S. 117–144). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Lang, C., Pott, A. & Schneider, J. (2016). *Unwahrscheinlich erfolgreich: Sozialer Aufstieg in der Einwanderungsgesellschaft*. <https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2016091214980>
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.
- Lee, H., Ahn, H., Miller, A., Park, C. G. & Kim, S. J. (2012). Acculturative Stress, Work-related Psychosocial Factors and Depression in Korean-Chinese Migrant Workers in Korea. *Journal of Occupational Health*, 54(3), 206–214. <https://doi.org/10.1539/joh.11-0206-OA>
- Lent, R. W., Brown, S. D. & Hackett, G. (1994). Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. *Journal of Vocational Behavior*, 45(1), 79–122. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027>
- Liebkind, K. & Jasinskaja-Lahti, I. (2000). Acculturation and Psychological Well-Being Among Immigrant Adolescents in Finland: A Comparative Study of Adolescents From Different Cultural Backgrounds. *Journal of Adolescent Research*, 15(4), 446–469. <https://doi.org/10.1177/0743558400154002>
- Madubuko, N. (2011). *Akkulturationsstress von Migranten: Berufsbiographische Akzeptanzerfahrungen und angewandte Bewältigungsstrategien*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Madubuko, N. (2017). Empowerment als Erziehungsaufgabe: Verarbeitungsstrategien gegen Rassismuserfahrungen von binationalen Kindern und Jugendlichen. In K. Fereidooni & M. El (Hrsg.), *Rassismuskritik und Widerstandsformen* (S. 797–815). Springer Fachmedien.
- Madubuko, N. (2020). Berufsbiographische Akzeptanzerfahrungen und Stressempfinden. In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte* (S. 425–444). Springer Fachmedien.
- Maehler, D. B. (2012). *Akkulturation und Identifikation bei eingebürgerten Migranten in Deutschland*. Waxmann Verlag GmbH.
- Maehler, D. B. (2018). Akkulturationsorientierung bei Migrantinnen und Migranten (AkOrM). *Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.6102/zis264>
- Maehler, D. B., Albert, I. & Murdock, E. (2020). Akkulturation als Integrationsressource. In G. Pickel, O. Decker, S. Kailitz, A. Röder & J. Schulze Wessel (Hrsg.), *Handbuch Integration* (S. 1–14). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Maehler, D. B. & Schmidt-Denter, U. (2013). *Migrationsforschung in Deutschland: Leitfaden und Messinstrumente zur Erfassung psychologischer Konstrukte*. Springer VS.
- Matthews, R. A., Pineault, L. & Hong, Y.-H. (2022). Normalizing the Use of Single-Item Measures: Validation of the Single-Item Compendium for Organizational Psychology. *Journal of Business and Psychology*, 37(4), 639–673. <https://doi.org/10.1007/s10869-022-09813-3>
- Maume, D. J. & Sebastian, R. (2007). Racial Composition of Workgroups and Job Satisfaction among Whites. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 609(1), 85–103. <https://doi.org/10.1177/0002716206295396>
- Mena, F. J., Padilla, A. M. & Maldonado, M. (1987). Acculturative Stress and Specific Coping Strategies Among Immigrant and Later Generation College Students. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, 9(2), 207–225. <https://doi.org/10.1177/07399863870092006>

- Middendorff, E., Apolinarski, B., Becker, K., Bornkessel, P., Brandt, T., Heißenberg, S. & Poskowsky, J. (2017). *Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in Deutschland 2016: 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung*. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). https://www.studentenwerk-oberfranken.de/fileadmin/content/default/_downloads/se21_hauptbericht.pdf
- Miller, M. J., Kim, J. & Benet-Martínez, V. (2011). Validating the Riverside Acculturation Stress Inventory with Asian Americans. *Psychological Assessment*, 23(2), 300–310. <https://doi.org/10.1037/a0021589>
- Miranda, A. O. & Umhoefer, D. L. (1998). Acculturation, Language Use, and Demographic Variables as Predictors of the Career Self-Efficacy of Latino Career Counseling Clients. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 26(1), 39–51. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.1998.tb00182.x>
- Morawa, E. & Erim, Y. (2014). Zusammenhang von wahrgenommener Diskriminierung mit Depressivität und gesundheitsbezogener Lebensqualität bei türkisch- und polnischstämmigen Migranten. *Psychiatrische Praxis*, 41(4), 200–207. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1343221>
- Morgeson, F. P. & Humphrey, S. E. (2006). The Work Design Questionnaire (WDQ): developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. *The Journal of applied psychology*, 91(6), 1321–1339. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.91.6.1321>
- OECD. (2015, 2. Juli). *OECD/EU-Bericht: Jugendliche mit Migrationshintergrund profitieren noch nicht genug vom Aufschwung am Arbeitsmarkt*. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. <https://www.oecd.org/berlin/presse/jugendliche-mit-migrationshintergrund-profitieren-noch-nicht-genug-vom-aufschwung-am-arbeitsmarkt.htm>
- Oerter, R. (2021). Der Aufbau kultureller Identität im Spannungsfeld von Enkulturation und Akkulturation. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 49–62). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Ohls, I. & Agorastos, A. (2018). Religion und Migration. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 103–112). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.
- Oldenburg, C., Siefert, A. & Beermann, B. (2010). Migration als Prädiktor für Belastung und Beanspruchung? In *Fehlzeiten-Report 2010* (S. 141–151). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-12898-1_14
- Organista, P. B., Organista, K. C. & Kurasaki, K. (2003). The Relationship Between Acculturation and Ethnic Minority Mental Health. In K. M. Chun, P. B. Organista & G. Marín (Hrsg.), *Decade of behavior. Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research* (2. Aufl., S. 139–161). D.C.; American Psychological Association.
- Pettigrew, T. F. (1998). Reactions Toward the New Minorities of Western Europe. *Annual Review of Sociology*, 24(1), 77–103. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.77>
- Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. (2006). A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 751–783. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751>

- Pierce, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L. L. & Dunham, R. B. (1989). Organization-Based Self-Esteem: Construct Definition, Measurement, and Validation. *Academy of Management Journal*, 32(3), 622–648. <https://doi.org/10.5465/256437>
- Pierce, J. L., Gardner, D. G., Dunham, R. B. & Cummings, L. L. (1993). Moderation by Organization-Based Self-Esteem of Role Condition-Employee Response Relationships. *Academy of Management Journal*, 36(2), 271–288. <https://doi.org/10.5465/256523>
- Piontkowski, U., Florack, A., Hoelker, P. & Obdržálek, P. (2000). Predicting acculturation attitudes of dominant and non-dominant groups. *International Journal of Intercultural Relations*, 24(1), 1–26. [https://doi.org/10.1016/S0147-1767\(99\)00020-6](https://doi.org/10.1016/S0147-1767(99)00020-6)
- Poyrazli, S., Kavanaugh, P. R., Baker, A. & Al-Timimi, N. (2004). Social Support and Demographic Correlates of Acculturative Stress in International Students. *Journal of College Counseling*, 7(1), 73–82. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1882.2004.tb00261.x>
- Qualtrics. (2019). *Was ist Experience Management?* <https://www.qualtrics.com/de/erlebnismanagement/>
- Redfield, R., Linton, R. & Herskovits, M. J. (1936). Memorandum for the Study of Acculturation. *American Anthropologist*, 38(1), 149–152. <https://doi.org/10.1525/aa.1936.38.1.02a00330>
- Reicher, S. & Haslam, S. A. (2006). Rethinking the psychology of tyranny: The BBC prison study. *British Journal of Social Psychology*, 45(1), 1-40. <https://doi.org/10.1348/014466605X48998>
- Reynolds, K. J. & Turner, J. C. (2006). Individuality and the prejudiced personality. *European Review of Social Psychology*, 17(1), 233–270. <https://doi.org/10.1080/10463280601050880>
- Riecken, A., Genkova, P. & Martin Sanabria, A. (2020). Migration, Akkulturation und Integration: Warum sollten wir uns mit Erfolg beschäftigen? In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte*. Springer Fachmedien.
- Rivera, L. M., Chen, E. C., Flores, L. Y., Blumberg, F. & Ponterotto, J. G. (2007). The Effects of Perceived Barriers, Role Models, and Acculturation on the Career Self-Efficacy and Career Consideration of Hispanic Women. *The Career Development Quarterly*, 56(1), 47–61. <https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2007.tb00019.x>
- Rodriguez, N., Myers, H. F., Mira, C. B., Flores, T. & Garcia-Hernandez, L. (2002). Development of the Multidimensional Acculturative Stress Inventory for adults of Mexican origin. *Psychological Assessment*, 14(4), 451–461. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.14.4.451>
- Rohmann, A., Florack, A. & Piontkowski, U. (2006). The role of discordant acculturation attitudes in perceived threat: An analysis of host and immigrant attitudes in Germany. *International Journal of Intercultural Relations*, 30(6), 683–702. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2006.06.006>
- RStudio Team. (2021). *RStudio*. <https://www.rstudio.com/products/team/>
- Rudmin, F. W. (2003). Critical History of the Acculturation Psychology of Assimilation, Separation, Integration, and Marginalization. *Review of General Psychology*, 7(1), 3–37. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.7.1.3>
- Rudmin, F. W. (2006). *Debate in Science: The Case of Acculturation*. AnthroGlobe Journal. <https://munin.uit.no/handle/10037/1996>

- Rudmin, F. W. (2009). Constructs, measurements and models of acculturation and acculturative stress. *International Journal of Intercultural Relations*, 33(2), 106–123. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2008.12.001>
- Rudmin, F. W. & Ahmadzadeh, V. (2001). Psychometric critique of acculturation psychology: The case of Iranian migrants in Norway. *Scandinavian Journal of Psychology*, 42(1), 41–56. <https://doi.org/10.1111/1467-9450.00213>
- Ryder, A. G., Alden, L. E. & Paulhus, D. L. (2000). Is acculturation unidimensional or bidimensional? A head-to-head comparison in the prediction of personality, self-identity, and adjustment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(1), 49–65. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.1.49>
- Saissy, C. K. M. (2009). Acculturation, self-efficacy and social support among Chinese immigrants in Northern Ireland. *International Journal of Intercultural Relations*, 33(4), 291–300. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.04.002>
- Sam, D. L. (2006). Acculturation: conceptual background and core components. In D. L. Sam & J. W. Berry (Hrsg.), *The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology* (S. 11–26). Cambridge University Press.
- Sam, D. L. & Berry, J. W. (Hrsg.). (2006). *The Cambridge Handbook of Acculturation Psychology*. Cambridge University Press.
- Samani, S. A., Rasid, S. Z. A. & Sofian, S. b. (2015). Perceived Level of Personal Control Over the Work Environment and Employee Satisfaction and Work Performance. *Performance Improvement*, 54(9), 28–35. <https://doi.org/10.1002/pfi.21499>
- Saragih, S. (2015). The Effects of Job Autonomy on Work Outcomes: Self Efficacy as an Intervening Variable. *INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS STUDIES*, 4(3), 203–215. <https://doi.org/10.21632/irjbs.4.3.89>
- Schmitz, P. (1994). Acculturation and Adaptation Processes among Immigrants in Germany. In A.-M. Bouvy, F. J. van de Vijver, P. Boski & P. Schmitz (Hrsg.), *Journeys into cross-cultural psychology: Selected papers from the Eleventh International Conference of the International Association for Cross-Cultural Psychology* (S. 142–156).
- Scholaske, L., Rodriguez, N., Sari, N. E., Spallek, J., Ziegler, M. & Entringer, S. (2020). The German Version of the Multidimensional Acculturative Stress Inventory (MASI) for Turkish-Origin Immigrants -Measurement Invariance of Filter Questions and Validation. *European Journal of Psychological Assessment*, 36(5), 889–900. <https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000567>
- Schouler-Ocak, M. (2020). Psychische Gesundheit von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund in Deutschland. In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte* (S. 567–587). Springer Fachmedien.
- Schuh, S. C., van Dick, R., Wegge, J. & Haslam, S. A. (2021). Soziale Identität und Stress. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 139–154). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Seidel, R. (2018). Interkulturelle Kompetenz. In W. Machleidt, U. Kluge, M. Sieberer & A. Heinz (Hrsg.), *Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie: Migration und psychische Gesundheit* (2. Aufl., S. 189–198). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH.

- Shoji, K., Cieslak, R., Smoktunowicz, E., Rogala, A., Benight, C. C. & Luszczynska, A. (2016). Associations between job burnout and self-efficacy: a meta-analysis. *Anxiety, stress, and coping*, 29(4), 367–386. <https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1058369>
- Singh, S., McBride, K. & Kak, V. (2015). Role of Social Support in Examining Acculturative Stress and Psychological Distress Among Asian American Immigrants and Three Sub-groups: Results from NLAAS. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 17(6), 1597–1606. <https://doi.org/10.1007/s10903-015-0213-1>
- Skrobanek, J. (2007). Wahrgenommene Diskriminierung und (Re)Ethnisierung bei Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und jungen Aussiedlern. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 27(3), 265–284. <https://doi.org/10.25656/01:5614>
- Solga, H. & Menze, L. (2013). Der Zugang zur Ausbildung: Wie integrationsfähig ist das deutsche Berufsbildungssystem? *WSI-Mitteilungen*, 66(1), 5–14. <https://doi.org/10.5771/0342-300X-2013-1-5>
- Sonnenberg, K. & Titzmann, P. F. (2020). Akkulturation von jugendlichen Migrant*innen. In P. Genkova & A. Riecken (Hrsg.), *Handbuch Migration und Erfolg: Psychologische und sozialwissenschaftliche Aspekte* (S. 205–220). Springer Fachmedien.
- Sonnenberg, K., Titzmann, P. F. & Silbereisen, R. K. (2018). Cultural Identification Among Immigrants from the Former USSR: Insights from Comparative Research with Five Groups in Germany and Israel. In N. Lebedeva, R. Dimitrova & J. Berry (Hrsg.), *Societies and political orders in transition. Changing Values and Identities in the Post-Communist World* (S. 365–382). Springer International Publishing AG.
- Spiegler, O. (2015). *Bridges and barriers to Turkish immigrants' integration: Social psychological and developmental perspectives on acculturation*.
- Statistisches Bundesamt. (2023a). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund & Ausländer in Deutschland*. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/_inhalt.html
- Statistisches Bundesamt. (2023b). *Migrationshintergrund: Definition*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Glossar/migrationshintergrund.html>
- Steele, C. M. & Aronson, J. (1995). Stereotype Threat and the Intellectual Test Performance of African Americans. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(5), 797–811. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.5.797>
- Steffen, P. R., Smith, T. B., Larson, M. & Butler, L. (2006). Acculturation to Western Society as a Risk Factor for High Blood Pressure: A Meta-Analytic Review. *Psychosomatic Medicine*, 68(3), 386–397. <https://doi.org/10.1097/01.psy.0000221255.48190.32>
- Steffens, N. K., Haslam, S. A., Schuh, S. C., Jetten, J. & van Dick, R. (2017). A Meta-Analytic Review of Social Identification and Health in Organizational Contexts. *Personality and Social Psychology Review*, 21(4), 303–335. <https://doi.org/10.1177/1088868316656701>
- Stegmann, S., van Dick, R., Ullrich, J., Charalambous, J., Menzel, B., Egold, N. & Wu, T. T.-C. (2010). Der Work Design Questionnaire. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 54(1), 1–28. <https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000002>
- Stein, P. & Bekalarczyk, D. (2016). Zur Prognose beruflicher Positionierung von Migranten der dritten Generation. In R. Bachleitner, M. Weichbold & M. Pausch (Hrsg.), *Empirische Prognoseverfahren in den Sozialwissenschaften:*

- Wissenschaftstheoretische und methodologische Problemlagen* (S. 223–257). Springer Fachmedien.
- Straub, J. & Chakkarath, P. (2010). Kulturpsychologie. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (1. Aufl., S. 195–209). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Streiner, D. L. (2003). Starting at the Beginning: An Introduction to Coefficient Alpha and Internal Consistency. *Journal of Personality Assessment*, 80(1), 99–103. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA8001_18
- Stutz, H. (2003). *Arbeitswelt ohne Diskriminierung: Massnahmen gegen rassistische Diskriminierung am Arbeitsplatz*. Fachstelle für Rassismusbekämpfung.
- Suh, H., Rice, K. G., Choi, C.-C., van Nuenen, M., Zhang, Y., Morero, Y. & Anderson, D. (2016). Measuring acculturative stress with the SAFE: Evidence for longitudinal measurement invariance and associations with life satisfaction. *Personality and Individual Differences*, 89, 217–222. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.10.002>
- Szablewski-Cavus, P. (1996). Chancengleichheit und berufliche Karriere Erwachsener ausländischer Herkunft. *Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften*.
- Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Hrsg.), *The social psychology of intergroup relations* (2. Aufl., S. 33–47). Brooks/Cole.
- Tang, T. L.-P. & Gilbert, P. R. (1994). Organization-Based Self-Esteem among Mental Health Workers: A Replication and Extension. *Public Personnel Management*, 23(1), 127–134. <https://doi.org/10.1177/009102609402300110>
- Templer, K. J., Tay, C. & Chandrasekar, N. A. (2006). Motivational Cultural Intelligence, Realistic Job Preview, Realistic Living Conditions Preview, and Cross-Cultural Adjustment. *Group & Organization Management*, 31(1), 154–173. <https://doi.org/10.1177/1059601105275293>
- Tetrick, L. E. & LaRocco, J. M. (1987). Understanding, Prediction, and Control as Moderators of the Relationships Between Perceived Stress, Satisfaction, and Psychological Well-Being. *Journal of Applied Psychology*, 72(4), 538–543. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.72.4.538>
- Thijssen, L., Lancee, B., Veit, S. & Yemane, R. (2021). Discrimination against Turkish minorities in Germany and the Netherlands: field experimental evidence on the effect of diagnostic information on labour market outcomes. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(6), 1222–1239. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1622793>
- Torres, L., Driscoll, M. W. & Voell, M. (2012). Discrimination, Acculturation, Acculturative Stress, and Latino Psychological Distress: A Moderated-Mediation Model. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 18(1), 17–25. <https://doi.org/10.1037/a0026710>
- Torres, L. & Rollock, D. (2009). Psychological Impact of Negotiating Two Cultures: Latino Coping and Self-Esteem. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 37(4), 219–228. <https://doi.org/10.1002/j.2161-1912.2009.tb00104.x>
- Trebbe, J. (2007). Akkulturation und Mediennutzung von türkischen Jugendlichen in Deutschland. In *Medien und Migration* (S. 183–208). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90431-3_9

- Tuppat, J. & Becker, B. (2014). Sind türkischstämmige Kinder beim Schulstart im Nachteil? *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 66(2), 219–241. <https://doi.org/10.1007/s11577-014-0255-8>
- Turner, J. C. & Reynolds, K. J. (2012). Self-Categorization Theory. In P. A. M. van Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Hrsg.), *Handbook of Theories of Social Psychology* (2. Aufl., S. 399–417). SAGE Publications Ltd.
- Umaña-Taylor, A. J. & Alfaro, E. C. (2009). Acculturative Stress and Adaptation. In F. Villarruel, G. Carlo, J. M. Grau, M. Azmitia, N. J. Cabrera & T. J. Chahin (Hrsg.), *Handbook of U.S. Latino Psychology: Developmental and Community-Based Perspectives* (S. 127–142). Sage Publications.
- Umaña-Taylor, A. J. & Updegraff, K. A. (2007). Latino adolescents' mental health: Exploring the interrelations among discrimination, ethnic identity, cultural orientation, self-esteem, and depressive symptoms. *Journal of Adolescence*, 30(4), 549–567. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.08.002>
- Uslucan, H.-H. (2017). Diskriminierungserfahrungen türkeistämmiger Zuwander_innen. In K. Fereidooni & M. El (Hrsg.), *Rassismuskritik und Widerstandsformen* (S. 129–142). Springer Fachmedien.
- Uslucan, H.-H. (2021). Belastungen und Unterstützungspotenziale von Migrant*innen. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 779–793). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Uslucan, H.-H. & Yalcin, C. S. (2012). *Wechselwirkung zwischen Diskriminierung und Integration - Analyse bestehender Forschungsstände*. Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung.
- Vedder, P., Sam, D. L. & Liebkind, K. (2007). The Acculturation and Adaptation of Turkish Adolescents in North-Western Europe. *Applied Developmental Science*, 11(3), 126–136. <https://doi.org/10.1080/10888690701454617>
- Veit, S. (2021). Feldexperimentelle Forschung zu ethnischer Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. In T. Ringeisen, P. Genkova & F. T. L. Leong (Hrsg.), *Handbuch Stress und Kultur: Interkulturelle und kulturvergleichende Perspektiven* (2. Aufl., S. 505–526). Springer Fachmedien Wiesbaden; Springer.
- Veit, S. & Yemane, R. (2018). The ADIS study: a large-scale correspondence test on labor market discrimination in Germany - Technical Report. *Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften*.
- Verkuyten, M. & Yildiz, A. A. (2007). National (Dis)identification and Ethnic and Religious Identity: A Study Among Turkish-Dutch Muslims. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 33(10), 1448–1462. <https://doi.org/10.1177/0146167207304276>
- Ward, C., Bochner, S. & Furnham, A. (2005). *The Psychology of Culture Shock* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003070696>
- Watts, R. J. & Carter, R. T. (1991). Psychological Aspects of Racism in Organizations. *Group & Organization Studies*, 16(3), 328–344. <https://doi.org/10.1177/105960119101600307>
- Williams, C. L. & Berry, J. W. (1991). Primary Prevention of Acculturative Stress Among Refugees. *The American psychologist*, 46(6), 632–641. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.46.6.632>
- Yagmur, K. (2004). Language maintenance patterns of Turkish immigrant communities in Australia and western Europe: the impact of majority attitudes on ethnolinguistic

- vitality perceptions. *International Journal of the Sociology of Language*, 2004(165).
<https://doi.org/10.1515/ijsl.2004.001>
- Zane, N. & Mak, W. (2003). Major Approaches to the Measurement of Acculturation Among Ethnic Minority Populations: A Content Analysis and an Alternative Empirical Strategy. In K. M. Chun, P. B. Organista & G. Marín (Hrsg.), *Decade of behavior. Acculturation: Advances in Theory, Measurement, and Applied Research* (2. Aufl., S. 39–60). D.C.; American Psychological Association.
- Zapf, D. & Semmer, N. K. (2004). Stress und Gesundheit in Organisationen. In H. Schuler (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Organisationspsychologie - Grundlagen und Personalpsychologie: Wirtschafts-, Organisations-, und Arbeitspsychologie* (3. Aufl., S. 1007–1112). Hogrefe.
- Züll, C. (2015). Berufscodierung. *Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften*. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.15465/gesis-sg_019

Anhang A

Der vollständige Fragebogen

Herzlich willkommen bei unserer Studie zur Untersuchung von Akkulturation und beruflicher Adaptation! Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dieser Studie.

Wir untersuchen mit dieser Studie, wie Akkulturationsstress, einzelne Akkulturationsstrategien und berufliche Adaptation zusammenhängen und welche Rolle Arbeitsautonomie dabei spielt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind wichtig für die Erforschung relevanter Einflussfaktoren auf die berufliche Adaptation von und guter Arbeitsbedingungen für Menschen mit Migrationsbiografie. Die Studie nimmt etwa **10 Minuten** in Anspruch.

Die **Voraussetzungen** für die Teilnahme an dieser Studie sind:

- Mindestens 18 Jahre alt
- Türkische Migrationsbiografie (trifft zu, wenn Sie selbst oder mindestens ein Elternteil von Ihnen nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden)
- Zugehörigkeit zur dritten Generation mit Migrationsbiografie (trifft zu, wenn zwei Elterngeneration von Ihnen in Deutschland lebten, die nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden)
- Wochenarbeitszeit von mindestens 10 Stunden
- Deutscher Schulabschluss mit Hochschulzugangsberechtigung (Fachabitur oder Abitur)

Klicken Sie bitte auf **Weiter**, wenn Sie diese Bedingungen erfüllen.

→ Weiter

Ablauf der Studie

Ihre Aufgabe ist es, einige Fragen zur Akkulturation, beruflichen Adaptation, zum Stress und zu demographischen Daten zu beantworten. Die Studie wird voraussichtlich 10 Minuten dauern.

Bei der Beantwortung des Fragebogens sind wir an Ihren persönlichen, ehrlichen Einschätzungen interessiert. Daher gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Denken Sie auch nicht zu lange über die einzelnen Fragen nach, sondern entscheiden Sie sich bitte möglichst spontan.

Sollten Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte damit an den Versuchsleiter Musa Kaynak.

Freiwilligkeit und Anonymität

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, oben beschriebenen Daten und persönlichen Mitteilungen werden vertraulich behandelt. So unterliegen diejenigen Projektmitarbeitenden, die durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten verfügen, der Schweigepflicht. Des Weiteren wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie in anonymisierter Form erfolgen, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer Person zugeordnet werden können.

Datenschutz

Die Erhebung Ihrer oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt ohne Erfragen Ihres Namens. Ihre Antworten und Ergebnisse werden unter einem persönlichen Codewort gespeichert, das Sie selbst anhand einer Regel erstellt haben und das außer Ihnen niemand kennt. Das heißt, es ist niemandem möglich, Ihre Daten mit Ihrem Namen in Verbindung zu bringen. Nach Abschluss der Datenauswertung, spätestens aber am 30.06.2024, wird Ihr Code gelöscht. Ihre Daten sind dann anonymisiert. Sie können allerdings, solange der Code besteht, die Löschung der von Ihnen erhobenen Daten verlangen. Dazu müssen Sie uns nicht Ihren Namen verraten, sondern nur Ihr Codewort. Für die Erstellung Ihres Codeworts erhalten Sie eine Anleitung auf eine der nächsten Seiten der Befragung. Dieser Code verbleibt bei Ihnen. Bewahren Sie ihn bitte sorgfältig auf, damit Sie ggf. später die Löschung Ihrer Daten verlangen können. Die anonymisierten Daten werden mindestens 10 Jahre gespeichert. Nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) haben Sie folgende Rechte:

- Auskunft über Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 15)
- Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art 7)
- Berichtigung (Art 16)
- Löschung (Art 17)
- Einschränkung der Verarbeitung (Art 18)

Darüber hinaus können Sie sich mit Fragen jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der Ruhr-Universität und an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Für die Ruhr-Universität ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (ldi.nrw.de) zuständig.

Aufbewahrungsfrist für die anonymisierten Daten

Wir behalten uns vor, die vollständig anonymisierten Daten über die Internet-Datenbank DataWiz oder OSF öffentlich zugänglich zu machen. Dieses Vorgehen dient der Sicherstellung guter wissenschaftlicher Arbeit. Andere Forschende können dadurch beispielsweise die Auswertung nachvollziehen oder eine alternative Auswertung testen.

Einverständniserklärung

Ich willige ein, an der Studie teilzunehmen und erkläre mich bereit, dass die Ergebnisse für wissenschaftliche Zwecke in anonymisierter Form genutzt werden dürfen. Ich weiß, dass keine Rückschlüsse auf meine Person gezogen werden können.

Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bilden bei Studien Ihre freiwillige schriftliche Einwilligung gemäß DS-GVO (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a). Ich bin mit der Erhebung und Verarbeitung der Daten aus dem eingesetzten Fragebogen einverstanden.

Die Aufzeichnung und Auswertung dieser Daten erfolgt pseudonymisiert am Lehrstuhl Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie ohne Angabe meines Namens unter Verwendung eines persönlichen Codeworts, das ich selbst erstellt habe und das nur ich kenne. Das heißt, es ist niemandem außer mir möglich, meine Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung meiner Daten kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Nach Abschluss der Datenerhebung, spätestens aber am 30.06.2024, wird mein Code gelöscht. Solange der Code existiert, kann ich eine Löschung all meiner Daten verlangen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu Forschungszwecken weiterverwendet werden können. Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, bzw. mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt und möglicherweise über eine Internet-Datenbank im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis öffentlich zugänglich gemacht.

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o. g. Studie teilzunehmen. Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden kann.

Bei Fragen oder anderen Anliegen kann ich mich an folgende Personen wenden:

<p>Versuchsleiter: Musa Kaynak musa.kaynak@rub.de</p>	<p>Projektleiterin: Olga Skrebec Universitätsstraße 150, IB E5, Raum 169 0234 32 195 03 olga.skrebec@rub.de</p>
---	---

<p>Datenschutz-Beauftragter: Dr. Kai-Uwe Loser, Ruhr-Universität Bochum. Gebäude NB 1 / 68 Universitätsstraße 150, 44801 Bochum E-Mail: dsb@rub.de.</p>

Ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin.

Ja

Nein

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Ich bestätige, dass ich folgende Teilnahmebedingungen der Studie erfülle:

- **Zugehörigkeit zur dritten Generation mit türkischer Migrationsbiografie**
- **Mindestens (Fach-)Hochschulreife (Abitur/Fachabitur)**
- **Mindestens 10-stündige Wochenarbeitszeit**

Ja

Nein

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Ich bestätige, dass ich unter den geschilderten Bedingungen bereit bin, an der Studie teilzunehmen.

Ja

Nein

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Bitte erstellen Sie bei Interesse jetzt Ihren eigenen Versuchspersonen-Code, den nur Sie kennen. Dieser Code wird wie oben beschrieben bis zum 30.06.2024 aufbewahrt. Bis dahin können Sie eine Löschung Ihrer Daten verlangen.

Ihre Daten kann niemand mit Ihrem Namen in Verbindung bringen.

Der VPN-Code setzt sich wie folgt zusammen:

Die ersten beiden Buchstaben des **Vornamens** Ihrer **Mutter**: Brigitte (BR)

Die letzten beiden Buchstaben des **Nachnamens** Ihres **Vaters**: Müller (ER)

Der **Monat** der Geburt von Ihnen: 22.01.1996 (01)

Der Code würde in diesem Fall so aussehen: BRER01

Bitte geben Sie hier Ihren Code ein:

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Nun möchten wir Sie bitten, den folgenden Fragebogen auszufüllen. Bitte antworten Sie spontan aus dem Bauch heraus ohne lange darüber nachzudenken. Da es um Ihre persönliche Einschätzung geht, gibt es keine richtigen und falschen Antworten.

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	stimme überhaupt nicht zu 1	stimme eher nicht zu 2	teils/teils 3	stimme eher zu 4	stimme voll zu 5
Ich kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ich meine Arbeit mache.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine Arbeit gewährt mir einen großen Entscheidungsspielraum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann selbst entscheiden, mit welchen Mitteln ich zum Ziel komme.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	stimmt gar nicht 1	stimmt eher nicht 2	teils/teils 3	stimmt eher 4	stimmt völlig 5
Ich lebe zum größten Teil nach den deutschen Traditionen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich unternehme gerne etwas mit Deutschen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich arbeite gerne mit Deutschen zusammen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich zeige oft typisches deutsches Verhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es ist wichtig für mich, die Praktiken der deutschen Kultur zu erhalten oder weiterzuentwickeln.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich glaube an die allgemeinen deutschen Werte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich verstehe die Witze und den Humor der deutschen Kultur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufmerksamkeitstest: Bitte wählen Sie die Option "stimmt eher nicht".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	stimmt gar nicht 1	stimmt eher nicht 2	teils/teils 3	stimmt eher 4	stimmt völlig 5
Ich lebe zum größten Teil nach den Traditionen meiner Herkunftskultur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich unternehme gerne etwas mit Leuten aus meiner Herkunftskultur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich arbeite gerne mit Leuten aus meiner Herkunftskultur zusammen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich zeige oft typisches Verhalten aus meiner Herkunftskultur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es ist wichtig für mich, die Praktiken meiner Herkunftskultur zu erhalten oder weiterzuentwickeln.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich glaube an die Werte meiner Herkunftskultur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich verstehe die Witze und den Humor meiner Herkunftskultur.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	stimme überhaupt nicht zu 1	stimme eher nicht zu 2	teils/teils 3	stimme eher zu 4	stimme voll zu 5
Aufgrund meiner türkischen Herkunft muss ich härter arbeiten als die meisten Deutschen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle den Druck, dass das, was "ich" tue, als repräsentativ für die Fähigkeiten der Türken angesehen wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei der Arbeitssuche habe ich manchmal das Gefühl, dass mein türkischer Hintergrund eine Einschränkung darstellt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich unwohl, wenn ich zwischen der deutschen Art und Weise, Dinge zu tun, und der meiner Herkunftskultur wählen muss.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich von Deutschen nicht akzeptiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich fühle mich unwohl, wenn andere erwarten, dass ich die deutsche Art und Weise, Dinge zu tun, kenne.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	stimmt gar nicht 1	stimmt eher nicht 2	stimmt eher 3	stimmt genau 4
Aufmerksamkeitstest: Bitte wählen Sie die Option "stimmt genau".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiß genau, dass ich die an meinen Beruf gestellten Anforderungen erfüllen kann, wenn ich nur will.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiß, dass ich die für meinen Beruf erforderlichen Fähigkeiten wirklich habe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich weiß, dass ich genügend Interesse für alle mit meinem Beruf verbundenen Anforderungen habe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schwierigkeiten im Beruf sehe ich gelassen entgegen, da ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine beruflichen Absichten und Ziele zu verwirklichen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht. **Denken Sie bei den folgenden Aussagen an Ihren Arbeitskontext.**

	trifft gar nicht zu 1	trifft eher nicht zu 2	teils/teils 3	trifft eher zu 4	trifft sehr zu 5
Man nimmt mich ernst.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man vertraut mir.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin wichtig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann etwas bewirken.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin wertvoll.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin hilfreich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man zählt auf mich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Man glaubt an mich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich bin leistungsfähig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	falsch 1	ziemlich falsch 2	weder/noch 3	ziemlich richtig 4	richtig 5
Ich habe richtige Freude an der Arbeit.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Meine Arbeit macht mir wenig Spaß, aber man sollte nicht zu viel erwarten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	sehr uninteressant 1	ziemlich uninteressant 2	weder/noch 3	ziemlich interessant 4	sehr interessant 5
Was meinen Sie: Insgesamt gesehen: Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit wirklich interessant und befriedigend ist?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	sehr wenige Möglichkeiten 1	ziemlich wenige Möglichkeiten 2	weder/noch 3	ziemlich viele Möglichkeiten 4	sehr viele Möglichkeiten 5
Gibt Ihnen Ihre Arbeit genügend Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten zu gebrauchen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	sehr unzufrieden 1	ziemlich unzufrieden 2	weder/noch 3	ziemlich zufrieden 4	sehr zufrieden 5
Sind Sie mit Ihren Aufstiegsmöglichkeiten zufrieden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sind Sie mit dem Arbeitstempo zufrieden?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	ganz sicher nicht 1	ziemlich sicher nicht 2	weder/noch 3	ziemlich sicher 4	ganz sicher 5
Wenn Sie noch einmal zu entscheiden hätten, würden Sie dann wieder den gleichen Beruf wählen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aufmerksamkeitstest: Bitte wählen Sie die Option "ganz sicher".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	gar nicht stressig 1	ziemlich wenig stressig 2	weder/noch 3	ziemlich stressig 4	sehr stressig 5
Empfinden Sie Ihren Job als stressig?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Bitte lesen Sie sich jede Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der jeweiligen Aussage zustimmen oder nicht.

	stimme überhaupt nicht zu 1	stimme eher nicht zu 2	teils/teils 3	stimme eher zu 4	stimme voll zu 5
Ich werde wegen meiner türkischen Herkunft unhöflich oder ungerecht behandelt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Powered by Qualtrics [↗](#)

Zum Schluss bitten wir Sie noch um einige demographische Angaben.

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Wie alt sind Sie? (Alter in Jahren)

Welchem Geschlecht fühlen Sie sich zugehörig?

- Männlich
- Weiblich
- Divers

Wie ist ihr aktueller Familienstand?

- ledig
- verheiratet/ mit einem Partner zusammenlebend
- getrennt lebend
- geschieden
- verwitwet

In welchem Bundesland leben Sie?

- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen

Welcher Religion ordnen Sie sich zu?

- muslimisch
- sonstige
- keine

Bitte lesen Sie sich die Aussage aufmerksam durch und geben Sie an, inwieweit Sie der Aussage zustimmen oder nicht.

	überhaupt nicht wichtig 1	eher nicht wichtig 2	teils/teils 3	eher wichtig 4	sehr wichtig 5
Wie wichtig ist Religion für Sie?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

→ Weiter

Bitte geben Sie Ihren höchsten Bildungsabschluss an.

- Sekundarabschluss mit (Fach-)Hochschulreife (Fachabitur/Abitur)
- Promotion
- Master-Hochschulabschluss
- Bachelor-Hochschulabschluss

Welche Berufsgruppe beschreibt am besten Ihren aktuellen Beruf?

- Angehörige der gesetzgebenden Körperschaft, leitende Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte
- Akademische Berufe/Wissenschaftler
- Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe
- Bürokräfte und verwandte Berufe
- Dienstleistungsberufe und Verkäufer
- Fachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und Fischerei
- Handwerks- und verwandte Berufe
- Bediener von Anlagen und Maschinen und Montageberufe
- Hilfsarbeitskräfte
- Angehörige der regulären Streitkräfte, Soldaten

Wie viel Euro verdienen Sie pro Monat? (netto)

- bis zu 900 €
- 900 € bis 2600 €
- 2600 € bis 4500 €
- mehr als 4500 €

Ich arbeite seit ... Monaten für meine aktuelle Organisation.

Ich arbeite ... Stunden pro Woche.

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Studie! Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur aktuellsten Forschung.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Musa Kaynak (Musa.Kaynak@rub.de).

Wichtig: Bitte beenden sie die Umfrage mit einem Klick auf "*Weiter*", damit Ihre Antworten gespeichert werden.

→ Weiter

Powered by Qualtrics

Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage.
Ihre Antwort wurde erfasst.

Powered by Qualtrics

Anhang B

Stichprobenumfangplanung

Abbildung B1

Input- und Output-Parameter für die Stichprobenumfangplanung zur Berechnung einer moderierten Regression

Input Parameters		Output Parameters	
Tail(s)	One	Noncentrality parameter δ	2.4979992
Effect size f^2	0.04	Critical t	1.6549402
α err prob	0.05	Df	152
Power ($1-\beta$ err prob)	0.8	Total sample size	156
Number of predictors	3	Actual power	0.8001068

Abbildung B2

Plot-Darstellung der Ergebnisse der Stichprobenumfangplanung für einen definierten Wertebereich

Anhang C

Verwendete Maße in der Online-Studie

Skala Akkulturationsstrategien

Vancouver Index of Acculturation (VIA) (Ryder et al., 2000; modifiziert und übersetzt von Maehler, 2018):

Orientierung an der deutschen Kultur

1. Ich lebe zum größten Teil nach den deutschen Traditionen.
2. Ich unternehme gerne etwas mit Deutschen.
3. Ich arbeite gerne mit Deutschen zusammen.
4. Ich zeige oft typisches deutsches Verhalten.
5. Es ist wichtig für mich, die Praktiken der deutschen Kultur zu erhalten oder weiterzuentwickeln.
6. Ich glaube an die allgemeinen deutschen Werte.
7. Ich verstehe die Witze und den Humor der deutschen Kultur.

Orientierung an der Herkunftskultur

1. Ich lebe zum größten Teil nach den Traditionen meiner Herkunftskultur.
2. Ich unternehme gerne etwas mit Leuten aus meiner Herkunftskultur.
3. Ich arbeite gerne mit Leuten aus meiner Herkunftskultur zusammen.
4. Ich zeige oft typisches Verhalten aus meiner Herkunftskultur.
5. Es ist wichtig für mich, die Praktiken meiner Herkunftskultur zu erhalten oder weiterzuentwickeln.
6. Ich glaube an die Werte meiner Herkunftskultur.
7. Ich verstehe die Witze und den Humor meiner Herkunftskultur.

Antwortskala:

- 1 = stimmt gar nicht
- 2 = stimmt eher nicht
- 3 = teils/teils
- 4 = stimmt eher
- 5 = stimmt völlig

Skala Akkulturationsstress

Riverside Acculturation Stress Inventory (Benet-Martinez & Haritatos, 2005):

(Übersetzt und Formulierungen an die türkische Kultur angepasst)

1. Aufgrund meiner türkischen Herkunft muss ich härter arbeiten als die meisten Deutschen.

2. Ich fühle den Druck, dass das, was „ich“ tue, als repräsentativ für die Fähigkeiten der Türken angesehen wird.
3. Bei der Arbeitssuche habe ich manchmal das Gefühl, dass mein türkischer Hintergrund eine Einschränkung darstellt.

Multidimensional Acculturative Stress Inventory (Rodriguez et al., 2002; modifiziert und übersetzt von Scholaske et al., 2020):

4. Ich fühle mich unwohl, wenn ich zwischen der deutschen Art und Weise, Dinge zu tun, und der meiner Herkunftskultur wählen muss.
5. Ich fühle mich von Deutschen nicht akzeptiert.
6. Ich fühle mich unwohl, wenn andere erwarten, dass ich die deutsche Art und Weise, Dinge zu tun, kenne.

Antwortskala:

- 1 = stimme überhaupt nicht zu
- 2 = stimme eher nicht zu
- 3 = teils/teils
- 4 = stimme eher zu
- 5 = stimme voll zu

Skala Berufliche Selbstwirksamkeit

Skala zur Messung der beruflichen Selbstwirksamkeitserwartung (BSW-5-Rev) (Knispel et al., 2021):

1. Ich weiß genau, dass ich die an meinen Beruf gestellten Anforderungen erfüllen kann, wenn ich nur will.
2. Ich weiß, dass ich die für meinen Beruf erforderlichen Fähigkeiten wirklich habe.
3. Ich weiß, dass ich genügend Interesse für alle mit meinem Beruf verbundenen Anforderungen habe.
4. Schwierigkeiten im Beruf sehe ich gelassen entgegen, da ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann.
5. Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine beruflichen Absichten und Ziele zu verwirklichen.

Antwortskala:

- 1 = stimmt gar nicht
- 2 = stimmt eher nicht
- 3 = stimmt eher
- 4 = stimmt genau

Skala Arbeitszufriedenheit

(Kurz-)Skala Allgemeine Arbeitszufriedenheit (Fischer & Lück, 2014):

1. Ich habe richtige Freude an der Arbeit.
2. Meine Arbeit macht mir wenig Spaß, aber man sollte nicht zu viel erwarten.

Antwortskala:

1 = falsch

2 = ziemlich falsch

3 = weder/noch

4 = ziemlich richtig

5 = richtig

3. Was meinen Sie: Insgesamt gesehen: Würden Sie sagen, dass Ihre Arbeit wirklich interessant und befriedigend ist?

Antwortskala:

1 = sehr uninteressant

2 = ziemlich uninteressant

3 = weder/noch

4 = ziemlich interessant

5 = sehr interessant

4. Gibt Ihnen Ihre Arbeit genügend Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten zu gebrauchen?

Antwortskala:

1 = sehr wenige Möglichkeiten

2 = ziemlich wenige Möglichkeiten

3 = weder/noch

4 = ziemlich viele Möglichkeiten

5 = sehr viele Möglichkeiten

5. Sind Sie mit Ihren Aufstiegsmöglichkeiten zufrieden?

6. Sind Sie mit dem Arbeitstempo zufrieden?

Antwortskala:

1 = sehr unzufrieden

2 = ziemlich unzufrieden

3 = weder/noch

4 = ziemlich zufrieden

5 = sehr zufrieden

7. Wenn Sie noch einmal zu entscheiden hätten, würden Sie dann wieder den gleichen Beruf wählen?

Antwortskala:

- 1 = ganz sicher nicht
- 2 = ziemlich sicher nicht
- 3 = weder/noch
- 4 = ziemlich sicher
- 5 = ganz sicher

Skala Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl

Skala zur Messung des organisationsbezogenen Selbstwertes (Pierce et al., 1998; übersetzt von Kanning & Schnitker, 2004):

- 1. Man nimmt mich ernst.
- 2. Man vertraut mir.
- 3. Ich bin wichtig.
- 4. Ich kann etwas bewirken. (Item wurde ausgeschlossen)
- 5. Ich bin wertvoll.
- 6. Ich bin hilfreich.
- 7. Man zählt auf mich.
- 8. Man glaubt an mich. (Item wurde ausgeschlossen)
- 9. Ich bin leistungsfähig.

Antwortskala:

- 1 = trifft gar nicht zu
- 2 = trifft eher nicht zu
- 3 = teils/teils
- 4 = trifft eher zu
- 5 = trifft sehr zu

Skala Arbeitsautonomie

Skalen zur Autonomie aus dem Work Design Questionnaire (Morgeson & Humphrey, 2006; übersetzt von Stegmann et al., 2010):

- 1. Ich kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ich meine Arbeit mache.
- 2. Meine Arbeit gewährt mir einen großen Entscheidungsspielraum.
- 3. Ich kann selbst entscheiden, mit welchen Mitteln ich zum Ziel komme.

Antwortskala:

- 1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme eher nicht zu

3 = teils/teils

4 = stimme eher zu

5 = stimme voll zu

Skala *Arbeitsstress*

Subjektiver Stress (Matthews et al., 2022):

(Übersetzt)

Ich kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ich meine Arbeit mache.

Antwortskala:

1 = gar nicht stressig

2 = ziemlich wenig stressig

3 = weder/noch

4 = ziemlich stressig

5 = sehr stressig

Skala *Wahrgenommene Diskriminierung*

Wahrgenommene Diskriminierung aus dem Riverside Acculturation Stress Inventory (Benet-Martinez & Haritatos, 2005):

(Übersetzt und Formulierungen an die türkische Kultur angepasst)

Ich werde wegen meiner türkischen Herkunft unhöflich oder ungerecht behandelt.

Antwortskala:

1 = stimme überhaupt nicht zu

2 = stimme eher nicht zu

3 = teils/teils

4 = stimme eher zu

5 = stimme voll zu

Anhang D

Deskriptive Auswertung der Variablen Religiosität, Arbeitsstress und wahrgenommene Diskriminierung

Skala	<i>M</i>	<i>SD</i>	Schiefe	Kurtosis	Normalverteilung
Religiosität	4.63	0.76	-2.54	7.14	.43**
Arbeitsstress	3.55	1.24	-0.28	-1.00	.20**
WD ^a	2.28	0.95	0.27	-0.68	.21**

Anmerkungen. ** $p < .01$. a = Wahrgenommene Diskriminierung. Die dargestellten Variablen wurden alle mit einem Item gemessen. Die Antwortoptionen für alle drei Variablen reichen von 1-5. Zur Überprüfung der Normalverteilung wurde der Kolmogorov-Smirnov-Test durchgeführt.

Anhang E

Itemanalysen für die Skala Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl

Tabelle E1

Itemanalyse für die Skala Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl (vor Itemausschluss)

Item	<i>M</i>	<i>SD</i>	Trennschärfe	<i>Deleted-Item α^b</i>
OSWG ^a _1	4.03	0.81	.54	.88
OSWG_2	4.49	0.65	.60	.88
OSWG_3	3.96	0.93	.72	.87
OSWG_4	4.01	0.97	.73	.86
OSWG_5	4.15	0.92	.71	.87
OSWG_6	4.57	0.62	.56	.88
OSWG_7	4.43	0.80	.68	.87
OSWG_8	4.32	0.78	.75	.86
OSWG_9	4.56	0.63	.44	.89

Anmerkungen. a = Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl; b = Cronbachs Alpha nach Selektion des jeweiligen Items.
Range = 1-5.

Tabelle E2

Itemanalyse für die Skala Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl (nach Itemausschluss)

Item	<i>M</i>	<i>SD</i>	Trennschärfe	<i>Deleted-Item α^b</i>
OSWG ^a _1	4.03	0.81	.56	.81
OSWG_2	4.49	0.65	.59	.81
OSWG_3	3.96	0.93	.66	.80
OSWG_5	4.15	0.92	.65	.80
OSWG_6	4.57	0.62	.55	.82
OSWG_7	4.43	0.80	.66	.80
OSWG_9	4.56	0.63	.42	.83

Anmerkungen. a = Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl; b = Cronbachs Alpha nach Selektion des jeweiligen Items.
Range = 1-5.

Anhang F

Optische Prüfung der Normalverteilung der Residuen

Abbildung F1

Normalverteilung der Residuen für lineare Regression (Akkulturationsstress & Berufliche Selbstwirksamkeit)

Abbildung F2

Normalverteilung der Residuen für lineare Regression (Akkulturationsstress & Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl)

Abbildung F3

Normalverteilung der Residuen für lineare Regression (Akkulturationsstress & Arbeitszufriedenheit)

Abbildung F4

Normalverteilung der Residuen für moderierte Regression (Akkulturationsstress, Arbeitsautonomie & Berufliche Selbstwirksamkeit)

Abbildung F5

Normalverteilung der Residuen für moderierte Regression (Akkulturationsstress, Arbeitsautonomie & Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl)

Abbildung F6

Normalverteilung der Residuen für moderierte Regression (Akkulturationsstress, Arbeitsautonomie & Arbeitszufriedenheit)

Anhang G

Optische Prüfung der Homoskedastizität der Residuen

Abbildung G1

Homoskedastizität der Residuen für lineare Regression (Akkulturationsstress & Berufliche Selbstwirksamkeit)

Abbildung G2

Homoskedastizität der Residuen für lineare Regression (Akkulturationsstress & Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl)

Abbildung G3

Homoskedastizität der Residuen für lineare Regression (Akkulturationsstress & Arbeitszufriedenheit)

Abbildung G4

Homoskedastizität der Residuen für moderierte Regression (Akkulturationsstress, Arbeitsautonomie & Berufliche Selbstwirksamkeit)

Abbildung G5

Homoskedastizität der Residuen für moderierte Regression (Akkulturationsstress, Arbeitsautonomie & Organisationsbezogenes Selbstwertgefühl)

Abbildung G6

Homoskedastizität der Residuen für moderierte Regression (Akkulturationsstress, Arbeitsautonomie & Arbeitszufriedenheit)

Anhang H

Ergebnisse der Clusteranalyse

Abbildung H1
Dendrogramm

Abbildung H2
Heatmap

Anmerkungen. Die Items „akst1_1“ bis „akst1_7“ stammen aus der Skala „Orientierung an der deutschen Kultur“ und „akst2_1“ bis „akst2_7“ aus der Skala „Orientierung an der türkischen Kultur“. Die Gruppe 1 wurde als „separiert“ definiert, während Gruppe 2 als „teilweise integriert“ und Gruppe 3 als „stark integriert“ definiert wurden. Range der Items = 1-5.

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe und dass die PDF-Datei in Inhalt und Wortlaut ausnahmslos der gedruckten Ausfertigung entspricht.

Bochum, den 07.08.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is positioned above a solid horizontal line.

(Musa Kaynak)